

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Wie integrativer DaZ-Unterricht in der Primarschule gelingen kann

Eine Orientierungs- und Umsetzungshilfe für die Praxis

Eingereicht von: Angelina Holzer und Stephanie Müller

Begleitung: Karin Zumbrunnen-Waser, MA, BSc

Abgabe am: 4. Dezember 2020

Abstract

In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie integrativer DaZ-Unterricht gelingen kann. Es wurde eine Symbiose relevanter Theorien und Konzepten des DaZ- und des integrativen Unterrichts geschaffen und mit Erkenntnissen der Lehr- und Lernforschung ergänzt. Um Zusammenhänge und Abweichungen zwischen Theorie und Praxis festzustellen, wurden Leitfadeninterviews mit DaZ-Lehrpersonen aus der Regelschule durchgeführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Diskussion der Ergebnisse zeigt, dass sich integrativer DaZ-Unterricht an Themen des Regelunterrichts und der Bildungssprache orientiert. Die Kooperation und Haltung aller Beteiligten, das Fachwissen, die Handlungsorientierung im sprachsensiblen Unterricht und der Umgang mit Heterogenität zählen zu den wichtigsten Faktoren des Gelingens. Die vorliegende Arbeit wird mit einem Leitfaden für Lehrpersonen abgerundet.

Dank

Allen Lehrpersonen, die wir im Rahmen der Forschungsarbeit befragen durften, danken wir für ihre Bereitschaft, Offenheit und den Einblick in ihre Erfahrungen aus der Praxis.

Unserer Betreuerin Karin Zumbrunnen-Waser gebührt Dank für die kompetente Betreuung und Unterstützung während des Forschungsprozesses.

Weiter gilt unser Dank Elisabeth Balscheit und Laura Ingber für das Lektorat der Masterarbeit und die wertvollen sowie differenzierten Rückmeldungen.

Des Weiteren danken wir Carmen Wittmann für die professionelle grafische Unterstützung in der Gestaltung des Leitfadens für die Praxis.

Unser Dank geht an unsere SchulleiterIn und an unsere TeamkollegInnen, die sich für eine integrative Schule stark machen.

Nicht zuletzt danken wir unseren Familien und Freunden für ihr Interesse und ihre Unterstützung während unserem Forschungsprozess, die wertvollen, aufmunternden Gespräche und heiteren Stunden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	7
1.1	Fragestellung.....	9
1.2	Zielsetzung und Vorgehen.....	10
1.3	Aufbau der Masterarbeit.....	11
2	Theoretische Grundlagen.....	12
2.1	Deutsch als Zweitsprache.....	12
2.2	Deutsch als Zweitsprache fördern.....	14
2.2.1	Sprachsensibler Unterricht.....	16
2.2.2	Einflussfaktoren aus der Sicht der Forschung zum Zweitspracherwerb.....	17
2.2.3	Förderung mittels intra- und interdisziplinärer Zusammenarbeit.....	25
2.3	Förderziele im DaZ-Unterricht.....	26
2.3.1	Allgemeine Grundprinzipien des DaZ-Unterrichts.....	28
2.3.2	Lernbereiche der DaZ-Förderung.....	29
2.3.3	Prinzipien der DaZ-Förderung.....	36
2.4	Integrativer Unterricht in der Primarschule.....	39
2.4.1	Integrative Haltung.....	40
2.4.2	Prinzipien des integrativen Unterrichts.....	42
2.5	Diagnose als Grundlage der Förderung.....	43
2.6	Unterrichtsqualität aus der Sicht der Forschung.....	45
2.7	Erste theoretische Schlussfolgerungen für integrativen DaZ-Unterricht.....	49
2.7.1	Integrativer Sprachunterricht.....	50
2.7.2	Handlungsorientierte Sprachdidaktik.....	51
2.8	Orientierungspunkte integrativen DaZ-Unterrichts.....	53
3	Forschungsdesign.....	56
3.1	Qualitative Sozialforschung.....	56
3.1.1	Grundlagen des qualitativen Denkens.....	57
3.1.2	Forschungsprozess der qualitativen Sozialforschung.....	58
3.1.3	Gütekriterien qualitativer Forschung.....	59
3.1.4	Qualitative Befragung.....	61
3.1.5	Problemstellung: Methodenwahl und Begründung.....	62

3.2	Forschungsmethodik	62
3.2.1	Problemzentriertes Interview mit Leitfaden	62
3.2.2	Leitfadeninterview	63
3.2.3	Fragen	65
3.2.4	Interviewdurchführung	65
3.2.5	Fehlerquellen beim Interview	67
4	Vorgehen der Datenerhebung und Analyse	68
4.1	Auswahl der InterviewpartnerInnen	68
4.2	Relevanz der Aussagen	68
4.3	Erstellung des Interviewleitfadens	69
4.4	Testinterview	69
4.5	Gestaltung und Verlauf der Interviews	69
4.6	Aufbereitung und Auswertung der Interviews	70
4.6.1	Qualitative Inhaltsanalyse	70
4.6.2	Erarbeitung des Kategoriensystems	71
4.6.3	Transkription	72
4.6.4	Analyse der Interviews	73
5	Darstellung der Ergebnisse	75
5.1	Kategorie 1: «Integrativer DaZ-Unterricht»	75
5.1.1	Subkategorie 1: Definitionen	75
5.1.2	Subkategorie 2: Angewandte Formen	76
5.1.3	Subkategorie 3: Ansätze und Theorien	79
5.1.4	Subkategorie 4: Lehrmittel / Aus- und Weiterbildungen zu integrativem DaZ-Unterricht	80
5.2	Kategorie 2: «Gelingensfaktoren in Unterrichtsprozessen»	82
5.2.1	Subkategorie 1: Zusammenarbeit	82
5.2.2	Subkategorie 2: Methodisch-didaktische Prinzipien	85
5.2.3	Subkategorie 3: Umgang mit Heterogenität	89
5.2.4	Subkategorie 4: Haltung	91
5.2.5	Subkategorie 5: Klassenzusammensetzung	92
5.2.6	Subkategorie 6: Elternhaus	93
5.3	Kategorie 3: «Wirkung von integrativem DaZ-Unterricht - Beobachtbare Effekte»	93

5.3.1	Subkategorie 1: Teilhabe an der Gemeinschaft	94
5.3.2	Subkategorie 2: Qualitätssicherung – Bildungssprache	96
5.4	Kategorie 4: «Beispiele aus der Praxis».....	98
5.4.1	Subkategorie 1: Beispiele Zusammenarbeit.....	98
5.4.2	Subkategorie 2: Beispiele methodisch-didaktische Prinzipien.....	99
5.5	Strukturierung der Ergebnisse.....	102
6	Diskussion der Ergebnisse	104
6.1	Kategorie 1: «Integrativer DaZ-Unterricht»	104
6.1.1	Zusammenfassung	104
6.1.2	Vergleich und Interpretation	105
6.2	Kategorie 2: «Gelingensfaktoren in Unterrichtsprozessen»	106
6.2.1	Zusammenfassung	106
6.2.2	Vergleich und Interpretation	108
6.3	Kategorie 3: «Wirkung von integrativem DaZ-Unterricht - Beobachtbare Effekte» 111	
6.3.1	Zusammenfassung	111
6.3.2	Vergleich und Interpretation	111
6.4	Kategorie 4: «Beispiele aus der Praxis».....	113
6.4.1	Zusammenfassung	113
6.4.2	Vergleich und Interpretation	114
6.5	Verallgemeinerung der relevanten Faktoren	114
6.6	Beantwortung der Fragestellung.....	115
7	Reflexion und Ausblick	119
7.1	Methodenkritik	119
7.1.1	Reflexion der Schritte des Forschungsverfahrens.....	119
7.1.2	Reflexion der Ergebnisse anhand der Gütekriterien	121
7.2	Reflexion und Konsequenzen für die berufliche Praxis	123
7.3	Ideen für weitere Forschungsprojekte	124
7.4	Fazit	124
	Quellenverzeichnis.....	126
	Literaturverzeichnis.....	126
	Abbildungsverzeichnis.....	131

Tabellenverzeichnis.....	131
Anhangsverzeichnis	132

Abkürzungsverzeichnis

BICS	Basic Interpersonal Communication Skills
CALP	Cognitive-Academic Language Proficiency
DaF	Deutsch als Fremdsprache
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
DaZ-LP	Deutsch als Zweitsprache – Lehrperson/en
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
IF	Integrative Förderung
L1	Erstsprache
L2	Zweitsprache
KiGa	Kindergarten
KLP	Klassenlehrperson/en
MST	Mittelstufe
NMG	Unterrichtsfach «Natur, Mensch, Gesellschaft»
SHP	Schulische/r Heilpädagoge/in/en
SSA	Schulsozialarbeit
SuS	Schülerinnen und Schüler
TT	Teamteaching
UST	Unterstufe

1 Einleitung

“Integratio” (lat.) - Wiederherstellung eines Ganzen” (Lienhard, Joller & Szaday, 2015, S. 13): So wird der Begriff der Integration häufig übersetzt. Ist eine Gesellschaft das Ganze - zusammengesetzt aus unterschiedlichen Individuen - so bedeutet Integration auch, eine Vielfalt zu wollen und zu nutzen. Integration ist damit gewollte Heterogenität. Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention hat sich die Schweiz im Jahre 2014 verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem zu verwirklichen.

“Allen Schülerinnen und Schülern, gleichermassen leistungsstarken wie denjenigen mit besonderen Lernbedürfnissen, sollte die Chancengleichheit gewährleistet werden. Sie sollen spezifische Angebote erhalten und dennoch gemeinsam *von und mit anderen* Schülerinnen und Schülern lernen können.” (Michalak & Rybarczyk, 2015, S. 8)

Auf dem Weg zur inklusiven Schule wurde in den Primarschulen, in denen die beiden Autorinnen tätig sind, die Frage nach integrativem Deutsch als Zweitsprache-Unterricht (DaZ-Unterricht) laut. Was genau bedeutet integrativer DaZ-Unterricht? Das Verständnis und die Umsetzung können in der Berufspraxis sehr unterschiedlich aufgefasst werden. Im Besonderen geht diese Arbeit der Frage nach, wie SuS mit Deutsch als Zweitsprache im Regelunterricht idealerweise gefördert werden können, bzw. inwiefern das Potenzial von sprachlicher Heterogenität durch didaktische und methodische Veränderungen für alle SuS genutzt werden kann.

Die erwähnte Heterogenität ist ein klassisches Merkmal von Schulklassen (Lienhard et al., 2015, S. 13), das sich nicht nur auf unterschiedliche Leistungen der SuS bezieht, sondern vielmehr auf ganz verschiedenen Ebenen äussert. Die Heterogenität ist definiert durch stark individuell ausgeprägte Persönlichkeiten mit eigenem Welt- und Kulturwissen, durch unterschiedliche sprachliche Voraussetzungen sowie durch individuelle Lernvoraussetzungen und Interessen. Das führt zu unterschiedlichen Lernmotivationen, Lernerfahrungen und Lerngewohnheiten der SuS. In Bezug auf die unterschiedlichen Lern- und Sprachvoraussetzungen räumen Roche, Terrasi-Haufe, Gietl und Simic (2016, S. 16) sowohl der Qualität des Zugangs zu Sprache und Literatur in der Familie als auch der sprachlichen Umgebung einen hohen Stellenwert ein. Dies bezieht sich nicht nur auf Kinder mit Migrationshintergrund, die Deutsch als Zweitsprache lernen (DaZ). Es betrifft auch zunehmend Kinder, die in rein deutschsprachigen Familien

aufwachsen. Diese Erkenntnis legt nahe, dass die Trennung in unterschiedliche Lernverbände in der Primarschule keine endgültige Lösung sein kann und man andere Wege in Betracht ziehen muss. Die sprachliche Umgebung soll so gestaltet werden, dass sie den Erwerb der deutschen Sprache mittels geeigneter Zugänge für alle Kinder fördert.

Tracy (2008) betont die Bedeutung der sprachlichen Fähigkeiten für den schulischen und beruflichen Erfolg, was die zentrale Grundlage für die kulturelle und soziale Teilhabe an der Gesellschaft darstellt. Nach Wygotski (1978) ist Sprache sogar «(...) das wichtigste Werkzeug der Menschen». Margarethe Ott schreibt, DaZ sei «...fraglos (...) eine Schlüsselqualifikation» (Ahrenholz, 2012, S. 267) für die gesellschaftliche Integration. Richtet man den Fokus nun auf SuS, die Anspruch auf DaZ-Unterricht haben, ist auch diese Bezugsgruppe in sich enorm heterogen. Es kann sich bei dieser Gruppe von SuS einerseits um Kinder handeln, die vor wenigen Wochen mit vielfältigen Kriegs- und Flüchtlingserfahrungen in die Schweiz kamen und kaum ein Wort Deutsch sprechen oder erst alphabetisiert werden müssen. Andererseits besuchen auch SuS den DaZ-Unterricht, die in der Schweiz geboren sind, deren Erstsprache aber nicht Deutsch ist und die deshalb Förderung in bestimmten Problembereichen der Bildungssprache benötigen. Das bedingt gemäss Inckemann und Siegel (2016, S. 199), dass auch Kinder mit DaZ-Anspruch unterschiedlich in Deutsch als Zweitsprache eingeführt werden. Deshalb müssen im DaZ-Unterricht die sprachlichen Fähigkeiten von SuS mit nichtdeutscher Muttersprache spezifisch gefördert werden, damit die Sprache als Werkzeug eine Teilhabe in der Gesellschaft ermöglicht.

Internationale Schulleistungsstudien wie PISA zeigen auf, dass zwei- bzw. mehrsprachige Jugendliche die Schule öfters weniger erfolgreich beenden als Lernende mit Erstsprache Deutsch. Dabei sind die wichtigsten Einflüsse, die zu dieser Erkenntnis führen, der Migrationshintergrund, die Kompetenzen in der Schulsprache Deutsch und die soziale Herkunft der SuS. Häufig stammen Kinder mit Deutsch als Zweitsprache aus sozial benachteiligten Familien. Diese Jugendlichen sind einem erhöhten Risiko für Lernschwierigkeiten ausgesetzt. Eine bedeutende Schlüsselaufgabe der Schule in Hinblick auf SuS mit nichtdeutscher Muttersprache besteht demnach darin, Kinder und Jugendliche im Aufbau kognitiv-sprachlicher Fähigkeiten zu unterstützen. Ziel des DaZ-Unterrichts ist es deshalb einerseits, dass die SuS in der Lage sind, dem Regelunterricht zu folgen und den Schulstoff erfolgreich zu lernen und andererseits

in sozialen und schulischen Situationen über ein sprachliches Handlungsvermögen verfügen (Schlatter, Tucholski & Curschellas, 2017, S. 160).

Zu den Kernaufgaben der Lehrpersonen und Schulischen HeilpädagogInnen zählt ein konstruktiver Umgang mit der gegebenen Heterogenität mittels Kenntnissen von integrativer Didaktik sowie mittels vielfältiger Formen der Kooperation und des gemeinsam verantworteten Unterrichts. Zum Grundauftrag der SHP gehört deshalb auch die Beratung und Unterstützung von Klassenlehrpersonen und DaZ-Fachpersonen in der didaktischen Konzeption von Förderprozessen für Lernende mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf. Zudem sind SHP zur aktiven Mitwirkung im integrativen Unterricht sowie zur Ermöglichung von Teilhabe aller SuS am gemeinsamen Unterricht verpflichtet, so wie alle anderen Lehrpersonen. Den SHP wird die Aufgabe zuteil, allgemein didaktische Konzepte so anzupassen, dass Lernende mit unterschiedlichsten Voraussetzungen und Funktionsbeeinträchtigungen im integrativen Unterricht gemäss ihrem Lern- und Entwicklungsstand in verschiedenen Settings gefördert werden.

Somit ist die Thematik, Deutsch als Zweitsprache und Integration, von heilpädagogischer Relevanz - denn die Teilhabe am Regelunterricht ist für SuS mit nichtdeutscher Muttersprache häufig erschwert. Da sie über unterschiedliche Voraussetzungen im sprachlichen Bereich, das heisst über unterschiedliche sprachliche Niveaus und Fähigkeiten, verfügen, brauchen sie individuelle Zugänge und Förderung. So soll allen SuS ermöglicht werden, eine Gemeinschaft zu erleben, Vielfalt und Verschiedenheit als Ressource wahrzunehmen, von- und miteinander lernen zu dürfen und füreinander da zu sein (Steppacher, 2014, S. 8).

«Die Bildungssprache Deutsch als Landessprache, ist die tragende Arbeits- und Gesellschaftssprache. Von ihren deutschsprachigen Kompetenzen hängt für alle Kinder erfolgreiches, weiterführendes Lernen ab; sie ermöglichen die Teilhabe am integrierten gesellschaftlichen und kulturellen Leben an.» (Bartnitzky, 2015, S. 10)

1.1 Fragestellung

Wie im vorherigen Kapitel dargelegt, werden im inklusiven Bildungssystem SuS mit Deutsch als Zweitsprache unter Berücksichtigung der Heterogenität in den Klassen- bzw. Schulgemeinschaften in der Primarschule integriert. Das Ziel ist, der gewünschten Chancengleichheit

möglichst gerecht zu werden. Daraus ergibt sich den Autorinnen dieser Arbeit folgende Fragestellung:

Was sind die Bedingungen des Gelingens von integrativem DaZ-Unterricht in der Primarschule?

Damit soll geklärt werden, welche Faktoren DaZ-LP, SHP und KLP zu berücksichtigen haben, damit integrativer DaZ-Unterricht gelingen kann. Diese Forschungsarbeit fokussiert auf jene Faktoren, welche sich auf den DaZ-Unterricht sowie auf den integrativen Unterricht der Primarstufe beziehen. Die Antworten auf diese Fragestellung sollen den Autorinnen und ihren Berufskollegen und Berufskolleginnen die Umsetzung von integrativem DaZ-Unterricht ermöglichen.

Für dieses Ziel stellen die Autorinnen folgende Unterfragen gestellt, welche die Beantwortung der Hauptfragestellung unterstützen sollen:

- Was ist guter DaZ-Unterricht?
- Was bedeutet integrativer DaZ-Unterricht für die Autorinnen?
- Welche Faktoren sind für den integrativen DaZ-Unterricht relevant?
- Wie erkennen Lehrpersonen, ob integrativer DaZ-Unterricht "gelingt"?
- Welche Erfahrungen aus der Praxis können exemplarisch verwendet werden?

1.2 Zielsetzung und Vorgehen

Diese Masterarbeit soll erstens klären, welche Theorien und Konzepte sowohl dem Unterricht für Deutsch als Zweitsprache als auch dem integrativen Unterricht zugrunde liegen. Zweitens wird mittels qualitativer Forschung im Praxisfeld Primarschule untersucht, wie ein integrativer DaZ-Unterricht gelingend umgesetzt werden kann.

Für diese Untersuchung absolvierten die Autorinnen zunächst die DaZ-Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen der Masterarbeit trugen sie als Erstes Grundlagen aus der Literatur zusammen. Um die Praxisrelevanz zu gewährleisten, wurden Theorien aus der Forschung und der Didaktik einbezogen (Einsiedler, 2011, S. 48f.). Im zweiten Schritt wurden Experten aus der Praxis (KLP und DaZ-LP) zum Thema «integrativer DaZ-

Unterricht" befragt. Mit den im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnissen aus der Theorie- und Praxisforschung wird letztendlich ein Leitfaden erstellt, woran sich die am DaZ-Unterricht beteiligten Personen in der Umsetzung orientieren können.

1.3 Aufbau der Masterarbeit

In den theoretischen Grundlagen (Kapitel 2) werden zentrale Begriffe definiert und bestehende Theorien bzw. aktuelle Forschungsergebnisse zum DaZ-Unterricht und integrativen Unterricht erläutert: Deutsch als Zweitsprache beschränkt sich diese Arbeit auf die Relevanz für die Schule und die Einflussmöglichkeiten im Rahmen der Schule. Der Fokus wird dabei auf den Unterricht für Kinder in der Primarschule (8-12 Jahre) gelegt, welche im Regelunterricht DaZ lernen. Auf die Schule als Institution und ihre notwendigen konzeptionellen Bedingungen im Rahmen der Schulentwicklung wird nicht explizit eingegangen. Nichtsdestotrotz gibt diese Arbeit Hinweise auf Unterrichtsformen und Prinzipien, welche sich allenfalls von der Institution Schule konzeptuell verankern lassen. Somit werden vor allem theoretische Aspekte des DaZ-Unterrichts sowie seiner Umsetzung und Ziele thematisiert. Ebenfalls werden die Prinzipien integrativer Didaktik erläutert. Sie dienen als Ergänzung und sollen in den DaZ-Unterricht einbezogen werden, um die Qualität des integrativen DaZ-Unterrichts mit jener der integrativen Didaktik zu sichern. Für die Qualitätssicherung im integrativen DaZ-Unterricht stellen die Autorinnen in einem abschliessenden Unterkapitel Orientierungspunkte aus der Perspektive der Lehr- und Lernforschung vor.

Der empirische Teil (Kapitel 3) beschreibt das Forschungsdesign dieser Arbeit. Nebst Grundprinzipien der qualitativen Forschungsarbeit enthält es auch Ausführungen zur Erhebungsmethode von Daten mittels Leitfadeninterview.

In Kapitel 4 wird die Vorbereitung und Durchführung der Datenerhebung erklärt. Für die Auswertung wurde ein Kategoriensystem (s. Anhang 5) erstellt. Dies bildet die Grundlage für die Darstellung und Diskussion der Ergebnisse in Kapitel 5. Eine Zusammenfassung der Erkenntnisse und die Beantwortung der Fragestellung folgen in Kapitel 6. Die Reflexion des Forschungsprojektes in Kapitel 7 bildet das Ende des Forschungsberichtes. Der Arbeit wird abschliessend der Leitfaden beigelegt und präsentiert.

2 Theoretische Grundlagen

Um erste Antworten auf die Fragestellungen zu finden, setzen sich die Autorinnen in diesem Kapitel mit Literatur aus Forschung und Didaktik auseinander. Im Folgenden werden zum einen relevante Theorien zum DaZ- und zum anderen Theorien für die integrierte Beschulung aufgegriffen und erläutert. Diese werden anschliessend mit Erkenntnissen aus der Lehr- und Lernforschung in Zusammenhang gebracht, um eine erste theoretische Symbiose der zwei Forschungsfelder «DaZ» und «integrativ» darzustellen.

2.1 Deutsch als Zweitsprache

Unter DaZ versteht man gemäss Rösch et al. (2017, S. 10) den Umstand, bei dem Deutsch nicht die Muttersprache ist und in einer Deutsch sprechenden Umgebung erworben, gebraucht oder vermittelt wird. Demnach ist DaZ gleichzeitig ein Mittel zur Sozialisation in einer Gesellschaft oder Gemeinschaft. Faktoren zur Sozialisation DaZ-Lernender sind sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf persönlicher Ebene relevant. Sie beeinflussen beispielsweise sowohl aufgrund gesellschaftlicher als auch individueller Bedürfnisse, Notwendigkeiten oder Einstellungen zur Umgebung und zur Sprache. Das formt die Lernmotivation für das Aneignen einer Zweitsprache und die Quantität bzw. Qualität des Zugangs zur deutschen Sprache. Insofern sind unter anderem Faktoren aus dem Wohnumfeld, der Schule, der Arbeit, aber auch der Freizeitbeschäftigung für DaZ-Lernende relevant.

Die Forschung zum Zweitspracherwerb (Ahrenholz & Oomen-Welke, 2017, S. 102) definiert diese Einflüsse etwas genauer: Es gibt da zum einen die *sprachlichen Faktoren* der Lernenden. Diese hängen von deren Wissenständen in der Erstsprache oder in einer weiteren Sprache ab. Zum anderen beinhalten die *nichtsprachlichen Faktoren* sogenannte interne Faktoren, wie Motivation, Einstellungen, Alter und kognitive Entwicklung, und externe Faktoren wie Gesellschaft, Bildungserfahrung, Familie usw.

Hierzu ist anzumerken, dass Ergebnisse diverser Studien betonen, dass eine erfolgreiche Sprachleistung «nicht vom Anteil der SuS nichtdeutscher Herkunft, sondern vom Bildungsniveau der Elternhäuser» abhängt (Kuhs, 2017, zitiert nach Ahrenholz & Oomen-Welke, S. 529). Da Lehrpersonen diesen Einfluss nicht verändern können, wird der sozioökonomische Status der Elternhäuser in dieser Arbeit in den weiteren theoretischen Ausführungen weitgehend ausgeklammert.

Von Deutsch als Zweitsprache wird gesprochen, wenn diese Sprache nach dem 3. Lebensjahr erlernt wird (Ahrenholz & Oomen-Welke, 2017, S. 6f.). Deshalb empfehlen Ahrenholz und Oomen-Welke (ebd.), aufgrund der verschiedenen Bedingungen zwischen dem Zweitspracherwerb von Kindern und Erwachsenen zu unterscheiden. So zeigt der Zweitspracherwerb von Kindern Parallelen zum Erstspracherwerb. Unter Berücksichtigung von kognitiver und sprachlicher Entwicklung empfiehlt Ahrenholz institutionelle Rahmenbedingungen für Kinder im Alter von 6 - 8 Jahren und von 8 – 12 Jahren zu differenzieren. Ausserdem unterscheidet sich DaZ trotz Überschneidungen im Erwerbsprozess von Deutsch als Fremdsprache (DaF) (Tabelle 1).

Tabelle 1: Unterscheidung DaZ und DaF (Ahrenholz & Oomen-Welke, 2017, S.13)

	DaZ	DaF
Aneignungsbedingung	ungesteuert und gesteuert	überwiegend gesteuert
Rahmenbedingung	evtl. Prägung durch Migration	nicht durch Migration geprägt
Kommunikative Anforderungen	Geprägt durch Bewältigung kommunikativer Aufgaben mit evtl. unzureichenden Sprachkompetenzen	geprägt durch unterrichtliche Anforderungen
Beginn des Erwerbsprozesses	Erwerbsprozess startet oft mit Eintritt in soziale Kontexte (KiGa/Schule)	Beginn sehr unterschiedlich: abhängig von Bildungseinrichtung
Interaktionsbedingungen	Aneignung im engeren sozialen Umfeld eher eingeschränkt, häufig mit Freunden oder im Unterricht	Aneignung in institutionellen Kontexten. Evtl. durch alternative Settings (Internet, Sprachaustausch, etc.)
Erstsprache (L1)	Erstsprache zuerst dominant, wird häufig nicht speziell gefördert. Evtl. nicht altersgemäss und code-switching zwischen L1 & L2. In Lehrsituationen kein Rückgriff auf L1 möglich.	Erstsprache bleibt dominant auch in Lehrsituationen Rückgriff auf L1

Wie in Tabelle 1 ersichtlich, verläuft der Erwerb einer Zweitsprache grundsätzlich ungesteuert. Das heisst, die/der Lernende lernt die Zweitsprache durch alltägliche Kommunikation. Auch im alltäglichen Unterricht findet sehr häufig ungesteuertes Lernen statt. Zum Beispiel, wenn der/die Lernende um eine Worthilfe bittet, Selbstkorrektur anwendet oder unbewusst korrekte Formulierungen übernimmt. Der DaZ-Unterricht zielt aber auf einen gesteuerten Spracherwerb ab. Ahrenholz (2017, S. 9) bezeichnet den gesteuerten Spracherwerb als Lernen, bei welchem Hilfe für Lese- und Hörverstehen, für die Aussprache, für Regeln oder für den Nachvollzug von Sprachstrukturen angeboten wird. In den meisten Fällen wird dabei unter dem Motto «vom Einfachen zum Schwierigen» oder «vom Häufigen zum weniger

Häufigen» gelernt. Deutsch ist im DaZ-Unterricht stets die Zielsprache und enthält ausser DaZ-didaktischen auch fachdidaktische Elemente. Unter anderem auch deshalb sind ein fächerübergreifendes Vorgehen und die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen wünschenswert. Zudem schafft der DaZ-Unterricht gemäss Rösch, Ahrens, Dirim, Piepho, Röhner-Münch und Tschachmann (2017, S. 39) den SuS die Möglichkeit, sich als wichtigen, ebenbürtigen Teil der Schulgemeinschaft zu erleben.

2.2 Deutsch als Zweitsprache fördern

Eine wesentliche und notwendige Grundlage für die Förderung von SuS mit Migrationshintergrund in der Regelschule stellen die im BLK-FörMig-Projekt¹ entwickelten Konzepte der Bildungssprache und der durchgängigen Sprachbildung dar. Ihre Grundgedanken sind die Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit für SuS mit Zuwanderungshintergrund.

Das Konzept der Bildungssprache (Gogolin & Lange, 2011, S. 128) bezieht sich, im Gegensatz zu einer allgemeinen Sprachfähigkeit, auf einen bestimmten Ausschnitt sprachlicher Kompetenz, der im Kontext von Bildung und Schule besonders relevant ist. Mit *Bildungssprache* ist ein formelles Sprachregister gemeint, das sich an den Regeln des Schriftsprachgebrauchs orientiert und mit fortschreitender Bildungsbiografie der SuS verwendet und gefordert wird. Sie umfasst diskursive Merkmale, lexikalisch-semantiche Wissensbestände von guter Qualität und elaborierte sowie komplexe Fähigkeiten in der Strukturierung von Sätzen. Die Beherrschung der Bildungssprache bildet sowohl die Voraussetzung als auch den Weg zu erfolgreichen Schulabschlüssen. Für dieses Ziel, die Bildungssprache zu beherrschen, etablierten Gogolin und Lange (ebd.) das Konzept der durchgängigen Sprachbildung. Margarete Ott bezieht sich auf dieses Konzept und betont ebenfalls die dadurch ermöglichte Förderung der Bildungssprache, welche als Schlüsselqualifikation zur gesellschaftlichen Integration gilt (Ahrenholz & Oomen-Welke, 2017, S. 270). Das Konzept der durchgängigen Sprachbildung wird in drei Dimensionen aufgeteilt:

1. Durchgängige Sprachbildung meint die Förderung von SuS mit Migrationshintergrund während acht bis zehn Jahren aufgrund der bildungsbiografischen Übergänge

¹ BLK-FörMig: Ein am Hamburger Institut für International und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft angesiedeltes Modellprogramm zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

- (Elementarbereich, Primarbereich, Sekundarbereich, beruflicher Bereich) und die damit verbundene durchgängige, teilweise zusätzliche, teilweise integrierte Förderung.
2. Zweitens meint durchgängige Sprachbildung auch die Beziehungen zwischen den Sprachen unterschiedlicher Fächer und Lernbereiche in der Schule, «...wobei die Strategievermittlung eine zentrale Rolle spielt».
 3. Drittens meint durchgängige Sprachbildung den Einbezug von Mehrsprachigkeit, mit anderen Worten die Einbeziehung sprachlicher Kompetenzen der Lernenden nicht-deutscher Sprache. Mit der Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit im Unterricht wird zudem dem «inkluisiven Prinzip der Integration [Rechnung getragen], das von einer wechselseitigen Wertschätzung ausgeht.» (ebd., S. 267).

Die im FörMig-Projekt gesammelten Erfahrungen aus den am Projekt partizipierenden Schulen wurden in sechs Qualitätsmerkmalen zusammengetragen, an welchen sich bildungssprachfördernder Unterricht orientiert (Gogolin et al., 2011, S. 8):

Tabelle 2: Durchgängige Sprachbildung: Qualitätsmerkmale für den Unterricht nach Gogolin & Lange (2011, S.8)

Nr.	Merkmal	Konkretisierung
Q1	Die Lehrkräfte planen und gestalten den Unterricht mit Blick auf das Register Bildungssprache und stellen die Verbindung von Allgemein- und Bildungssprache explizit her.	Situationsbezogen auf Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben die Erfahrungswelt einbeziehen und Unterschiede aufzeigen
Q2	Die Lehrkräfte diagnostizieren die individuellen sprachlichen Voraussetzungen und Entwicklungsprozesse.	Ermittlung des Entwicklungsbedarfs der SuS, prozessbegleitend und kriteriengestützt, Nutzung der Ergebnisse für die Förderplanung bzw. die Förderung
Q3	Die Lehrkräfte stellen allgemein- und bildungssprachliche Mittel bereit und modellieren sie.	Wortschatzarbeit
Q4	Die SuS erhalten viele Gelegenheiten, allgemein- und bildungssprachlichen Fähigkeiten zu erwerben, aktiv einzusetzen und zu entwickeln.	Unterrichtsklima, Sprachenvergleiche
Q5	Die Lehrkräfte unterstützen die SuS in ihren individuellen Sprachbildungsprozessen.	Differenzierung der Aufgabenstellung, Hilfen, Abstufungen von Schwierigkeitsgraden
Q6	Die Lehrkräfte und SuS überprüfen und bewerten die Ergebnisse der sprachlichen Bildung.	Kriterien-Orientierung, Instrumente zur Selbsteinschätzung, Haltung, Austausch der SuS

Schlussfolgernd ist Sprachbildung eine Querschnittsaufgabe für alle verantwortlichen Lehrenden in den Bildungsinstitutionen. Voraussetzung für eine gelingende Sprachbildung ist die Kooperation aller am Bildungsprozess beteiligten Lehrenden und Erziehenden. Ziel der Kooperation ist es, einen für Migrantenkinder sprachsensiblen Unterricht zu gestalten, der die Anforderungen der Bildungssprache enthält (Inckemann & Sigel, 2016, S. 206ff.). Was das heisst, wird im folgenden Unterkapitel beschrieben.

2.2.1 Sprachsensibler Unterricht

Die Didaktik sprachsensiblen Unterrichts (Kniffka, Knoop & Riecke, 2017, S. 59, 60, 66) zeichnet sich durch sogenanntes Scaffolding² aus. Dabei werden während der Bearbeitung von Aufgaben den SuS Quellen von Informationen und Hilfen angeboten, die Anstösse für nächste Handlungs- oder Denkschritte sind. SuS können so Aufgaben eigenständiger weiterbearbeiten. Ebenso wichtig ist Klarheit im Unterricht. Dazu gehören beispielsweise transparente Ziele, Regeln, Methoden oder Erwartungen. Nicht minder zentral sind sogenannte kooperative Lernformen mit Ich-Du-Wir-Phasen, wobei mit *Ich* das Kind, mit *Du* das Kind und jemand anderes und mit *Wir* eine Gruppe gemeint ist. Mittels Sprechen, Hören, Sehen, Handeln werden diese drei Phasen durchgeführt und führen so zum Lernen von- und miteinander.

Insbesondere für neu zugewanderte Kinder sollen zusätzliche Sprachmittel zur Verfügung gestellt werden. Kniffka et al. (ebd.) empfehlen, Texte sprachlich zu entlasten und in Tests einfachere Texte als im Unterricht anzubieten. Für Aufgaben, welche produktive Fertigkeiten verlangen, dienen den SuS Wörterlisten, die erstellt und übersetzt werden, als Hilfe. Zudem eignet sich die Zuweisung eines sprachlich starken Schülers oder einer Schülerin als Unterstützung. Ferner sollen neu zugewanderte DaZ-Lernende mehr Zeit für Aufgaben in Anspruch nehmen dürfen. Allenfalls kann man auch einen Nachteilsausgleich in Betracht ziehen.

Oft ist man dazu verleitet, sprachliche Fehler der Lernenden korrigiert zu wiederholen bzw. nachsprechen zu lassen. Im sprachsensiblen Unterricht steht allerdings Loben statt Tadeln im Vordergrund. Die fehlerhafte Aussage sollte in einer umformulierten, korrekter Form öfters wiedergegeben werden, ohne die Korrektur einzufordern (Gehring, 2018, S. 191f.). Diese

² Aus dem Englischen: scaffold = Gerüst, Schafott

sogenannte Modellierungstechnik³ ist eine Möglichkeit, niederschwellig auf Fehler aufmerksam zu machen. Durch Wiederholen der korrekten Form seitens der Lehrperson können die SuS diese zu übernehmen lernen. Prinzipiell besteht das übergeordnete Ziel darin, dass DaZ-Lernende ihre Normverstöße erkennen und bearbeiten. Möglichkeiten der Selbstkorrektur sollen angeboten werden. Diese geben der Lehrperson zudem Hinweise darauf, wo einzelne Sprachschwierigkeiten oder Unsicherheiten bestehen.

2.2.2 Einflussfaktoren aus der Sicht der Forschung zum Zweitspracherwerb

Der DaZ-Unterricht wird aus Sicht der Forschung zum Zweitspracherwerb auf verschiedenen Ebenen beeinflusst. Relevante Themen aus der Forschung werden in diesem Kapitel vorgestellt. Dazu gehören Aspekte des Spracherwerbsprozesses, verschiedene Ansätze sowie Formen des DaZ-Unterrichts.

- ***Einflussfaktor: Aspekte des Spracherwerbsprozesses***

Neben den allgemeinen sprachlichen und nicht sprachlichen Einflüssen (vgl. Kapitel 2.1 oben) erwähnt Ahrenholz in seinem Artikel zur Forschung zum Zweitspracherwerb (2017, S. 114) verschiedene charakteristische Aspekte, die besonders den Spracherwerb der Zielsprache Deutsch beeinflussen. Auch Oomen-Welke und Knapp formulieren solche Kriterien (Ahrenholz & Oomen-Welke, 2017, S. 187). Zusammenfassend ergeben sich folgende Punkte:

³ Mit Modellierungstechniken sind unterschiedliche Formen von Sprachmodellen seitens der Lehrperson gemeint, welche in Interaktionen die sprachlichen Ziele ins Zentrum rückt. Sie sind situationsgemäss und nicht im Übermass ständig einzusetzen (Baumgartner, Füssenich, Danngbauer, Crämer, Hacker und Schumann, 1999, S. 152).

Tabelle 3: Einflussfaktoren und relevante Kriterien im DaZ-Unterricht aus der Forschung zum Zweitspracherwerb

1	Ein häufiger, bedeutsamer und verständlicher Zugang ist wichtig.
2	Interaktion spielt eine zentrale Rolle: Vertikale Konstruktion (gemeinsamer Bau eines Satzes), Scaffolding und Bearbeitung von Verständigungsproblemen ((Rück-)Fragen stellen) wirken positiv.
3	Erwerbsverläufe sind u-förmig – das heisst, es existieren Momente des Backslidings. ⁴
4	Die Geschwindigkeit der Erwerbsverläufe ist individuell.
5	Erwerbsverläufe lassen sich vom Unterricht aufgrund typischer Spracherwerbsprozesse nicht unbedingt beeinflussen und ähneln sich stets. (Die Entwicklung der Komplexität der Syntax ist oft ähnlich, der Erwerb der Kasus- und Genusmarkierung verläuft meist langsam, die Dativmarkierung von syntaktischen Einheiten unterbleibt lange Zeit).
6	Die L1 spielt vermutlich in Bezug auf Lexik und Aussprache eine Rolle.
7	Alltagsrelevante Sprach-Benutzung steht am Anfang des Unterrichts und erweitert sich zur konzeptuell-schriftlichen Sprache.
8	Der Unterricht ermöglicht systematische Einsicht in den Aufbau der Sprache, wobei induktive ⁵ und deduktive ⁶ Lernwege berücksichtigt werden.
9	Der Unterricht ermöglicht imitierendes Lernen und wiederholt Lerninhalte.
10	Der Unterricht berücksichtigt individuelle Lernwege und berücksichtigt digitale/interaktive Medien.

Diese Einflussfaktoren sind Teil verschiedener Ansätze, welche im DaZ-Unterricht zur Anwendung kommen können. Auf einige dieser Ansätze wird nun genauer eingegangen.

- ***Einflussfaktor: Ansätze für den DaZ-Unterricht***

Interdependenzhypothese

Häufig rezipiert wurde in der Forschung zum Zweitspracherwerb die Interdependenzhypothese nach Cummins (1978). Diese besagt, dass die spezifischen, alltäglichen und schulsprachlichen Sprachkompetenzen⁷ der Erstsprache einen Einfluss auf den Verlauf des Zweitspracherwerbs hätten. Teilweise besuchen einige SuS unter anderem deshalb Sprachkurse in ihrer Erstsprache ausserhalb der Schule. Allerdings ist umstritten, inwiefern heimatkundlicher

⁴ Der Spracherwerb ist nicht geradlinig. Die SuS lernen, werden auf frühere Sprachstufen zurückgeworfen und erlangen durch Wiederholung die angestrebte Sprachstufe (Helmke, 2010, S. 200).

⁵ Induktiv = aus dem Besonderen aufs Allgemeine schliessend (Roos & Leutwyler, 2017, S. 291)

⁶ Deduktiv = aus dem Allgemeinen aufs Besondere schliessend (ebd.)

⁷ Mit alltäglichen kommunikativen Sprachkompetenzen sind die *Basic Interpersonal Communication Skills* (BICS) gemeint. Schulsprachliche Sprachkompetenzen meint *Cognitive-Academic Language Proficiency* (CALP) und beinhaltet u.a. auch die konzeptionelle Schriftlichkeit.

Unterricht diese spezifischen Sprachkompetenzen (BICS und CALP) in der L1 so ausbildet, dass sie die Zweitsprache beeinflussten. (Ahrenholz, 2012, zitiert nach Esser, 2006 & Söhn, 2005, S. 111).

Interlanguage Ansatz

Für den Regelunterricht kann man den zentralen Aspekt des Interlanguage Ansatzes nach Selinker (1972) berücksichtigen (ebd.). Dabei fließen aus der Perspektive der Lernenden drei Faktoren in den Spracherwerb mit ein (Klein, 2000, S. 16):

1. Formale und funktionale Voraussetzungen der Lernenden,
2. *Eigenschaften des Inputs* und
3. das *bisherige Wissen der Lernenden*, wobei auch CALP- und BICS-Fähigkeiten miteinfließen.

So entwickeln Lernende ihre individuelle «Lernersprache», sagt Selinker, die sich anfangs vor allem an der Erstsprache und dann zunehmend an der Zweitsprache orientiert. So übernehmen die Lernenden Elemente beider Sprachen oder aber auch solche, die zu keiner Sprache passen. Der Spracherwerb ist somit individuell gefärbt. Dies wird vor allem in der Anwendung der Grammatik-Struktur durch die Lernenden deutlich. In der Regel nehmen die SuS Unterschiede zwischen der eigenen Sprache und der Zielsprache wahr. Da Erwerbsverläufe mitunter von den in Tabelle 3 aufgeführten Punkten beeinflusst werden (3 Backsliding; 4 individueller Erwerbsverlauf; 5 Syntax), passt sich die «Lernersprache» stetig an die Zielsprache an. Werden die Unterschiede von einem Schüler oder einer Schülerin nicht mehr wahrgenommen, so zeigen sich Fossilierungen⁸ im Erwerbsverlauf von DaZ (Ahrenholz & Oomen-Welke, 2017, S. 112). Insofern hat die individuelle Förderung ebenfalls einen starken Einfluss (ebd.).

Für eine individuelle Förderung unter dem Aspekt des Interlanguage-Ansatzes, fördern Ahrenholz (2017, S. 359) sowie Griesshaber (2019, S. 6ff.) wegen der Heterogenität der SuS spezifische und differenzierte Förderangebote. Auf solche ist nicht zu verzichten. Um den Sprachstand der SuS herauszufinden, müssen Lehrpersonen auch diagnostisch arbeiten. Griesshaber

⁸ Fossilierung (Ahrenholz & Oomen-Welke, 2017, S. 105): Stillstand des sprachlichen Erwerbverlaufs (eines Teilbereichs der Sprache). Falsch gelernte und somit angewandte Formulierungen oder Regeln.

stellt in seinem Buch «Diagnostik & Förderung leicht gemacht» ein praktikables, aussagekräftiges Diagnostik-Verfahren für den Unterricht vor. Mittels des Diagnoseinstruments «Profilanalyse» wird der Sprachstand festgestellt, wovon der sogenannte individuelle Förderhorizont (Förderbereich) des Kindes mit entsprechenden Fördermassnahmen abgeleitet wird (ebd.). Weitere Ausführungen hierzu werden später im Kapitel 2.5 beschrieben.

Integrativer Ansatz

Der *integrative Ansatz* vereint Verschiedenes und ist deshalb sehr wertvoll. Er vereint Kommunikations-, Handlungs- und Situationsorientierung mit systematischen Zugängen. Situationsabhängig werden im Gespräch mittels systemisch angewandten Modellierungstechniken nach Dannenbacher (Baumgartner et al., 1999) Wortschatz, Strukturen oder der Umgang mit Texten gefördert. Dieser niederschwellige Ansatz ermöglicht es den SuS die Zielsprache implizit und intuitiv zu lernen (Ahrenholz & Oomen-Welke, 2017, S. 185f.). Gleichzeitig sind auch hier auch explizite Lernsituationen möglich. So deckt dieser Ansatz wichtige, in Tabelle 3 aufgeführte Punkte ab (1 Zugänge; 5 Syntax; 7 Alltagsrelevanz und konzeptionell schriftliche Sprache; 8 induktive und deduktive Lernwege; 9 imitierendes und wiederholendes Lernen).

- ***Einflussfaktor: Formen des DaZ-Unterrichts***

Ein weiterer Einflussfaktor ist die Unterrichtsform von Deutsch als Zweitsprache. Katharina Kuhs (Ahrenholz & Oomen-Welke, 2017, S. 522f.) unterscheidet zwischen *integrativer oder segregierender Schulung* von SuS mit DaZ. Dieser Einflussfaktor ist für die vorliegende Masterarbeit von zentraler Bedeutung und bedarf einer Klärung. Er wird deshalb differenzierter erläutert:

Mit *integrativ* wird die Teilnahme am Regelunterricht gemeint (ebd.). In einem *segregierenden* Setting besuchen die SuS spezifische Kurse oder Einrichtungen. Grundsätzlich ist die Gestaltung der Unterrichtsform meistens eine institutionell geregelt was sich teilweise weitreichend strukturell auswirkt.

Kuhs bezieht sich in ihrem Artikel auf diverse Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen. Diese besagen zusammengefasst, dass SuS mit DaZ die Bildungssprache Deutsch in Regelklassen einfacher erreichten als in separierten Sonderklassen. Auch an dieser Stelle ist zu betonen,

dass gerade die Bildungssprache als Ziel für eine erfolgreiche Integration in der Gesellschaft erlernt werden soll (vgl. Kapitel 2.2).

Wenn SuS die Bildungssprache in Regelklassen mehrheitlich einfacher erlernen, könnte man schlussfolgern, dass DaZ-Unterricht ausschliesslich integrativ in Regelklassen stattfinden sollte. Dem ist nicht so. Weiter sagt Kuhs in ihren Recherchen nämlich, dass eine pauschale Unterrichtsform für DaZ dem Bildungsauftrag nicht gerecht werden kann. Sie hält fest, dass «die Kombination von Sprachförderunterricht und Regelklassenunterricht (...) zwar möglicherweise die Gefahr von intensiver Segregation [vermeidet] (...), aber auch nicht garantiert zu erkennbar verbessertem Deutscherfolg» führt (Ahrenholz, 2012, S. 525).

So ist eine rein integrative Schulung nicht immer gleichermassen geeignet, besondere und individuelle Förderung gezielt zu gewährleisten. Mit einer ausschliesslich integrativen Schulung könnten Unterrichtsinhalte der Regelklasse für die DaZ-Lernenden weitgehend unzugänglich bleiben. Eine ausschliesslich segregierende Schulung wiederum wird den fachsprachlichen Anforderungen der Regelschule nie gerecht. Allerdings könnten in einer solchen Form des DaZ-Unterrichts die Grundlagen der deutschen Sprache erworben werden (ebd.).

Es folgen nun Ausführungen zu verschiedenen Modellen, welche Varianten des separativen und integrativen Unterrichts aufzeigen. Michalak unterscheidet dafür zwischen additivem, vorher separativ genannt, und integrativem DaZ-Unterricht (2019, S. 197f.):

Additive und integrative Prinzipien für Modelle des DaZ-Unterrichts

Das additive Prinzip hat das Ziel, die Lernvoraussetzungen für den Regelunterricht von neu zugewanderten Kindern zu entwickeln. So werden die Kinder in speziellen Sprach- bzw. Vorbereitungskursen (Alphabetisierung grundlegende Sprachkompetenzen, selbst-organisiertes Lernen etc.) entsprechend gefördert. Diese Kurse systematisch und knüpfen an den ungesteuerten Zweitspracherwerb an. In Bezug auf Kuhs (2017), ist genau zu überprüfen, wie lange diese Kurse dauern.

Gemäss dem *integrativen Prinzip* werden SuS unabhängig ihrer sprachlichen Voraussetzungen im Regelunterricht gefördert. Mittels spezifischer Sprachförderung kombiniert mit fachlichen

Zusammenhängen begegnen sie der deutschen Sprache. Das bedeutet auch immersives Lernen:⁹ Der Spracherwerb erfolgt über ein «Sprachbad», wobei der Unterricht nicht die Sprache, sondern den Fachinhalt in den Mittelpunkt stellt (ebd). Gleichzeitig zeichnet sich das integrative Prinzip dadurch aus, dass sie nicht nur von den Lehrkräften, sondern auch durch ihre Mitschüler unterstützt werden. Auch eine zusätzliche Sprachförderung unterliegt dem integrativen Prinzip, sofern fachliche Zusammenhänge zum Regelunterricht bestehen.

Natürlich ist auch eine sukzessive Integration in den Regelunterricht möglich, indem die beiden Prinzipien gekoppelt werden (ebd.).

Abshagen (Günther et al., 2017, S. 51) präsentiert fünf schulorganisatorische Modelle für neu zugewanderte Kinder, die entweder dem additiven Prinzip, dem integrativen Prinzip oder einer Kombination der beiden Prinzipien entsprechen. Diese zeigen diverse Möglichkeiten von Formen der Schuleinbindung in Regelklassen:

Abbildung 1: Schulorganisatorische Modelle für den DaZ-Unterricht (Massumi et al., 2015, S. 45)

⁹ Im immersiven Unterricht werden Sach- und Sprachunterricht verschränkt, wodurch Sprachübungen in natürlichen Handlungen vollzogen werden. Dadurch entsteht ein sogenanntes Sprachbad der zu lernenden Sprache (Cathomas, 2005, S. 159f.).

Die Modelle unterscheiden sich im Umfang der Integration von DaZ-Lernenden in den Regelklassen:

- Submersives Modell: Hier besuchen neu zugewanderte Kinder vom ersten Tag an die Regelklasse. Sie nehmen an allgemeinen Förderangeboten teil. Sie nehmen an allgemeinen Förderangeboten teil und erhalten keine spezifische Deutschförderung.
- Integratives Modell: Hier besuchen sie ebenfalls vom ersten Tag an die Regelklasse, erhalten aber noch zusätzliche Sprachförderung in speziell für sie eingerichteten Kursen.
- Teilintegratives Modell: Hier nehmen die Kinder am Regelunterricht teil - beschränkt auf einzelne Fächer. Sie erhalten auch Unterricht in einer speziell eingerichteten DaZ-Klasse.
- Paralleles Modell: Hier werden die Kinder in einer DaZ-Klasse unterrichtet und auf den Unterricht in der Regelklasse vorbereitet, indem sie eine Basisqualifikation erreichen, um dann die Regelklasse zu besuchen.
- Paralleles Modell mit Abschlussklasse: Hier werden Kinder und Jugendliche in einer DaZ-Klasse auf einen Abschluss vorbereitet. Sie bleiben in dieser Klasse.

Es ist umstritten, inwiefern die Inklusion äussere Differenzierung wie jene des additiven Prinzips überhaupt erlaubt. Im Sinne der Chancengleichheit müssen allerdings ältere Kinder, die in ihrer Erstsprache noch nicht alphabetisiert wurden, in einem additiven Setting geschult werden (ebd.).

Michalak stellt fest, dass DaZ-SuS häufig in submersiven Modellen unterrichtet werden, wobei man die Mehrsprachigkeit zwar als Ressource nutzen, die Chancengleichheit aber ohne sprachbewusste Förderung nicht berücksichtigen kann. Dies erschwert eine Integration. Wie konkret sieht nun der DaZ-Unterricht in der Schweiz aus? In welchen Settings der DaZ-Unterricht stattfinden soll, ist kantonal reglementiert. Im Kanton Zürich dauert der sogenannte DaZ-Anfangsunterricht auf der Primarstufe ein Jahr und wird in einem integrativen Modell angeboten, dabei besuchen die SuS während einiger Lektionen pro Woche eine spezifische Sprachförderung. Dieser Anfangsunterricht ist auch in Aufnahmeklassen zulässig.

Das Volksschulamt des Kantons Zürich (2019, S. 6) gibt für den integrativen DaZ-Unterricht folgende Formen vor:

- Kleingruppen innerhalb oder ausserhalb des Klassenraumes,
- Teamteaching integriert in den Unterricht mit der gesamten Klasse,
- Einzelunterricht.

Welche Form des DaZ-Unterrichts, d. h. welches Setting geeignet ist, sollten die DaZ-LP und KLP immer gemeinsam entscheiden. Grundlegend gilt, dass die DaZ- und die KLP angehalten sind, für die Förderung der SuS mit DaZ zusammenzuarbeiten. Wichtig ist es, den Mut zu haben, Verschiedenes auszuprobieren und die Settings auch während des Schuljahres an die Bedürfnisse der SuS anzupassen.

Gemäss Schlatter et al. ist es, unabhängig vom gewählten Setting, unerlässlich, dass die Lehrpersonen des DaZ- und die KLP ihre Förderziele untereinander abstimmen (2017, S. 206). Dabei ist es für die Wahl eines geeigneten Settings ausschlaggebend, in welcher Form die SuS am besten lernen. Hier gelten folgende Erkenntnisse: Während es für DaZ-Anfängerinnen und Anfänger wichtig ist, in einer ruhigen Umgebung, ohne Zeitdruck vertieft verstehen zu können, bei Unklarheiten nachzufragen und ohne Scheu erste Äusserungen in der neuen Sprache zu wagen, sollen fortgeschrittene SuS in ihrem Zweitspracherwerb dabei unterstützt werden, die Lerninhalte in der Klasse zu meistern. Lernaufgaben der Regelklasse werden mit spezifischer Unterstützung der DaZ-Lehrperson im Klassenunterricht bearbeitet (ebd.).

Demnach können keine endgültigen Aussagen über eine schlechter oder besser geeignete Unterrichtsform gemacht werden. Sie muss für die SuS individuell förderlich sein.

Ahrenholz stellt fest, dass die Grenzen der «Förderung in der Regelklasse dort [liegen], wo die Kenntnisse in DaZ stets zu gering sind.» (Ahrenholz & Oomen-Welke, 2017, S. 190). Hier eignet sich eine zusätzliche Förderung in individuell angemessenem Umfang, welche Unterrichtsinhalte entweder nachbereitet oder vorbereitet. Sollten erhebliche Sprachschwierigkeiten auftreten, könnte additiv auch sprachsystematischer Unterricht stattfinden. Wegweisend dafür, inwiefern sich eine additive oder integrative Form eignet, ist die Kompetenz der Lernenden in

der Zweitsprache Deutsch. Zentral ist die Befähigung der SuS zur Teilhabe am Schulstoff im Regelunterricht und in der Klassengemeinschaft. Dafür bedarf es einer Zusammenarbeit der beteiligten Lehrpersonen. Dies ist das Thema des folgenden Kapitels.

2.2.3 Förderung mittels intra- und interdisziplinärer Zusammenarbeit

Eine integrative Schule verlangt nach einer Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen. Lütjeklöse und Urban beziehen sich dabei auf die notwendige intra- und interdisziplinäre Zusammenarbeit (2014, S. 112-113). Unter *intradisziplinär* wird die Kooperation innerhalb einer Profession verstanden (bspw. zwischen DaZ-LP und KLP). Die *interdisziplinäre* Kooperation meint eine berufsübergreifende Zusammenarbeit (bspw. wenn Pädagoginnen mit TherapeutInnen zusammen arbeiten).

Die aktuelle DaZ-Didaktik erachtet zeitnahe Wiederholungen zur Festigung und Vertiefung eines Lerninhaltes als unerlässlich. Geht man nun von einem separativen Setting aus, in dem an einem vom Regelklassenunterricht gänzlich losgelösten Lernprogramm gearbeitet wird, ist nachhaltiges Lernen kaum zu gewährleisten. Als zielführend sehen Schlatter et al. (2017, S. 207) deshalb eine gemeinsame Bearbeitung ausgewählter Lerninhalte und eine Haltung der gemeinsamen Verantwortung der DaZ-LP und KLP. Der regelmässige Austausch gilt als Basis für eine gelingende Zusammenarbeit. Schlatter et al. halten fest, dass «Sprachförderung die gemeinsame Aufgabe von DaZ- und Klassenlehrperson» sei (2017, S. 12). So kann das spezifische Fachwissen der DaZ-LP in die Planung der KLP einfließen und die KLP kann im DaZ-Unterricht aufgebaute Lerninhalte gezielt im Regelunterricht aufgreifen und einfordern. Umgekehrt kann die DaZ-LP Beobachtungen und Hinweise der KLP berücksichtigen und nach Möglichkeit zentrale Themen des Regelunterrichts im DaZ-Unterricht aufgreifen.

Zentral in der Zusammenarbeit zwischen DaZ-LP und KLP ist, dass die beiden Lernfelder DaZ- und Regelunterricht miteinander verbunden werden. Voraussetzung für eine sinnvolle Verbindung ist die regelmässige Absprache zwischen DaZ-LP und KLP. Des Weiteren muss ein gemeinsames Verständnis geschaffen werden, was sinnvolle DaZ-Förderung in Bezug auf die Kooperation ausmacht. In Anlehnung an Schlatter et al. (2017, S. 208) werden nun Bereiche aufgeführt, anhand welcher die DaZ-LP und KLP in Zusammenarbeit den Lernzuwachs der DaZ-SuS zielführend gestalten können:

- Feste Wendungen aus dem Schulalltag
- Feste Wendungen aus Spielen, Versen, Liedern
- Arbeit am gleichen inhaltlichen Rahmenthema
- Bilderbücher, Lesetexte
- Sachtexte lesen und daraus lernen
- Mündliche und schriftliche Aufträge
- Arbeits- und Lernstrategien
- Wortschatz des Erstleselehrmittels
- Spezifischer Wortschatz mathematischer Textaufgaben
- Vorträge, monologische Präsentationen
- Schreibaufgaben
- Hausaufgaben

Ahrenholz (2010), Rösch et al. (2017, S. 10), aber auch Roche und Terrasi-Haufe (2016, S.6) weisen darauf hin, dass nicht nur der Austausch respektive die Vernetzung zwischen Lehrpersonen, sondern auch zwischen DaZ-LP und verschiedenen pädagogischen Fachkräften oder Eltern wertvolle Beiträge für die Förderung von DaZ-Kindern beisteuert. Durch eine interdisziplinäre, fachübergreifende Zusammenarbeit kann die Sprachförderung auf Schulebene im Schulprogramm aufgenommen werden. Zudem sollen Eltern und beispielsweise Hortangestellte oder SozialpädagogInnen des Kindes Auskunft über Beobachtungen, Aktivitäten und Interessen der Kinder geben. Diese Informationen können in die Förderplanung für einzelne DaZ-Kinder einfließen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Eltern ermöglicht des Weiteren Austausch über Bildung, Lernen und Erziehung, wobei Ziele herausgearbeitet werden und über Fördermassnahmen informiert werden. Eltern können so den Massnahmen aufgeschlossen und interessiert begegnen (Rösch et al., 2017, S. 14). Umgekehrt orientiert die Lehrperson über konkrete Möglichkeiten der DaZ-Förderung im ausserschulischen Bereich (Freizeit, Hort, zu Hause). Dieser Austausch bietet nebst der Umsetzung der didaktischen Prinzipien (vgl. Kapitel 2.3.1) eine grosse Chance für einen erfolgreichen DaZ-Unterricht.

2.3 Förderziele im DaZ-Unterricht

Chancengleichheit und individuelle Förderung der Bildungssprache und der Kulturtechniken sind Ziele des DaZ-Unterrichts (Michalak, 2015, S. 198).

Die Primarschule hat die Aufgabe, *allen* SuS eine grundlegende Bildung sowie Schlüsselqualifikationen zu vermitteln. Dies ist die Basis für deren persönliche und berufliche Zukunft, für Chancengleichheit und eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sprache, so sind sich Theoretiker aus dem Bereich Deutsch als Zweitsprache, wie Rösch et al. (2017), Schlatter et al. (2017) und Roche et al. (2016) einig, ist hierbei eine unabdingbare Voraussetzung, da sie sowohl Medium als auch Gegenstand des schulischen Lernens darstellt.

Für Migrantenkinder, stellten Rösch et al. (2017) fest, ist es eine grosse Herausforderung, Lernstoff in einer Sprache zu lernen, die sie parallel eben erst lernen. Nicht zuletzt die PISA-Studie belegt, in welcher hohem Masse der Bildungserfolg von einer gefestigten Kompetenz in der Unterrichtssprache abhängt. Sprachförderung im Bereich DaZ soll SuS anderer Herkunftssprachen einen problemlosen Umgang mit dem Deutschen ermöglichen und sie befähigen, Lernangebote in der Schule effizient und motiviert zu nutzen. Überdies leistet Sprachförderung einen wichtigen Beitrag für Toleranz, interkulturelle Kompetenz und ein friedliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft, denn nur wer sich versteht, entwickelt auch Verständnis für andere.

Rösch et al. (2017) halten dabei fest, dass DaZ als besondere Form der Sprachförderung alle Bildungseinrichtungen besonders herausfordert. Denn Sprachförderung von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache verknüpft Wissen über die Prozesse des Spracherwerbs mit Interkultureller Pädagogik und mit differenzierten Unterrichtskonzepten. Die systematische Förderung der Sprachkompetenz ist die Basis für erfolgreiches Lernen in allen Fächern und damit für die persönliche und berufliche Zukunft der SuS.

Eine integrative DaZ-Förderung in der Schule verfolgt deshalb klare Ziele. Der Zweitspracherwerb soll unterstützt, entdeckendes Sprachlernen soll angeregt und Sach- und Sprachlernen sollen miteinander verbunden werden. Des Weiteren sollen regelmässig DaZ-didaktische Bezüge zum Regelunterricht hergestellt werden. Die Sprachförderung sollte interaktiv gestaltet sein, um die Mitteilungskompetenz der SuS zu entfalten. Eine integrative DaZ-Förderung soll die Sprachaufmerksamkeit verstärken und Erstsprachen einbeziehen. Als guter DaZ-Unterricht lässt sich schlussfolgernd ein Unterricht bezeichnen, der all diese Aspekte berücksichtigt.

In Anlehnung an Rösch et al. (2017) und Schlatter et al. (2017) wird im nächsten Abschnitt detaillierter auf diese Kernziele eingegangen. Im ersten Teil folgen allgemeine didaktische Grundprinzipien für die Ausrichtung des DaZ-Unterrichts. Des Weiteren werden DaZ-spezifische Lernbereiche und ihre Ziele beschrieben sowie grundlegende Prinzipien der DaZ-Förderung aufgezeigt.

2.3.1 Allgemeine Grundprinzipien des DaZ-Unterrichts

Für eine umfassende DaZ-Förderung gelten laut Schlatter et al. (2017, S. 12) allgemeine didaktische Grundprinzipien:

- In der Sprachförderung sollen modellhafte, ineinander einflussende Phasen berücksichtigt werden, d. h. vom Hören zum Sprechen, vom reproduzierenden zum eigenständigen Sprechen, vom dialogischen zum monologischen Sprechen.
- Das Sprachlernen soll von spielerischen Formen wie beispielsweise Liedern, Reimen und Sprachspielen unterstützt werden. Diese sollen möglichst oft in Ergänzung zu anderen didaktischen Fördersettings, wie dem DaZ-Unterricht innerhalb des Regelunterrichts, eingesetzt werden.
- Die von der Lehrperson verwendeten Formulierungen erfolgen ausschliesslich auf Hochdeutsch und in sprachlich korrekter Form.
- Sprache soll mit Emotionen verbunden werden, weil dadurch das Sprachlernen besonders unterstützt wird.
- Die Aufmerksamkeit der SuS soll situationsgebunden bewusst auf zentrale sprachliche Elemente gelenkt werden. Dadurch werden die Wahrnehmung und damit der Spracherwerb der SuS unterstützt.

Rösch et al. (2017, S. 24) weisen explizit darauf hin, sprachliche Phänomene stets mit Inhalten zu verknüpfen, die einen Bezug zu den Interessen der SuS und den Themen des allgemeinen Unterrichts haben. Überdies sollen sich diese an der Sprache orientieren und umsetzen lassen. Weitere für die DaZ-Förderung relevante didaktische Grundprinzipien sind:

- Die Mehrsprachigkeit wird von den Lehrpersonen wertgeschätzt und gestärkt. Durch die Anerkennung der Kompetenzen in mehreren Sprachen soll negativen Zuschreibungen (z. B. Schüleraussagen wie: Ich kann kein Deutsch.) entgegengewirkt werden.
- Sprachförderung soll als gemeinsame Aufgabe von DaZ-Lehrperson und KLP verstanden werden. Der DaZ-Unterricht soll die SuS im Sinne des Pre-Teachings auf den Unterricht im Klassenverband so vorbereiten, dass die SuS partizipieren können und dadurch in ihrer Selbstwirksamkeitserwartung gestärkt werden (Schlatter et al., 2017, S. 12).

2.3.2 Lernbereiche der DaZ-Förderung

Der Lerngegenstand der DaZ-Förderung ist die deutsche Sprache. Der kompetente Umgang der DaZ-SuS mit der Sprache Deutsch als ihrer Zweitsprache ist dabei oberstes Ziel. Sprache realisiert sich sowohl im gesprochenen als auch im geschriebenen Wort, sie kann rezipiert und produziert werden.

Die untenstehende Tabelle aus dem Werk Deutsch als Zweitsprache von Heidi Rösch et al. (2017, S. 25) gibt einen Überblick über die vier verschiedenen sprachlichen Lernbereiche der DaZ-Förderung. Gemeinsam ergeben sie die volle Sprachkompetenz.

Tabelle 4: Lernbereiche und Fertigkeiten der DaZ-Förderung

	<i>rezeptiv</i>	<i>produktiv</i>
<i>mündlich</i> realisierte Sprache	HÖRVERSTEHEN	SPRECHEN
<i>schriftlich</i> realisierte Sprache	LESEVERSTEHEN	SCHREIBEN

Während anfangs die auditiv und mündlich realisierte Sprache wie das Hören und Sprechen im Zentrum der Förderung steht, müssen im Anschluss an den Schriftspracherwerb, d. h. gegen Ende der 1. Klasse, alle sprachlichen Fertigkeiten explizit und adäquat geübt werden, da man laut Rösch (2017, S. 25) nicht davon ausgehen kann, dass das Können automatisch vom einen auf einen anderen Bereich übertragen wird. Allerdings können und sollen rezeptive und produktive Fertigkeiten in spezifischen Übungen miteinander verknüpft werden: Beispielsweise einen gehörten Text mündlich wiedergeben oder einen gelesenen Text in eigenen Worten wiedergeben wird. Der folgende Abschnitt enthält die Bedeutung der einzelnen

Lernbereiche für den Schulerfolg sowie deren Ziele und Schwierigkeiten, die sich in der Unterrichtspraxis zeigen.

- ***Mündlich realisierte Sprache – rezeptiv: HÖRVERSTEHEN***

Das Hörverstehen bildet die Grundlage des Spracherwerbs, da am Anfang des DaZ-Erwerbs die SuS zuerst das Hören und Verstehen von Sprache lernen, bevor sie sich eigenständig äussern. Zunächst versuchen sie Wortgrenzen zu entdecken und Bedeutungen zu erschliessen. Mündliche Äusserungen zu verstehen, ist eine zentrale Fähigkeit für den Schulerfolg. Leistungsstudien zum Hörverstehen (Dittmann, Khan, Müller, Rösselet, 2011, S. 107–128) belegen jedoch deutlich geringere Leistungen bei SuS mit Deutsch als Zweitsprache im Vergleich zu SuS mit Deutsch als L1. Während beim Lesen wiederholt auf Informationen zurückgegriffen werden kann, erfordert das Verständnis mündlicher Texte eine schnelle Informationsverarbeitung. Überdies stehen DaZ-SuS in der Regelklasse vor der doppelten Herausforderung, sich die Unterrichtsinhalte und die Sprache, in der sie vermittelt werden, anzueignen. Dieser Umstand führt häufig zu Überforderung und Misserfolgserfahrungen der SuS mit DaZ. In der Unterrichtspraxis äussert sich dies oft dadurch, dass sich die SuS daran gewöhnen, wenig Anstrengung in Höraufgaben zu investieren und sich beispielsweise nach einem mündlichen Auftrag an den Handlungen ihrer MitschülerInnen zu orientieren. Holstein und Wildenauer (Ahrenholz & Oomen-Welke, 2017, S. 121ff.) plädieren deshalb dafür, Zweitsprachlernende im Unterricht mit Strategiewissen zu unterstützen, um Zuhörsituationen schrittweise zu meistern. Dies wiederum wirkt sich fördernd auf die Motivation und Selbstwirksamkeit der SuS aus. Das Kernziel im Lernbereich Hörverstehen ist es demnach, die Fähigkeit zu entwickeln, Gehörtes zu verstehen, um so eine lernförderliche Zuhörhaltung bei den SuS aufzubauen (Schlatter et al., 2017, S. 14f.).

- ***Mündlich realisierte Sprache – produktiv: SPRECHEN***

Kernziel des Lernbereichs Sprechen ist es, dass SuS mit DaZ eigene Intentionen und Sachverhalte angemessen und inhaltlich verständlich zur Sprache bringen können, um am Unterrichtsgespräch aktiv und gleichberechtigt zu partizipieren. Für dieses Ziel ist das Einüben von Chunks (feste Wendungen aus mehreren Wörtern, die im Sprachgebrauch häufig vorkommen) besonders für SuS mit wenigen bzw. keinen Deutschkenntnissen von grosser Bedeutung. Chunks werden als Ganzes gespeichert und abgerufen, die SuS benötigen hierfür kein Regelwissen.

Feste Wendungen ermöglichen laut Schlatter et al. (2017, S. 44f.) eine frühe Beteiligung an Interaktionen in der Zweitsprache sowie die Bewältigung alltäglicher Kommunikationssituationen und sind damit eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz in einer sprachlichen Gemeinschaft. Auch im weiterführenden Zweitspracherwerb hat die Reproduktion fester Wendungen einen grossen Stellenwert. Durch ihre Automatisierung wird das flüssige Sprechen der SuS unterstützt und kognitive Ressourcen sind frei, welche die SuS für komplexere Sprachsequenzen einsetzen können (Aguado, 2002, S. 27–49). Auch hier empfehlen Schlatter et al. (ebd.) eine enge Zusammenarbeit zwischen KLP und DaZ-LP, um feste Wendungen aufzubauen und einzufordern. Indem die SuS solchen Wendungen immer im gleichen Wortlaut begegnen, lernen sie diese schneller. Parallel zur Reproduktion der Chunks soll die eigenständige mündliche Sprachproduktion gefördert werden. Dazu benötigen die SuS ein mehr oder weniger bewusstes Regelwissen. Aus dem aktuellen Fachdiskurs (Roche, 2016; Rösch, 2017; Schlatter et al., 2017) lässt sich schliessen, dass die Förderung von Wortschatz und Grammatik eng verbunden mit der Kommunikation geschehen muss. Guter DaZ-Unterricht bietet anregende, kommunikative Aufgaben, an denen die DaZ-Lernenden gezielt neuen Wortschatz und neue grammatische Elemente aufbauen und anwenden müssen und so die eigenständige Sprachproduktion erweitern. Redeanlässe sind nach Schlatter et al. (2017, S. 54f.) geeignete Lernsettings, welche die Kommunikation anregen und entsprechend fördern.

Kommunikative Fertigkeiten sollen laut Rösch et al. (2017, S. 26) im Regel- wie auch im DaZ-Unterricht nicht nur praktiziert, sondern v. a. auch thematisiert werden. Dies geschieht, indem man Kommunikationsregeln vereinbart werden, Argumentationsmuster betrachtet und entfaltet sowie verschiedene Register zieht und miteinander vergleicht. Entscheidend in diesem Bereich ist nicht primär der Inhalt, sondern die Art und Weise, wie die Aussage formuliert wird, welche Alternativen es gibt, wie die Aussage auf den Gesprächspartner gewirkt hat und wie die Kommunikation verlaufen ist.

- ***Schriftlich realisierte Sprache – rezeptiv: LESEVERSTEHEN***

Der Erwerb dieser Kompetenz ist grundsätzlich bei allen Kindern sehr ähnlich. Sowohl für Kinder mit Deutsch als Erst- aber auch Zweitsprache steht am Anfang das Ziel, einen hohen Lesefluss zu erreichen. Erst dadurch wird das Arbeitsgedächtnis soweit entlastet, um die Bedeutung eines gelesenen Textes zu erschliessen (Günther et al., 2017, S. 141). Zu diesem Zweck müssen einzelne Informationen verbunden und daraus Schlussfolgerungen gezogen werden.

Zu berücksichtigen sind hier Stolpersteine der deutschen Phonetik. Neue Laute müssen erlernt sein, damit sie korrekt dekodiert werden können, allenfalls in Kooperation mit Logopädinnen und Logopäden. Des Weiteren unterscheiden sich manchmal die Satzmelodie und Betonung der Wörter der L1 der DaZ-Lernenden in der deutschen Sprache unterscheiden: Unter Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit lassen sich mit den SuS Unterschiede zwischen L1 und L2 betrachten (Schlatter et al., 2017, S. 146).

Abbildung 2: Mehrebenen-Modell der Lesekompetenz nach Rosebrock-Nix (2012, S.5)

Das «Mehrebenen-Modell» (Abbildung 2: Mehrebenen-Modell der Lesekompetenz nach Rosebrock-Nix (2012, S.5)) von Rosebrock & Nix (2012) zeigt auf, dass die Lesekompetenz eine Vielzahl von Teilfähigkeiten enthält, die auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sind. Die *Prozessebene* enthält die Prozessleistungen des Lesens. Es handelt sich dabei um kognitive Tätigkeiten, die während des Leseprozesses erbracht werden müssen,

um zum Textverstehen zu gelangen. Die Komponente Lesefluss befindet sich daher auf dieser Ebene der «hierarchieniedrigen Prozesse», nämlich der Wort- und Satzidentifikation sowie der Bildung lokaler Kohärenz. Laufen diese hierarchieniedrigen Prozesse automatisiert ab, so können «hierarchiehöhere Prozesse» wie die Bildung einer globalen Kohärenz gelingen. Dies ermöglicht es einem geübten Leser, einen Text als Ganzes wahrzunehmen (Rosebrock & Nix, 2012, S. 13f.). Zur Förderung des Leseflusses eignet sich das Lautleseverfahren. Als empirisch effektiv bestätigt wurde dazu die Trainingsform *paired reading*. Dabei liest ein leseschwaches Kind zusammen mit einem lesestarken Kind (Gehring, 2018, S. 143). Die *Subjektebene* betrifft die Persönlichkeit des Lesers und bezieht unter anderem sein Weltwissen und Fachwissen mit ein. Die *soziale Ebene* meint die situativen Anforderungen an jeweils konkrete Lektüreakte. Damit das Sinnverständnis erarbeitet werden kann, muss mit allen SuS, und insbesondere mit DaZ-SuS, über Texte gesprochen werden. So kann das globale, detaillierte oder selektive Lesen trainiert werden (Rösch et al., 2003, S. 59f.).

Zur Förderung des Leseverstehens von Sequenzen und Texten, müssen Lesestrategien trainiert werden. Gute Leser verfügen nicht unbedingt über mehr Strategien als ungeübte, aber

sie wissen diese angemessen und zielorientiert anzuwenden. In solchen Trainings werden elaborierende, organisierende sowie metakognitive Strategien vermittelt.

- Elaborierende Lesestrategien sind hilfreich, um das inhaltsbezogene Vorwissen während der Textverarbeitung zu aktivieren und mit den neuen Informationen zu verbinden. Zwei Elaborationsstrategien sind Überschrift beachten und bildlich vorstellen, zwei Organisationsstrategien sind Wichtiges unterstreichen und Wichtiges zusammenfassen.
- Reduktiv-organisierende Lesestrategien kommen zum Einsatz, um den Inhalt eines Textes auf das Wesentliche zu verdichten.
- Wiederholende Strategien sollten erst dann zum Einsatz kommen, wenn die Phasen der organisierenden und elaborierenden Informationsverarbeitung durchlaufen sind (Jeuk, Gold, Rosebrock, Valtin und Vogel, 2017, S. 51).
- Metakognitive Lesestrategien bedeuten die Strategie selbständig zu planen, fortlaufend zu überwachen und im Hinblick auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Die metakognitiven Strategien sind Verstehen überprüfen und Behalten überprüfen (Jeuk et al., 2017, S.70f.).

- ***Schriftlich realisierte Sprache – produktiv: SCHREIBEN***

Ähnlich wie die Entwicklung der Lesekompetenz steht am Anfang für alle SuS, unabhängig von ihrer Erstsprache, die Kompetenz des flüssigen Schreibens. Damit sind automatisierte Prozesse der Graphomotorik und der Phonem-Graphem-Zuordnung gemeint. Diese bilden die hierarchieniedrigen Kompetenzen. Erst diese ermöglichen die hierarchiehöheren Kompetenzen des Schreibprozesses. Das Verfassen eines Textes bedarf dreier Teilprozesse: Planung, Strukturierung und Revision (Günther et al., 2017, S. 145).

Kinder mit Deutsch als Zweitsprache können dabei auf literarische Erfahrungen ihrer L1 zurückgreifen (CALP-Fähigkeiten) (Günther et al., 2017, S. 144f.). In Bezug auf diese Schreibprozesse stellen unter anderem eine Studie von Aschenbrenner, Junk-Deppenmeier & Schäfer aus dem Jahre 2009 sowie ein Schreibprojekt von Griesshaber aus dem Jahre 2012 fest, dass den Kindern mit Deutsch als Zweitsprache besonders sprachliche Mittel in Wortschatz und Grammatik fehlen. Deshalb ist ein gezielter Grammatik- und Wortschatzaufbau für DaZ-SuS

unerlässlich. Während des gesamten Schreibprozesses benötigen SuS geeignete Hilfsmittel, welche ihnen ein Training auf den hierarchiehöheren Stufen ermöglicht (Bsp. Wortschatz, Chunks). Michalak und andere Theoretiker weisen auf das fächerübergreifende Schreiben hin, wobei auch kleine Schreibaufgaben im Sachunterricht eine ideale Gelegenheit bieten, das Schreiben zu üben (Michalak, 2015, S. 240). Andererseits ist das explizite Training eines Teilprozesses elementar. In der Beurteilung der Schreibprodukte ist dieser Teil zu fokussieren – die Grammatik gilt es dabei nicht zu überbewerten (Günther et al., 2017, S. 146). Die Analyse der Grammatik eines Textes kann der DaZ-Lehrperson Hinweise auf allfälligen Förderbedarf geben.

- ***Grammatikförderung***

Die Förderung der Grammatik, des Regelwerks das der Sprache zugrunde liegt, ist bedeutsam. Sie ermöglicht es den SuS eigene Wünsche, Absichten und Fragen zu äussern sowie Mitteilungen und Sachverhalte darzustellen. Eine aktuelle Studie aus dem Kanton Zürich zeigt für DaZ-Lernende der 5. Klasse im Vergleich zu den Gleichaltrigen mit Deutsch als Erstsprache geringere Leistungen im Bereich Grammatik auf, den diese SuS bis ans Ende der Sekundarstufe I nachweislich nicht aufholen können (Khan-Bol, 2018, S. 85–88). Was DaZ-Lernenden lange Zeit fehlt, ist das implizite Grammatikwissen, die sprachliche Intuition, über die alle Menschen in ihrer Erstsprache verfügen. Während der Erwerbe komplexer grammatikalischer Strukturen in der Erstsprache grösstenteils implizit verläuft und SuS mit Erstsprache Deutsch grammatische Elemente bereits intuitiv beherrschen, sind SuS mit DaZ auf eine bewusste Aneignung von sprachlichen Normen und Regeln angewiesen. Dies bedeutet für den DaZ-Unterricht, dass verschiedene grammatikalische Elemente (z. B. Pluralbildung der Nomen, die drei Genera, die Fälle) explizit hervorgehoben und geübt werden müssen. Schlatter et al. (2017, S. 88f.) weisen dabei auf aktuelle Erkenntnisse aus der Spracherwerbsforschung hin (Darsow et al., 2012, S. 64–82), die belegen, dass Grammatikwissen eng verbunden mit dem kommunikativen Sprachgebrauch aufgebaut wird. Grammatische Elemente sollen demnach im DaZ-Unterricht nie isoliert, sondern eingebettet in einen kommunikativen Kontext vermittelt werden. Denn nur ein kommunikativer und zugleich sprachsystematischer Unterricht kann den DaZ-Lernenden helfen, komplexe Konstruktionen zu verstehen und zu durchschauen, damit sie ein insgesamt höheres Niveau in der Zweitsprache erreichen. Grundsätzlich wird von der Prämisse

ausgegangen, dass die Mitteilungsebene, das Sprachhandeln, die Lebendigkeit von Sprache in der Sprachförderung im Vordergrund stehen (Schlatter et al., 2017, S. 102).

- **Wortschatz**

Der Wortschatz ist der Kern einer jeden Sprache und gilt laut Schlatter et al. (2017, S. 116) als Voraussetzung und gleichzeitig als grösste Hürde für DaZ-SuS und ihr schulisches Lernen. Schlatter et al. (ebd.), Rösch et al. (2017, S. 26) wie auch Moser, Stamm und Hollenweger (2005) bekräftigen, dass der Wortschatz jener Bereich ist, in welchem SuS mit DaZ gegenüber SuS mit Deutsch als L1 die grössten Lernrückstände aufweisen. SuS mit Deutsch als Erstsprache verfügen beim Schuleintritt über einen produktiven Wortschatz (Mitteilungswortschatz) von etwa 5'000 bis 9'000 Wörtern und über einen rezeptiven Wortschatz (Verstehenswortschatz) von 10'000 bis 14'000 Wörtern. SuS mit DaZ hingegen starten mit einem beträchtlichen Rückstand an deutschem Wortschatz, den sie im Laufe der Schulzeit kaum aufholen können. (Steinhoff, 2009) bezeichnet den Wortschatz als die Schaltstelle des schulischen Spracherwerbs, denn er ist entscheidend für die schulischen Leistungen. Dies betrifft v. a. die Bereiche des Hör- und Leseverstehens wie auch die Textproduktion. Schwerpunkt einer guten DaZ-Förderung bildet deshalb immer nachhaltige und funktionale Wortschatzarbeit. Die Zweitsprachdidaktik empfiehlt dabei zunächst den Aufbau eines Grundwortschatzes, der je nach Lebensumwelt der SuS individuell verschieden ist. Ein möglichst umfangreicher Grundwortschatz hilft den DaZ-Lernenden den schulischen und ausserschulischen Alltag zu bewältigen. Es folgt der Aufbau eines differenzierten Aufbauwortschatzes (z. B. Buch → Abenteuer, Märchen, Lexikon etc.), der den SuS die Auseinandersetzung mit anspruchsvolleren Texten ermöglicht und sie zu differenzierteren Aussagen befähigt. Der Aufbau eines Fachwortschatzes (z. B. für Mathematik, naturwissenschaftliche Themen etc.) ist laut Schlatter et al. (2017, S. 119) grundsätzlich Aufgabe der KLP, da er viel Zeit erfordert und deshalb der allein in separativen DaZ-Lektionen schwer zu bewältigen ist. Da die Differenzierung von Wortschatz aber auch als wichtiger sprachlicher Förderschwerpunkt in der Regelklasse gilt, ist eine Zusammenarbeit von KLP und DaZ-LP äusserst sinnvoll und erstrebenswert.

In Anlehnung an Rösch et al. (2017, S. 36) werden die Aufgaben und Ziele guten DaZ-Unterrichts wie folgt zusammengefasst:

- Der DaZ-Unterricht vermittelt sprachliche Fertigkeiten (Hörverstehen und Sprechen, Leseverstehen und Schreiben) und die dafür notwendigen sprachlichen Mittel (Wortschatz und Redemittel, Syntax und Morphologie). Ziel ist eine gute Sprachkompetenz der SuS.
- Der DaZ-Unterricht schult die kommunikativen Fähigkeiten mit dem Ziel, selbstbestimmtes Handeln zu ermöglichen sowie solide Sozial- und Selbstkompetenz zu entwickeln.
- Guter DaZ-Unterricht vermittelt den SuS sprachliche Lerntechniken und -strategien, die den SuS zu einer metasprachlichen Reflexionsfähigkeit verhelfen.
- Guter DaZ-Unterricht regt das Interesse der SuS für Sprachvergleiche und das Nachdenken über die sprachlich verfestigten sozialen und kulturellen Erfahrungen an. Angestrebt wird hierbei eine durch sprachliche Aspekte erweiterte interkulturelle Kompetenz.
- Die kontinuierliche Beobachtung der sprachlichen Entwicklung der SuS und die Überprüfung ihres Lernzuwachses im Sinne der Förderdiagnostik ist eine weitere Aufgabe einer guten DaZ-Förderung (vgl. Kapitel 2.5)

2.3.3 Prinzipien der DaZ-Förderung

Rösch et al. (Rösch et al., 2017, S. 34ff.) nennen grundlegende Prinzipien, für einen effektiven Zweitspracherwerb. Dabei unterscheidet Rösch (ebd.) sowohl zwischen *didaktischen* und *methodischen Prinzipien*, als auch zwischen den *Prinzipien des interkulturellen Lernens*, die nun genauer erläutert werden.

- ***Didaktische Prinzipien***

Die Umsetzung der Aufgaben und Ziele eines guten DaZ-Unterrichts orientiert sich an didaktischen Prinzipien, die nach Rösch et al. (2017, S. 36f.) und Schlatter et al. (2017) wie folgt zusammengefasst werden:

- Die Lehrersprache als Vorbildfunktion: Die Sprache der Pädagogen hat eine wichtige Vorbildfunktion und sollte deshalb reflektiert eingesetzt werden.

- Ausbau der mündlich realisierten Sprache: Dieser ist insbesondere im Anfangsunterricht für die alltäglichen Erfordernisse des Lebens und der Schule ein wichtiges Ziel.
- Die Hinführung zu einem kontext- und situationsabhängigen Verstehen und Verwenden von Sprache.
- Die Vermittlung sprachlicher Strukturen (Morphologie und Syntax) orientiert sich an der Progression des ungesteuerten Zweitspracherwerbs (Grundwortstellung – Adverbien – Inversion – Satz- bzw. Verbklammer – Verb-Endstellung in Nebensätzen).
- Focus on forms: Keine Sprachform sollte ohne Inhalt und kein Inhalt ohne Sprachform behandelt werden.
- Stärkung des Sprachbewusstseins: Sprachbetrachtung und das selbständige Entdecken von sprachlichen Gesetzmässigkeiten lassen die SuS sprachbewusster werden.
- Mündliche Fehlerkorrektur: Sprachliche Fehler müssen in Form des korrektiven Feedbacks aufgegriffen werden. Grundlage hierfür ist eine positive Fehlerkultur.
- Regelunterricht und DaZ-Unterricht: DaZ-Unterricht sollte stets inhaltliche Bezüge zum Regelunterricht herstellen.
- **Methodische Prinzipien**

Bei DaZ-SuS lassen sich laut Rösch et al. (2017, S. 38f.) im Laufe ihrer Schulzeit häufig Motivationsprobleme beobachten, aus denen man schliessen kann, dass viele DaZ-Lernende dem Regelunterricht nur mit erheblichen Schwierigkeiten folgen können. Da vielen SuS die Deutschkenntnisse mit zunehmendem Alter für rein kommunikative Zwecke im Alltagsleben genügen, erkennen sie ihre Defizite nur unzureichend und haben wenig Einsicht in die Notwendigkeit einer zusätzlichen Förderung. Manche SuS entwickeln unbewusste Vermeidungsstrategien, indem sie sich ausschliesslich eines sicher bekannten Wortschatzes bedienen. Dadurch entsteht leicht ein verfälschter Eindruck von der tatsächlich vorhandenen Sprachkompetenz, der erst später mit zunehmender Klassenstufe durch Sprachverständnis- und Ausdrucksdefizite (z. B. beim Verfassen von Texten) zum Vorschein kommt. Ein weiteres Phänomen, das Lernmotivationsprobleme verursachen kann, ist die Diskrepanz zwischen dem sprachlichen Niveau der Erstsprache und der Zweitsprache, wenn die Begriffsbildung in der Erstsprache normal verlaufen sind und SuS intellektuell ihrer Ausdrucksfähigkeit in der Zweitsprache überlegen sind.

Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, betonen Rösch et al. (2017) die Bedeutung des Lebensweltbezuges bei der Auswahl der Inhalte: «Um die unbedingt notwendige intensive Wortschatz- und Grammatikarbeit, Arbeit an Texten und an Dialogen attraktiver zu gestalten, ist es sinnvoll von Inhalten auszugehen, die die SchülerInnen wirklich interessieren» (S. 38). Des Weiteren kommt dem Bearbeiten echter Aufgaben (kleine Projekte, Aktionen) eine grosse Bedeutung für die Lernmotivation zu. Für den DaZ-Unterricht eröffnet sich durch echte Aufgaben laut Rösch et al. (2017, S. 39) die Chance, sich vom Regelunterricht, der ihrer Meinung nach meist übungs- und lernzentriert behaftet sei, abzuheben. Ebenso wünschenswert ist laut Rösch et al. (ebd.) ein fächerübergreifendes Vorgehen und die Zusammenarbeit mit Fachkollegen und -kolleginnen, um mehr Authentizität in den DaZ-Unterricht zu bringen. Zusammenfassend sollen die methodischen Prinzipien eines guten DaZ-Unterrichts so ausgerichtet sein, dass «DaZ-Unterricht den DaZ-SchülerInnen die Möglichkeit eröffnet, sich als wichtigen, ebenbürtigen Teil der Schulgemeinschaft zu erleben und zu präsentieren» (Rösch et al., 2017, S. 39).

- ***Pädagogische Prinzipien des Interkulturellen Lernens***

Den pädagogischen Prinzipien des Interkulturellen Lernens im DaZ-Unterricht, die von Rösch et al. (2017, S. 34) wie folgt beschrieben werden, liegt die Berücksichtigung der Lebenswelt der DaZ-SuS zugrunde:

- Vorerfahrungen, Vorwissen, Vorstellungen und Wertorientierungen der SuS müssen in den DaZ-Unterricht eingebunden werden.
- Im DaZ-Unterricht sollen den SuS vertraute Namen und Situationen vorkommen.
- Unterschiedliche Lebenssituationen von Minderheiten sollen differenziert und offen aufgegriffen und im Unterricht thematisiert werden (z. B. durch Themen wie Migration, Rassismus, Leben in zwei Sprachen).
- Das bereits erworbene sprachliche und metasprachliche Wissen der L1 soll im Unterricht integriert werden.
- Themen, die sich auf das Herkunftsland der SuS beziehen, müssen auf aktuellen und differenzierten Informationen beruhen.

Beim Interkulturellen Lernen geht es um die Ausbildung der interkulturellen Kompetenz aller SuS mit dem Ziel, dass verschiedene lebensweltliche Orientierungen akzeptiert werden, auch wenn sie von der eigenen abweichen. Durch einen Perspektivenwechsel sollen Vorurteile erkannt und überwunden werden, das Selbstvertrauen gestärkt und die reflektierte Fremdwahrnehmung geschult werden. Im Unterricht gilt es, die vorhandene Mehrsprachigkeit auf konstruktive Weise zu nutzen.

Im DaZ-Unterricht bedeutet Interkulturelles Lernen nach Rösch et al. (2017, S. 35):

- Die deutsche Sprache wird aus der Perspektive von DaZ-SuS betrachtet.
- Die Kommunikation zwischen Erst- und Zweitsprachlernenden wird als eine zwischen Sprachbeherrschenden und Sprachlernenden reflektiert.
- Sprachliche Vergleiche (Semantik, Pragmatik, Syntax und Phonetik) zwischen Erst- und Zweitsprache werden angestellt.
- Die Sprache wird vor ihrem kulturellen Hintergrund vermittelt. Zu beachten ist hierbei, dass SuS mit DaZ einen anderen kulturellen Hintergrund haben.
- Die Deutsche Sprache wird als gleichwertig beurteilt, unabhängig davon, ob sie ein L1- oder L2-Lernendr spricht.

Für DaZ-Lernende ist der Spracherwerb häufig ein schwieriger und langwieriger Prozess. Umso wichtiger ist es, diesen SuS mit Akzeptanz und einer positiven, unterstützenden Haltung zu ihrer Herkunftssprache, -kultur und Lebenssituation zu begegnen.

2.4 Integrativer Unterricht in der Primarschule

Der integrative Unterricht richtet sich grundsätzlich an alle Schülerinnen und Schüler (SuS) einer Klasse, zielt auf eine optimale Förderung aller SuS, geht von einer heterogenen Schülerschaft aus und unterstützt die Partizipation und Kooperation aller Lernenden. Insofern hat der integrative Unterricht auch immer präventiven Charakter, um Lern- und Entwicklungsbeeinträchtigungen zu vermeiden (Steppacher, 2014, S. 14).

Laut Steppacher (ebd.) richtet der integrative Unterricht die besondere Aufmerksamkeit auf SuS mit einem sonderpädagogischen Bildungs- und Förderbedarf, unter anderem im Bereich

der Fremdsprachigkeit (DaZ). Die Integration von Lernenden mit diesem sonderpädagogischen Förderbedarf bewegt sich in verschiedenen grossen und herausfordernden Spannungsfeldern wie beispielsweise das Feld die gemeinsame bzw. geteilte Verantwortung zwischen KLP und SHP. Ein weiteres Spannungsfeld, das für die vorliegende Arbeit von Bedeutung ist, ist die Vielzahl spezialisierter Fachpersonen und die Bündelung ihrer Aufgaben. Die Förderung im Bereich Deutsch als Zweitsprache gehört nach Steppacher (ebd.) in der Regel nicht zu den Kernaufgaben von SHP. Im Normalfall sind Lehrpersonen, die eine entsprechende Zusatzqualifikation erworben haben, die zuständigen Fachpersonen. In der Praxis verfügen jedoch auch zahlreiche SHP über diese Zusatzqualifikation. Dies wirkt insofern dem Spannungsfeld «zahlreiche spezialisierte Fachpersonen» entgegen, als die Zahl der am Unterricht und an der Förderung beteiligten Personen möglichst klein gehalten wird. Die Lehrpersonen, die Lernenden und ihre Eltern sollen so zum einen von der Zusammenarbeit mit allzu vielen Bezugsgruppen entlastet werden und zum anderen werden die Ressourcen für die Unterstützung der integrativen Schule gebündelt und die Nachhaltigkeit der heilpädagogischen Arbeit in der Klasse wird unterstützt.

2.4.1 Integrative Haltung

Mittels Modellen und Konzepten kann strukturiert eine schulische Integration ermöglicht werden. Allerdings entscheidet in der Folge vor allem die Unterrichtspraxis die Einstellungen, Massnahmen und Handlungen über eine gelingende Integration. Deshalb müssen Schulen und alle ihre Akteure eine gemeinsame integrative Haltung entwickeln und etablieren, welche unter anderem auf Wertschätzung, Respekt und Solidarität im Umgang miteinander basiert (Lienhard et al., 2015, S. 146ff.). Nach Michalak (2015, S. 193f.) müssen Lehrpersonen die Erfahrungen und Vorstellungen des Schulalltags (Arbeitsformen, Zeitmanagement, Gesprächs- und Verhaltensregeln, etc.) von ihren DaZ-Lernenden - insbesondere auch Neuzugezogenen - einbeziehen und auch andere Lösungswege wertschätzen oder gegebenenfalls als Potential nutzen. Michalak (2015, S. 196) erwähnt in diesem Zusammenhang zudem eine Studie von Schofield aus dem Jahre 2006, die eine Verbindung zwischen den Erwartungen der Lehrperson und der Leistungsentwicklung der SuS betont. Lernergebnisse werden entscheidend durch das Vertrauen der Lehrkräfte in die Fähigkeiten der SuS beeinflusst.

Integrativer Unterricht unterscheidet sich laut Lienhard-Tuggener et al. (2015, S. 55f.) nicht grundlegend von jenem guten Unterricht, wie ihn beispielsweise Hilbert Meyer in seinem Standardwerk «Was ist guter Unterricht?» beschreibt: Integration von SuS mit individuellen Lernzielen wie auch die Integration von SuS mit nichtdeutscher Muttersprache macht lediglich die Heterogenität sichtbar, die es in jeder Klasse gibt. Eine der Hauptaufgaben der Lehrperson ist die sogenannte Passung. Damit ist die Individualisierung (z. B. durch offene Unterrichtsformen) und Differenzierung (z. B. Binnendifferenzierung der Lernangebote) gemeint, als Antwort auf die Heterogenität der SuS. Integrativ unterrichten bedeutet nichts anderes, als «miteinander dafür zu sorgen, dass individuell optimal gelernt werden kann» (ebd.).

Trotz der hohen Individualisierung ist die Stärkung der Gemeinschaft ein wesentliches Merkmal integrativen Unterrichts. Lienhard-Tuggener et al. (2015, S. 55) betonen die Bedeutung der Gemeinschaftsbildung sowie deren Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben wie folgt:

Im integrativen Unterricht geht es darum, eine Kultur des Dazugehörens zu etablieren: Bei aller Verschiedenheit und Individualisierung, welche für die Identitätsbildung auch wichtig ist, muss [es] gerade hinsichtlich der Sozialisationsfunktion der Schule darum gehen, ein Gemeinschaftsgefühl auszubilden. Dieses stellt das Fundament für gegenseitigen Respekt, Bereitschaft zur Kooperation und letztlich für Solidarität dar. Gemeinschaftsbildung ist damit nicht nur für den integrativen Unterricht zentral, sondern leistet darüber hinaus einen wichtigen Beitrag für unser gesellschaftliches Zusammensein.

Geht man davon aus, dass der Kern aller Lernprozesse Beziehungen sind (Miller, 2002), so kommt diesem Aspekt im integrativen Unterricht eine besondere Bedeutung zu, weil sich SuS mit individuellen Bedürfnissen oft in Situationen befinden, welche auch Beziehungen belasten können. Es geht im integrativen Unterricht neben der Individualisierung v. a. auch darum, aktiv an den Beziehungen zu den Mitschülerinnen und Mitschülern zu arbeiten, sowohl auf der Klassenebene als auch auf der Ebene des Einzelnen. Auf methodisch-didaktischer Ebene bietet ein offenes Unterrichtskonzept sehr gute Möglichkeiten, an Beziehungen zu arbeiten, da der Kontakt der Lernenden untereinander und zu den LP direkter und damit verbindlicher ist. Lienhard-Tuggener et al. (2015, S. 55) weisen jedoch darauf hin, dass Gemeinschaftsbildung

nicht an eine bestimmte Methode gebunden ist, sondern den Unterricht stets als Spiel von Gleichheit und Verschiedenheit begleitet. Feste Rituale wie der Morgenkreis, der Klassenrat oder Formen der Zusammenarbeit wie beispielsweise Lernpartnerschaften und das gemeinsame Feiern von Festen sind Beispiele aus der Praxis, welche die Gemeinschaft fördern und somit einen zentralen Beitrag zum Schulklima und zur Schulkultur leisten (Achermann & Gehrig, 2011). Gemäss einer quantitativen Analyse der PISA-Studie hat die Gemeinschaftsbildung eine grössere Wirkung auf die Lernleistung der SuS als beispielsweise die materiellen und personellen Ressourcen einer Schule (Organisation for Economic Co-operation and Development & Source OECD, 2005).

2.4.2 Prinzipien des integrativen Unterrichts

Eine «integrative Ausrichtung» des Unterrichts auf der konkreten Unterrichtsebene lässt sich nach Lienhard-Tuggener et al. (Lienhard et al., 2015, S. 60f.) nicht abschliessend beschreiben, da die Möglichkeiten der Lernunterstützung je nach LP sehr unterschiedlich ausfallen. Charakteristisches für integrativen Unterricht zeigt sich jedoch auf der Ebene der persönlichen didaktischen Prinzipien.

Unter didaktischen Prinzipien versteht Wember (2000, S. 350f.) «... elementare Grundsätze, die pädagogisch begründet, ethisch und wissenschaftlich legitimierbare Handlungsorientierung bieten sollen. Sie enthalten normative Vorstellungen und kausale Annahmen und sollen in der praktischen Arbeit Sicherheit geben.»

Didaktische Prinzipien sind Handlungsgrundsätze, persönliche Überzeugungen, an welchen sich die LP im Unterricht orientieren bzw. nach denen sie den eigenen Unterricht ausrichtet. Sie basieren auf einer integrativen Haltung (normative Vorstellungen) sowie dem eigenen Erfahrungswissen (kausale Annahmen), werden durch Theoriewissen gestützt und sind von hoher Identifikation und hoher Konstanz gekennzeichnet.

Die untenstehende Tabelle soll eine Übersicht über die zehn didaktischen Prinzipien integrativen Unterrichts, wie sie Lienhard-Tuggener et al. (2015, S. 20) definieren, geben:

Tabelle 5: Prinzipien des integrativen Unterrichts

1.	An der Lebenswelt der Lernenden anknüpfen
2.	Unterschiedliche Zugänge zu den Inhalten anbieten
3.	Mit unterschiedlich anspruchsvollen Aufgaben herausfordern
4.	Beim Vorwissen und den Erfahrungen der Lernenden ansetzen
5.	Geeignete Methoden gezielt einsetzen und klug kombinieren
6.	Das Wissen und die Ideen der Lernenden in Kooperation nutzen
7.	Ausreichend Zeit einsetzen für vollständige Lernprozesse
8.	Gelerntes immer wieder repetieren
9.	Ziele vereinbaren und Erreichtes positiv bekräftigen
10.	Mit minimaler Unterstützung Selber-können ermöglichen

2.5 Diagnose als Grundlage der Förderung

Die Förderung im Bereich DaZ sollte sinnvollerweise vom Sprachstand des einzelnen Kindes ausgehen, um diesen sukzessive zu entfalten. Voraussetzung dafür ist eine genaue, aussagekräftige Erfassung der sprachlichen Fähigkeiten im Deutschen (Rösch et al., 2017).

Reich und Jeuk (Ahrenholz & Oomen-Welke, 2017, S. 548 ff.) bekräftigen diese Aussage:

Verfahren der Förderdiagnostik sollen Wissen generieren, damit Lehrpersonen ihren Unterricht in Bezug auf DaZ-Lernende entsprechend vorbereiten und gestalten können (Bestimmung der Sozialformen, Teilziele, Methodenwahl).

Lienhard-Tuggener et al. (2015) und Steppacher halten fest, dass im Förderdiagnostischen Prozess eine Standortbestimmung und die anschließende Förderung im Unterricht zentral sind. Mit geeigneten Verfahren wird das Individuum mit seinen Kompetenzen erfasst. Dazu sind sowohl Beobachtungen der beteiligten Lehrpersonen als auch entsprechende Tests oder Lernstanderfassungen zu verwenden. Aufgrund der gesamten Abklärungen werden Ressourcen des Individuums festgestellt und unter Berücksichtigung der proximalen Entwicklungszone¹⁰ Ziele für den Unterricht und die Förderung abgeleitet sowie in einer Förderplanung festgehalten. Die Erreichung der Ziele wird am Schluss des Prozesses im Rahmen einer

¹⁰ Zone proximale Entwicklung: „Im Idealfall sollten die unterrichtlichen Anforderungen in einer Schwierigkeitszone liegen, die oberhalb des aktuellen Wissensstandes der zu Unterrichtenden liegt, aber auch nicht zu weit davon entfernt liegen darf.“ (Wygotski, 1978/2007)

erneuten Standortbestimmung überprüft. Der Förderdiagnostische Prozess ist somit zirkulär, d.h., jede Überprüfung der Zielerreichung ist gleichzeitig Ausgangslage eines neuen Förderplanzyklus.

So wie aus der allgemeinen Förderdiagnostik (ebd.) bekannt, gehören nach Dittmar und Özçetiç (Ahrenholz & Oomen-Welke, 2017, S. 89) zur Erfassung von Prozessen des Erwerbs der Zweitsprache die Faktoren ausserhalb des Unterrichts dazu. Beim Zweitspracherwerb muss bedacht werden, mit welcher Sprache die Lernenden begegnen, wie oft und in welcher Qualität (konzeptionell mündlich oder schriftlich), sei dies zu Hause, in der Freizeit oder unter den Peers. Ebenso sind gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen und ihr Einfluss in die Förderdiagnostik einzubeziehen.

Für eine umfassendere Sprachstanderhebung im Rahmen der Förderdiagnostik werden gemäss Stölting (Ahrenholz & Oomen-Welke, 2017, S. 550) auch die kommunikativen Fähigkeiten der L1 einbezogen (schriftlich und mündlich). Dass eine gesamte Erfassung des Sprachstands unmöglich ist, darüber ist sich die Forschung einig. Verschiedenste Grundlagenforschungen zum Förderbereich in DaZ beschreiben zum einen Probleme im Bereich *Syntax* und *grundlegende Verbstellungsmuster*. Diese können aber verhältnismässig einfach von SuS gelernt werden. Zum anderen zeigen sich Probleme in der *Genus- und Kasus-Markierung* und des *Wortschatzes* (Rost-Roth, 2017, zitiert nach Ahrenholz & Oomen-Welke S. 92). Deshalb wird im DaZ-Unterricht auf folgende Indikatoren für den Sprachstand in der Diagnose fokussiert:

- Wortschatz
 - Textverständnis
 - Bildungssprachliche Elemente (Nominalisierungen, Konjunktiv, Passiv, etc.)
 - Syntax und Satzverbindungen
- Orthografie ist nach Ahrenholz & Oomen-Welke (ebd.) explizit kein Indikator.

Übergeordnet ist festzuhalten, dass Informationen aus den Lernbeobachtungen sehr genau analysiert werden sollen, um klare Folgerungen für den Unterricht und das professionelle Lernen ableiten zu können (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2019, S. 25). Für eine

Diagnose sollen des Weiteren geeignete Instrumente verwendet werden (Ahrenholz & Oomen-Welke, 2017, S. 552ff.):

Beobachtungen

Diese werden von den beteiligten Lehrpersonen in Beobachtungssituationen kriterienbasiert beschrieben. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2020) schreibt dazu das Erfassungsinstrument «Sprachgewandt» vor, welches Beobachtungsraster zu den Kompetenzen Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben anbietet.

Profilanalysen

Die Spracherwerbsforschung entwickelte für die Sprachheilpädagogik ein Verfahren, wobei Texte, Ton- oder Videoaufnahmen auf Syntax analysiert werden. Die Profilanalyse ist wissenschaftlich fundiert: So gibt es beim Spracherwerb eine bestimmte Abfolge von Stufen der Wortstellungsmuster innerhalb eines Satzes (s. Anhang 1). Im Fokus steht dabei die Verbstellung im Satz. Darauf basierend liefert die Profilanalyse Erkenntnisse über die syntaktische Struktur sowie den Wortschatz, die Lautzuordnung, die Strukturierungsfähigkeiten und die Anwendung bildungssprachlicher Elemente der Lernenden. Zudem sind die anschliessenden Förderbereiche klar definiert (Griesshaber, 2019, S. 10 ff.).

Tests

Ein Test ist ein theoriegeleitetes Abfragen der aktuellen sprachlichen Fähigkeiten und gibt Hinweise auf den Förderbedarf der Lernenden. Tests streben eine sehr hohe Objektivität an und sind standardisiert. Der «Sprachgewandt-Lesetest» eignet sich für die Erfassung der Lesekompetenz und des Wortschatzes. Der C-Test ist ein spezielles Verfahren, um Lesekompetenz und Schreibkompetenz zu überprüfen. Es gilt als äusserst ökonomisches, aussagekräftiges Testverfahren.

2.6 Unterrichtsqualität aus der Sicht der Forschung

Für die Fragestellung dieser Arbeit «Wie integrativer DaZ-Unterricht gelingen kann» ist die Bedeutung des Wortes «*gelingen*» zentral. «Gelingen» meint per Definition (Duden, 2020), etwas, das «...durch jemandes Planung oder Bemühung mit Erfolg zustande kommt».

Übersetzt heisst das für den Unterricht, dass durch die Lehrperson verschiedene Lehr-Lern-Arrangements geplant werden, welche sich am Bildungs- und Erziehungsauftrag orientieren (Günther et al., 2017, S. 194). So sollen die SuS die darin festgehaltenen Kompetenzen erreichen. Dazu wurden in den bisherigen Abschnitten aufgrund der Forschung zum Zweitspracherwerb und der Didaktik einige Ansätze, Merkmale, Kriterien bzw. Prinzipien ausgeführt, an welchen sich integrativer bzw. DaZ-Unterricht zu orientieren hat. Sie alle haben zum Ziel, die Qualität im Unterricht zu steigern: *Didaktische Prinzipien* sind meist normative Aussagen. Sie theoretisieren idealtypisches Lernen und Unterrichtsabläufe basierend auf Wissen und Erfahrungen von Berufspraktikern (Helmke & Schrader, 2008, S. 24). Laut Helmke und Schrader sind Aussagen der Forschung theoretisch und empirisch hergeleitet (ebd.). So bieten die Forschung zum Zweitspracherwerb und Lehr- und Lernforschung Erklärungen für den Lernerfolg. Sie benutzen dazu Variablen, welche je nach Kontextfaktoren in ihrer Wirkung variieren und unterschiedlich berücksichtigt werden sollen.

Die Lehr- und Lernforschung beschreibt, dass die Einflüsse auf das Erreichen der Kompetenzen weit umfassender sind als nur der Unterricht und die Lehrperson. So hält die sehr umfassende Studie von Hattie (Zierer, 2016, S. 87) fest, dass unterschiedlichste Bereiche für schulische Leistungen bedeutsam sind:

Abbildung 3: Einflussbereiche auf schulische Leistungen in Anlehnung an Zierer (2016)

Diese Einflussbereiche werden auch in Abbildung 4, dem Angebot-Nutzungs-Modell nach Helmke (Günther et al., 2017, S. 194), aufgegriffen. Der Unterricht wird dabei als Angebot verstanden, das von den SuS genutzt wird. Das Modell zeigt, dass der angebotene Unterricht stets ko-konstruktiv von Lehrpersonen und Lernenden aufgebaut ist.

Abbildung 4: Angebot-Nutzungsmodell nach Helmke (2010)

Helmke (2010, S. 73) beschreibt in seinen Ausführungen zur Unterrichtsqualität, dass es unter anderem aufgrund der in Tabelle 4 ersichtlichen vielschichtigen Einflussfaktoren im schulischen Kontext kaum zu erwarten sei, allen möglichen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Nichtsdestotrotz unterstützen Erkenntnisse dieser Forschung Lehrpersonen darin, ihre Bemühungen und Planungen zielführend zu lenken.

Die Unterrichtsqualität kann aus zwei Perspektiven betrachtet werden (ebd.):

1. Aus dem Blickwinkel der Lehr-Lern-Forschung ist die Qualität der *Unterrichtsprozesse* relevant. Unterrichtsprozesse gelingen, wenn das Vorgehen sich beispielsweise an folgenden Variablen orientiert (Helmke, 2010, S. 168f.):

- Klassenführung
- Lernklima
- Klarheit und Struktur
- Aktivierung
- Umgang mit Heterogenität
- Motivierung
- Schülerorientierung
- Kompetenzorientierung
- Hoher Anteil echter Lernzeit
- Konsolidierung und Sicherung (intelligentes Üben)

2. Aus dem empirischen, evidenzbasierten Blickwinkel ist die *erzielte Wirkung / das Produkt* relevant. Das Produkt wird mittels Zielorientierung erreicht, oder dann, wenn die SuS in Anbetracht des Kontextes bessere Resultate erreichen als ursprünglich erwartet.

Was das für die Qualitätssicherung des Unterrichts heisst, lässt sich, in Anlehnung an das Vierfelderschema der prozess- vs. produktorientierten Sichtweise der Unterrichtsqualität nach Helmke (Helmke, 2010, S. 25f.) visualisieren:

		B) Bewertung des Unterrichtsprodukts bzw. der erzielten Wirkung	
		schlechter und wirkungsloser Unterricht	schlechter, aber wirkungsvoller Unterricht
A) Bewertung des Unterrichtsprozesses	schlechter und wirkungsloser Unterricht	schlechter und wirkungsloser Unterricht	schlechter, aber wirkungsvoller Unterricht
	guter, aber wirkungsloser Unterricht	guter, aber wirkungsloser Unterricht	guter und wirkungsvoller Unterricht

Abbildung 5: Vierfelderschema für die Beurteilung der Unterrichtsqualität nach Helmke (2010)

Nach Helmke (ebd.) soll hiermit verdeutlicht werden, dass einerseits nicht jeder positiv eingeschätzte Unterrichtsprozess auch die erwartete Wirkung erzielt. Andererseits kann man den Lernerfolg nachweisen, auch wenn die Einschätzung des Unterrichts nicht positiv ausfällt.

Für ein umfassenderes Verständnis unterteilt Riecke-Baulecke (2017, S. 197f.) die Qualität von Unterrichtsprozessen in zwei Bereiche. Er unterscheidet *Sicht-* von *Tiefenstrukturen*. Dabei beziehen sich Sichtstrukturen auf Prozesse aufgrund der Organisation, Methoden und Sozialformen. Tiefenstrukturen beziehen sich auf Prozesse von Interaktionen. Diese finden erstens zwischen Lehrperson und Lernenden, zweitens zwischen Lernenden untereinander oder drittens zwischen den Lernenden mit dem Lernstoff statt. Diese drei Interaktionsebenen werden beeinflusst von der Klassenführung, konstruktiver Unterstützung (Visible Learning, formatives Feedback, fehlerfreundlicher Unterricht, Kooperationen, Zeit und Geduld u.v.m.) und der kognitiven Aktivierung (Zieltransparenz, Vorwissen, herausfordernde Aufgaben, intelligentes Üben, Unterrichtsgespräche u.v.m.) (ebd.).

Die erwähnten Variablen von Unterrichtsqualität führen allerdings nicht zwangsweise zu erfolgreichen Resultaten der SuS, denn sie unterliegen den im Angebot-Nutzungsmodell

(Abbildung 4) dargestellten Wechselwirkungen. Vielmehr dienen sie als Orientierungspunkte, die Verbesserungen für gelingenden Unterricht anregen können (Helmke & Schrader, 2008, S. 33). Studien von Hattie (Zierer, 2010) und Ausführungen zur Unterrichtsqualität von Helmke (2010) bekräftigen aber, dass neben der Unterrichtsorganisation (Sichtstruktur) und der Klassenführung (Tiefenstruktur) vor allem soziale ein aktives Lernklima stark beeinflussen.

2.7 Erste theoretische Schlussfolgerungen für integrativen DaZ-Unterricht

Die bisherigen Ausführungen über die Forschung zum Zweitspracherwerb sowie über die Theorie des integrativen bzw. DaZ-Unterrichts werden in diesem Kapitel zusammengefasst dargestellt und erläutert.

Das entscheidende Problem der Unterrichtsform für DaZ-Kinder soll demnach weitgehend mit integrativen Settings gelöst werden, da die Bildungssprache so grundsätzlich besser erreicht werden kann. Auf dem Weg zu diesem Ziel sollen die SuS während ihrer Primarschulzeit stets die Möglichkeit erhalten, dem Unterricht zu folgen. Dazu sollen sie ihre rezeptiven, aber auch produktiven Sprachkompetenzen (mündlich und schriftlich) bis hin zur konzeptuell schriftlichen Sprache ausbauen können.

In den theoretischen Ausführungen wird deutlich, dass die Kooperation zwischen den beteiligten Lehrpersonen und die methodisch-didaktischen Überlegungen unter Berücksichtigung des integrativen Ansatzes (vgl. Kapitel 2.2.2) zentral sind. Im integrativen Unterricht steht dabei die Stärkung der Gemeinschaft (Lienhard et al., 2015) im Vordergrund. Bekräftigt wird dies von der Tatsache, dass Gemeinschaftsbildung eine grössere Wirkung auf die Lernleistung hat als materielle und personelle Ressourcen einer Schule, wie auch Zierer in seinen Ausführungen zu Hatties Studie über den Lernerfolg festhält (Zierer, 2016).

Damit die Förderziele und -Massnahmen verfolgt und eingehalten werden können, ist es die Aufgabe der DaZ-Lehrperson im Rahmen des Förderdiagnostischen Prozesses nach Lienhard-Tuggener et al. (2015) entsprechend zu beobachten, zu diagnostizieren, zu fördern und zu evaluieren. Aufgrund dieses Prozesses besprechen sich die beteiligten Lehrpersonen immer wieder erneut, wie der Unterrichtsinhalt differenziert wird bzw. wann und wo ein

Vorbereitungsmodul oder Wiederholungsmodul im additiven Setting zu einem DaZ-Thema angebracht ist. Das Fachwissen der Lehrpersonen wird in die Planung miteinbezogen.

Die zwei folgenden Unterkapitel beschreiben Theorien zum integrativen Sprachunterricht von Rösch (2003) und zur handlungsorientierten Sprachdidaktik von Roche et al. (2016), die sich für den integrativen DaZ-Unterricht berücksichtigen lassen.

2.7.1 Integrativer Sprachunterricht

Damit DaZ im Sinne der Integration und der Teilhabe unterrichtet werden kann, erläutert Rösch (2003, S. 41), welche Prinzipien für das integrative Unterrichten von Kindern mit DaZ in der Regelschule gelten: Vorgestellt werden fünf Prinzipien, wobei das vierte Prinzip hier für ein besseres Verständnis in zwei eigenständige Prinzipien aufgeteilt wird:

1. Wechselseitige Annäherung

Integrativer Sprachunterricht bedarf einer wechselseitigen Annäherung aller SuS mit deutscher und nichtdeutscher Erstsprache. Ebenso wird ein solcher Unterricht den heterogenen Bedürfnissen der Kinder gerecht. Insofern soll die Deutsche Sprache aus der Perspektive der Erst- und Zweitsprachessprechenden diskutiert werden. Dies schliesst das Konzept des mit- und voneinander Lernens mit ein.

2. Optimale Differenzierung im Regelunterricht: Nicht zu viel - nicht zu wenig

Integrativer Sprachunterricht muss didaktisch in alle Unterrichtsinhalte eingebaut werden. Die LP müssen sprachliche Stolpersteine und Schwierigkeiten von erkennen und aufgreifen. Unter Umständen müssen die sprachlichen Inhalte für DaZ-Lernende vereinfacht werden.

3. Kontextualisierung der Sprache

Integrativer Sprachunterricht meint zudem, dass sprachliche Sachverhalte im Unterricht situiert werden sowie handlungs- und inhaltsorientiert sind.

4. A) Verbindung von Sprache mit der Literatur

Integrativer Sprachunterricht bietet literarischen Zugang in vielfältiger medialer Form an. Dabei meint man nicht ausschliesslich "deutschsprachige" Literatur, sondern viel mehr auch Literatur anderer Herkunft, um integratives, aber auch interkulturelles Lernen zu ermöglichen.

B) Fächerverbindender- und fächerübergreifender Unterricht

Integrativer Sprachunterricht findet nicht nur im Fach Deutsch, sondern in allen Fächern und vor allem auch in projektorientiertem Lernen statt (siehe auch Roche et al., 2016, S.7).

5. Beachtung aller sprachlichen Fertigkeiten

Integrativer Sprachunterricht bindet alle rezeptiven (Hören und Lesen) und produktiven (Sprechen und Schreiben) Sprachfertigkeiten mit ein. Dies ist wichtig, da DaZ-Lernende oft nur mühevoll dem Unterricht folgen können. Lernen die SuS Methoden und Strategien der sprachlichen Fertigkeiten, ist es ihnen einfacher möglich, dem Regelunterricht selbständiger zu folgen.

Zur integrativen Sprachdidaktik mit DaZ-Lernenden gehört gemäss Rösch (2003, S. 43f.) auch, dass der Einbezug von L1 der SuS in den Unterricht ein Gefühl der Akzeptanz vermittelt. Ebenso ist dem Anfangsunterricht von DaZ-Kindern in den jeweiligen Schriftspracherwerbsphasen besondere Aufmerksamkeit zu schenken, wobei sich erstsprachliche Einflüsse oder Vorwissen ebenfalls nutzen lassen. Um die Kinder zur Teilhabe am Unterricht zu befähigen, soll zu guter Letzt ihre Mitteilungskompetenz gefördert werden. Dies ermöglicht ihnen in der Folge Bedürfnisse, Beschreibungen, Meinungen, etc. zu äussern.

2.7.2 Handlungsorientierte Sprachdidaktik

Ein handlungsorientierter Unterricht, der die Möglichkeit bietet, Sprache als solche und ihre Wirkung unmittelbar zu erfahren, ist für die SuS die Grundlage und gleichzeitig der Schlüssel zum Erfolg. Diese Annahme basiert auf entwicklungspsychologischen Erkenntnissen, die unter anderem auf Piagets Theorien beruhen. So beschreibt Piaget die kognitive Entwicklung von Kindern in vier Stadien, die vom konkreten Denken über das symbolische und vorbegriffliche Denken zum formalen Denken führen. Aus diesen Erkenntnissen lässt sich demnach für den

Spracherwerb und den Sprachunterricht ableiten, dass dieser nur durch konkretes sprachliches Handeln und konkretes Erfahren der Wirklichkeit effektiv sein kann. Im Konkreten heisst dies für den DaZ-Unterricht, dass die Bedeutung von Wörtern und Grammatik auf unmittelbare Weise erschlossen werden sollte und den Lernenden die Möglichkeit geboten wird, zu erfahren, dass ihnen Sprache dazu verhilft, in ihrer Umwelt etwas zu erreichen.

Roche et al. (2016, S. 23ff.) sprechen von einer authentischen Interaktion als Grundlage von Sprachenerwerb. Handlungsorientiertem Sprachunterricht impliziert interaktiven Sprachenerwerb, der den SuS die Partizipation am Lehr-Lern-Diskurs ermöglicht. Den SuS wird hier die Gelegenheit geboten, ihr Vorwissen einzubringen, der individuelle Fortschritt der Sprachkompetenz wird von den Lehrpersonen stets berücksichtigt und gefördert. Ziel ist es, dass der/die Lernende als Individuum mit eigenen Interessen in das Unterrichtsgeschehen eingebunden wird. Für die Lehrpersonen gilt es in der Unterrichtsgestaltung die Talente bzw. Stärken ihrer SuS zu berücksichtigen, Kooperation, also das mit- und voneinander Lernen zu ermöglichen sowie echte Teilhabe zu gewährleisten, damit sich die SuS als selbstwirksam erleben, indem sie in der Lerner-Rolle den Unterricht aktiv und produktiv mitgestalten. Roche et al. (ebd.) empfehlen, kommunikative Konstellationen im Unterricht abzubilden (z. B. Rollenspiele, Szenarien, Projekte, Spiele etc.), die den SuS bekannt sind und auf inhaltlicher Ebene bedeutsam sind.

In der Praxis besonders wirksam sind laut Roche et al. (ebd.) sogenannte *Lernszenarien*. Im Vordergrund steht hier das sprachliche Handeln. Ausgewählte grammatische Strukturen werden durch Handlungszusammenhänge, Aufgaben und Spiele effektiv vermittelt. Ein wichtiges Element, das den Lernszenarien zugrunde liegt und besonders für den integrativen DaZ-Unterricht relevant erscheint, ist Heterogenität als Ressource, als konstruktives Werkzeug für das Sprachenlernen. In den Lernszenarien arbeiten sprachlich schwächere SuS mit fortgeschrittenen SuS zusammen, denn sowohl das Erfahren von Sprache wie auch das eigene Ausprobieren, also das Miteinander, wechselseitig von einander zu lernen, sind Bestandteil dieser Sprachaktivitäten. In Anlehnung an Roche et al. (2016, S. 24) stellt Tabelle 6 abschliessend die tragenden Elemente einer handlungsorientierten Sprachdidaktik zusammengefasst dar:

Tabelle 6: Elemente der handlungsorientierten Sprachdidaktik

1.	Fallbasiertes Lernen, Szenarien: Einbindung in Handlungssituationen mit echten Inhalten und Aufgaben
2.	Berücksichtigung des individuellen Lernfortschrittes
3.	Systematische Planung der Abläufe in Teilaufgaben unter aktiver Partizipation der Sus
4.	Integrierte Lernzielbestimmung: Die Förderung sprachlicher, fachlicher und methodischer Kompetenzen
5.	Authentische und ansprechende Visualisierung
6.	Multimedialität zur Förderung aller Fertigkeiten
7.	Bereitstellung von Hilfsmitteln
8.	Focus on forms: Keine rein formbasierten, sondern integrierte zweckgerichtete Grammatik- und Orthografieübungen

2.8 Orientierungspunkte integrativen DaZ-Unterrichts

Im Kapitel 2.6 wurden die zwei Perspektiven von gelingendem Unterricht, der die Qualitätsansprüche erfüllt, vorgestellt. So sind Prozesse mit ihren Strukturen und ihrer gezeigten Wirkung für den Erfolg des DaZ-Unterrichts richtungsweisend. Um festzustellen, inwiefern der integrative DaZ-Unterricht gelingt, lassen sich Orientierungspunkte ableiten und mit den didaktischen Prinzipien verknüpfen.

So ergeben sich auf der nächsten Seite in Tabelle 7 zusammenfassend mögliche theoretisch hergeleitete Kriterien für gelingenden integrativen DaZ-Unterricht. Diese sind den Orientierungspunkten der empirischen Lehr- und Lernforschung untergeordnet. Sie sind je nach Einfluss der einzelnen Kontextfaktoren, die in Wechselwirkung mit der Zielerreichung stehen, zu berücksichtigen.

Tabelle 7: Unterrichtsqualität: Orientierungspunkte für gelingenden, integrativen DaZ-Unterricht

Perspektive	Orientierungspunkte
<p>Unterrichtspro- zesse des integra- tiven DaZ-Unter- richts</p>	<p>Gelingend heisst, das Vorgehen orientiert sich an den Ansätzen und Erkenntnis- sen aus der Didaktik und Forschung für den Zweitspracherwerb.</p> <p>Sichtstruktur meint hier beispielsweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Deutsch ist Zielsprache im Unterricht – Integrations-Modell: Teilnahme am Unterricht in Regelklassen und ge- zielte Sprachförderung im additiven Unterricht – Ressourcennutzung (Talente sowie Kooperation zwischen SuS) – fächerübergreifender, immersiver Unterricht – der Unterricht ist bei Übergängen in weitere Stufen aufeinander abge- stimmt – Mischung der Sozialformen: Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten – Induktives und deduktives Lernen – Vielfältige Zugänge zum Lerninhalt: spielerisch losgelöst und integriert im Regelunterricht, mit Emotionen verknüpft, etc. um individuellen Lernbedürfnissen gerecht zu werden – Bedeutung und Lernszenarien mit echten Aufgaben (Projekte, Aktionen, etc.) / Lebensweltbezug: an der Lebenswelt der Lernenden anknüpfen – Problembasiertes Lernen (Sprache in authentischen Situationen anwen- den) – Scaffolding, Chunks, andere Hilfsmittel, mit minimaler Unterstützung Selber-können ermöglichen – Geeignete Diagnoseverfahren zur individuellen Förderung – Focus on Forms: Keine Sprachform sollte ohne Inhalt und kein Inhalt ohne Sprachform behandelt werden. <p>Tiefenstruktur meint hier beispielsweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Von- und miteinander Lernen, das Wissen / die Ideen der Lernenden in Kooperation nutzen – Beteiligung am Lehr-Lern-Diskurs – Aktivierung von Vorwissen – Zieltransparenz im Unterricht – Deutliche Aussprache

	<ul style="list-style-type: none"> – intelligentes, wiederholendes Üben – visuelle Unterstützung – vergleichen und kontrastieren des Lerninhalts (Syntax, Morphologie, Bedeutung), Sprachvergleiche anstellen, Wissen über L1 im Unterricht integriert – geeignete Modellierungstechniken der Lehrperson – Lernpartnerschaften – Gemeinschaftsbildung durch gemeinsame Anlässe, von- und miteinander lernen, Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit und interkultureller Faktoren – Lernaufgaben ohne Zeitdruck lösen – Feedback: qualitatives Feedback vor quantitativem Feedback – Mündliche Fehlerkorrektur: korrektive Feedbacks, Modellierungstechniken, positive Fehlerkultur – Lob
<p>Unterrichtsprodukt (Wirkung) des integrativen DaZ-Unterrichts</p>	<p>Gelingend heisst, die erwünschte Wirkung orientiert sich am Erreichen der rezeptiven sowie produktiven Sprachkompetenzen der Bildungssprache.</p> <p>Im Fokus stehen Grammatikförderung und Wortschatzerweiterung, die sich positiv auf die produktiven und rezeptiven Kompetenzen von Sprache auswirken (vgl. Kap. 2.3.2 Lernbereiche der DaZ-Förderung).</p>

3 Forschungsdesign

Zu Beginn einer Forschung wird das Forschungsdesign definiert, welche zur Beantwortung der Fragestellung eingesetzt wird. Grundsätzlich wird zwischen quantitativer und qualitativer Sozialforschung unterschieden. Quantitative Untersuchungen basieren auf bereits bestehenden Kenntnissen und einem Wissensfundament. Das Ziel besteht darin, bestehende Hypothesen zu bestätigen. Qualitative Forschung zielt auf die Entdeckung und Entwicklung von Hypothesen und Theorien ab. Dabei werden Methoden wie Beobachtungen, mündliche oder schriftliche Befragungen eingesetzt (Cropley, 2018, S. 62ff.). Im Folgenden werden Grundlagen der qualitativen Forschungsarbeit, nach deren Grundsätzen sich diese Forschungsarbeit richtet, erläutert. In einem zweiten Unterkapitel wird das Forschungsdesign konkreter ausgeführt.

3.1 Qualitative Sozialforschung

Qualitative Forschung untersucht Phänomene und deren Bedeutungen, die sich nur schwer oder gar nicht messen und nicht in Zahlen fassen lassen. Sie versucht zu verstehen, weshalb Menschen so handeln, wie sie handeln. Ziel der qualitativen Forschung ist es, Bedeutungen zu rekonstruieren und den Sinn von Handlungen zu verstehen. Das methodische Vorgehen der qualitativen Forschung wird oft unter dem Begriff des „Verstehens“ zusammengefasst. Die qualitative Forschung arbeitet hierfür mit nicht-standardisierten Daten (wie z. B. Interviews oder Erzählungen) legt sie aus und interpretiert diese. Dabei werden neue Sichtweisen, die sich aus dem Datenmaterial ergeben, gewonnen. Qualitative Fragestellungen sind immer offen formuliert und lassen eine Vielzahl von Antworten zu (Roos & Leutwyler, 2017, S. 170f.).

Die Fragestellung bildet die Grundlage für das Forschungsdesign der vorliegenden Arbeit. Um Antworten zu finden, wird die qualitative Befragung verwendet. Dabei steht die Hauptfragestellung im Vordergrund, es werden aber auch Unterfragen miteinbezogen. So muss im Rahmen der qualitativen Sozialforschung festgehalten werden, welcher theoretische Hintergrund bzw. welche Methodologie ihr zugrunde liegt und nach welchen Gütekriterien gearbeitet wird, um eine qualitativ gültige Aussage zu erzielen.

3.1.1 Grundlagen des qualitativen Denkens

Lamnek und Krell (2010, S. 44f.) betonen, dass das Forschungsziel der qualitativen Sozialforschung darin besteht, Prozesse im Kontext ihrer Realität zu rekonstruieren. Diese Realität wird mit explizit erkennenden Subjekten erforscht und ist das Resultat eines Interaktionsprozesses. Dabei nimmt man an, dass Interaktionspartner einen gegenseitigen Perspektivenwechsel vollziehen sowie nach allgemein gültigen Kommunikationsregeln interagieren können. In der Folge entstehen Forschungsergebnisse anhand von Interpretationen, durch das sogenannte interpretative Paradigma.¹¹

Auch Mayring erwähnt das interpretative Paradigma im Rahmen der qualitativen Sozialforschung (2015, S. 32f.). So spricht er unter anderem folgende fünf Postulaten des qualitativen Denkens an, auf welchen auch die Forschung im Rahmen dieser Masterarbeit basiert (Mayring, 2016, S. 26). Nebst einer starken Subjektbezogenheit wird der Deskription sowie der Interpretation der Forschungssubjekte einen hohen Stellenwert beigemessen:

1. Subjektbezogenheit

Bei der Subjektbezogenheit geht es darum, dass der Gegenstand der humanwissenschaftlichen Forschung immer Menschen oder Subjekte sind, die bei der Forschungsfrage den Ausgangspunkt und das Ziel der Untersuchung darstellen.

2. Deskription der Forschungssubjekte

Eine umfassende Beschreibung des Gegenstandsbereichs ist vor Beginn einer Analyse unabdingbar.

3. Interpretation der Forschungssubjekte

Von Menschen Hervorgebrachtes ist immer mit subjektiven Intentionen verbunden. Eine objektiv beobachtbare Handlung kann von verschiedenen Akteuren unterschiedlich interpretiert werden.

¹¹ Das interpretative Paradigma: Realität ist konstruiert durch Interaktion. Gesellschaftliche Zusammenhänge, die einer soziologischen Analyse unterworfen werden, sind daher nicht objektiv vorgegebene und deduktiv erklärbare soziale Tatbestände, sondern Resultat einer interpretationsgeleiteten Interaktion zwischen Gesellschaftsmitgliedern (ebd.).

4. Subjekte in natürlicher Umgebung

Humanwissenschaftliche Phänomene sind stark situationsabhängig. Subjekte sollen möglichst in ihrer natürlichen Umgebung untersucht werden. Im Labor können verfälschte Ergebnisse entstehen, da das Subjekt sich während eines Experiments eher Gedanken über den Sinn der Sache macht und sich an den Erwartungen der durchführenden Personen orientiert. Um verfälschte Ergebnisse einzudämmen, soll man deshalb wichtig, möglichst nahe an der natürlichen, alltäglichen Lebenssituation anknüpfen. Lamnek und Krell betonen ebenfalls, dass das menschliche Verhalten und die Phänomene der empirischen sozialen Welt im direkten Kontakt zwischen Untersuchenden und dem Subjekt in dessen Welt, besser zu verstehen sind.

5. Generalisierbarkeit der Ergebnisse / Verallgemeinerung

Die Generalisierung der Ergebnisse, d.h. die Verallgemeinerung des Prozesses, ist für die Wissenschaft von grosser Bedeutung. Die Verallgemeinerung der Ergebnisse muss nach qualitativem Denken immer im spezifischen Fall begründet werden. Argumente machen die gefundenen Ergebnisse auch für andere Situationen und Zeiten nutzbar (Mayring, 2002, S. 23-24).

Zu Konkretisierung dieser sehr allgemein formulierten Grundsätze, wird im folgenden Unterkapitel der Prozess der qualitativen Sozialforschung gemäss Mayring (2016, S. 24ff.) genauer ausformuliert.

3.1.2 Forschungsprozess der qualitativen Sozialforschung

In den Forschungsprozess müssen *Einzelfallanalysen* eingebaut werden, wobei das Hauptprinzip die *Offenheit* gegenüber dem Forschungsgegenstand sein muss. Einerseits ist dies wichtig, da der Forschungsgegenstand vom *Vorverständnis* der forschenden Person geprägt ist, was diese zu Beginn der Arbeit transparent darlegen muss. Andererseits ist der Forschungsgegenstand so für Ergänzungen und Revisionen offen und lässt sich im Verlauf des Forschungsprozesses anpassen. Trotz der Offenheit muss der Erfassungsprozess *methodisch* kontrolliert ablaufen und unter Berücksichtigung der Gütekriterien erfolgen (vgl. Kapitel 3.1.3). Die Verfahrensschritte werden stets *expliziert* und sind *regelgeleitet*. Des Weiteren muss das Forschungssubjekt im Sinne der *Subjektbezogenheit* stets in seiner Bedeutung *ganzheitlich* betrachtet

werden. Eine *Verallgemeinerung* der Erzielten Ergebnisse muss diskutiert und begründet werden. Unterstützt wird die Verallgemeinerung mittels methodengeleiteter *induktiver Verfahren*. Lamnek und Krell betonen diesbezüglich (2010, S. 75–77), dass eine Analyse der Zusammenhänge im sozialen Feld nicht rein objektiv sein kann und nicht ausschliesslich mit deduktiven Anteilen der bestehenden Theorie vorzunehmen ist. Methoden ordnen sich der empirischen Welt unter und passen sich ihr an. Weiter nehmen induktive Anteile in der Sozialforschung einen sehr hohen Stellenwert ein, denn eine allein von Theorie bestimmte, also rein deduktive Forschung, grenzt den Forschungsprozess sowie die Beschreibung der empirischen Welt ein.

So kann die in der Sozialforschung wichtige *Bildung von Hypothesen* erfolgen (Mayring, 2016, S. 36). Mittels sinnvoller Quantifizierungen können *kontextgebundene Regeln* formuliert oder Verallgemeinerungen begründet werden.

3.1.3 Gütekriterien qualitativer Forschung

In der empirischen Forschung wird ein Gegenstand so genau wie möglich erfasst. Gütekriterien dienen der Forschung als Massstäbe, an denen die Qualität der Forschungsergebnisse gemessen werden kann. Während die quantitative Sozialforschung dazu die klassischen Gütekriterien «Validität» (Gültigkeit der Ergebnisse), «Reliabilität» (Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Datenerhebung) und «Objektivität» (Unabhängigkeit des Forschungsprozesses von der Person) (Roos & Leutwyler, 2017, S. 175f.) nutzt, werden diese nach Mayring (2016, S. 140) den Ansprüchen der qualitativen Sozialforschung nicht gerecht. Qualitative Sozialforschung erfordert Flexibilität bei der Begründung für die Geltung der Ergebnis und man muss viel mehr argumentativ vorgehen. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung rückt laut Mayring (ebd.) der Prozess der Begründung und Verallgemeinerung der Ergebnisse in den Vordergrund. Da die klassischen Gütekriterien in der qualitativen Sozialforschung oft wenig tragfähig sind, wurden neue, für die qualitativ orientierte Forschung adäquate Gütekriterien, definiert.

Im folgenden Abschnitt werden nun die sechs allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2016, S. 144ff.) genauer erläutert:

1. Verfahrensdokumentation

Um die einzelnen Schritte des Forschungsprozesses nachzuvollziehen und zu überprüfen, muss ein qualitatives Forschungsvorgehen detailliert und vollständig dargestellt sowie dokumentiert werden. Dazu gehören die Klärung des Vorverständnisses, die Zusammenstellung des Analyse-Instrumentariums, die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung.

2. Argumentative Interpretationsabsicherung

Qualitative Sozialforschung lebt zu einem grossen Teil von Interpretationen. Um deren Qualität und Gültigkeit zu gewährleisten, müssen Interpretationen stets argumentativ begründet werden. Dazu gehört, dass die Deutung sinnvoll und theoriegeleitet und in sich schlüssig ist sowie stets Alternativdeutungen aufgegriffen und überprüft werden müssen.

3. Regelgeleitetheit

Qualitative Forschung muss sich an ein systematisches Vorgehen halten, um die Qualität der Interpretationen abzusichern. Die Analyse wird im Vorfeld in einzelne Schritte zerlegt und sollte immer schrittweise, sequenziell von einer Einheit zur nächsten erfolgen.

4. Nähe zum Gegenstand

Qualitative Forschung setzt sich zum Ziel, Forschung für die Betroffenen zu machen. Ein wichtiges Gütekriterium qualitativ-interpretativer Forschung ist es darum, eine grösstmögliche Nähe zum Gegenstand, also zu den Erforschten zu erreichen. Dies gelingt, indem möglichst nahe an der Alltagswelt der erforschten Subjekte angeknüpft wird und dadurch eine Interessensannäherung bzw. eine Interessensübereinstimmung zwischen Forscher und Erforschten stattfindet.

5. Kommunikative Validierung

Kommunikative Validierung meint, dass der / die Forschende/n die Ergebnisse der Interpretationen überprüfen, indem sie diese mit den Erforschten nochmals diskutieren. Finden sich die Erforschten in den Ergebnissen und Interpretationen wieder, ist dies ein wichtiges Argument zur Relevanz und Absicherung der Ergebnisse.

6. Triangulation

Triangulation als Gütekriterium qualitativer Sozialforschung meint das Verwenden verschiedener Datenquellen, verschiedener Theorieansätze und Methoden. Für die Beantwortung der Fragestellung sollen verschiedene Lösungswege in Betracht gezogen werden, damit die Ergebnisse aus verschiedenen Perspektiven miteinander verglichen und die Stärken und Schwächen der jeweiligen Analysewege aufgezeigt werden können. Triangulation schliesst die Verbindung qualitativer und quantitativer Analyseschritte nicht aus, sondern schliesst diese mit ein.

Hinzugezogen wird zusätzlich das Gütekriterium der intersubjektiven Validierung nach Roos und Leutwyler (2017, S. 172) Diese besagt, dass die Deutungs- und Auslegungsprozesse der Daten sehr subjektiv und nie neutral sind. Je mehr verschiedene Forschende einen Text diskutieren, desto eher wird eine Interpretation erreicht, die Gültigkeit hat.

3.1.4 Qualitative Befragung

Im Themenkreis von Schule und Bildung stellt die mündliche Befragung eine geeignete Möglichkeit zur Datenerhebung dar. Entscheidend für die Angemessenheit der Antworten ist, welche Form der Befragung eingesetzt wird. Die mündliche Befragung wird meist in Form von Interviews gemacht, die sich diese in der Form unterscheiden können. Es ist zentral, die Methode zu wählen, die dem Ziel und den Ansprüchen der zu untersuchenden Fragestellung dient. Zudem sind die Vorbereitung der Durchführung von Interviews als auch die Aufbereitung des Datenmaterials entscheidend für die Qualität des Forschungsvorhabens (Roos & Leutwyler, 2017, S. 209).

Interviews der qualitativen Sozialforschung werden in drei wesentliche Typen unterteilt: strukturierte, halbstrukturierte und unstrukturierte Interviews (ebd., S. 229f.). Um die geeignete Form zu finden, die sich für die fundierte Beantwortung der Fragestellung eignet, steht im Vordergrund eine tabellarische Gegenüberstellung (Anhang 2). Die Autorinnen dieser Arbeit wenden für die Erhebung der Daten das Problemorientierte Interview respektive fokussierte Interview an, das im folgenden Kapitel genauer beschrieben wird. Dieses entspricht den Merkmalen der qualitativen Erhebungsverfahren – es ist offen, halbstrukturiert und die Auswertung erfolgt mit qualitativ-interpretativen Techniken (Mayring, 2016, S. 66f.).

3.1.5 Problemstellung: Methodenwahl und Begründung

Das Interesse der vorliegenden Forschungsarbeit und ihrer Fragestellung bezieht sich auf mögliche Faktoren des Gelingen von integrativ durchgeführtem DaZ-Unterricht. Es soll analysiert werden, an welchen Faktoren sich DaZ-LP, SHP oder KLP in der Umsetzung des integrativen DaZ-Unterrichts orientieren und inwiefern diese theoretisch zu verorten sind.

Als Methode werden aufgrund des qualitativen Forschungsdesigns Leitfadeninterviews verwendet. Die Erstellung des Leitfadens orientiert sich an deduktiv ermittelten Kategorisierungsdimensionen aus der Theorie (Mayring, 2015, S. 36). Mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) und unter Berücksichtigung der zuvor genannten Grundsätze qualitativen Denkens werden die gesammelten Daten von den Forscherinnen analysiert und damit wird eine soziale Realität erschlossen (Cropley, 2005, S. 62f.). Dabei entstehen induktiv aus der Studie des Datenmaterials neue Kategorien. Die gesammelten Daten und ihre Kategorien können im Anschluss verallgemeinert und mit der Theorie verknüpft werden. Damit lassen sich in einer Symbiose von Praxis und Theorie in der Regel geltende Bedingungen für das Gelingen verständlich festhalten zu können.

3.2 Forschungsmethodik

Unter Berücksichtigung der bisher erläuterten Grundsätze des qualitativen Forschungsdesigns wird in diesem Abschnitt detailliert erläutert, mit welcher Methode und mit welchen Grundlagen im Anschluss die Daten zur Analyse erhoben werden.

3.2.1 Problemzentriertes Interview mit Leitfaden

Problemorientierte Interviews sind auch unter dem Begriff «fokussierte Interviews» bekannt. Zur besseren Verständlichkeit wird nachfolgend der Begriff problemorientiert verwendet.

Wie im Kapitel 3.1.4 erwähnt, bedarf es für diese Forschung der Durchführung eines offenen, halbstrukturierten Leitfadeninterviews, damit die Fragestellung beantwortet werden kann. Sowohl Mayring (2016, S. 68f.) als auch Altrichter, Posch und Spann (2018, S. 133) erwähnen den Vorteil, dass solche Interviews vor allem das Entdecken von neuen Sachverhalten und

subjektiven Strukturen erlauben. Eine mündliche Einzelbefragung bietet einen direkten Zugang zu dem, was sich die befragte Person denkt:

- Indem man einzelne Personen befragt, wird eine subjektive Wahrnehmung generiert, da die jeweiligen Befragten Einblick in ihre Erfahrung und Orientierung geben.
- Zudem können sie auch grössere kognitive Strukturen und Zusammenhänge entwickeln.
- Für die Forschenden ergibt sich der Vorteil, Rückfragen stellen zu können, um sicher zu gehen, ob sie von den Befragten verstanden wurden.

Problemorientierte Interviews werden gemäss Roos und Leutwyler (2017, S. 230) mit Personen durchgeführt, die als «Experten ihrer Orientierungen und Handlungen» angesehen werden. Diesbezüglich weist Mayring (2016, S. 69) daraufhin, dass im Interview eine möglichst gleichberechtigte, offene Beziehung aufgebaut werden soll. Eine vertraute Beziehung zwischen den InterviewpartnerInnen führt zu ehrlicheren, reflektierten Antworten der befragten Person. Zudem kann diese ebenfalls vom Forschungsprozess profitieren. Altrichter et al. (2018, S. 143) konkretisieren, dass die Interviewten die Möglichkeit haben, über ein Thema nachzudenken und Erfahrungselemente zu einem tieferen Verständnis zu verbinden. Das Interview leistet somit einen Beitrag zu Veränderung von Sichtweisen und damit indirekt auch von Situationen.

3.2.2 Leitfadeninterview

Der Interviewleitfaden ist somit eine Methode zur Datenerhebung mit dem Ziel, subjektive Informationen über einen Forschungsgegenstand zu erfragen.

Bevor ein Interview stattfindet, soll man genau überlegen, was man erfragen möchte. Wie bereits erwähnt, (Roos & Leutwyler, 2017, S. 232f.) orientiert sich ein halbstrukturiertes, problemorientiertes Interview an der Fragestellung. Die Fragen sind formuliert, geben aber keinerlei Antworten vor.

Es sollte das Ziel sein, von einer Person gezielt Antworten zu erhalten, respektive Neues zu erfahren. Ergebnisse dieser Überlegungen werden im Leitfaden berücksichtigt. Dieser soll

somit strukturiert sein und am besten nach Themen geordnet, sodass eine gute Abfolge entsteht. Dabei muss man sich, während des Interviews, nicht zwingend an die Reihenfolge halten, da sich der Ablauf situationsbedingt verändern kann. Es empfiehlt sich zudem, wichtige, aber auch sensible Fragen vorgängig auszuformulieren und sorgfältig durchzudenken (Altrichter et al. 2018, S. 135).

Die Vorbereitung des Interviewleitfadens orientiert sich an folgenden Punkten (Altrichter et al. 2018, S. 135):

1. Fragen formulieren

Brainstorming zu Entwicklungs- und Forschungsinteressen

Notizen durchsehen

Dokumente und Literatur durcharbeiten

2. Bisher gefundene Fragen gruppieren, gewichten, reduzieren

Struktur – Überschriften

Haupt- und Nebenfragen

Notwendiges – Verzichtbares

3. Sequenzieren und wichtige Passagen formulieren

Welche Abfolge der Fragen eignet sich?

Einstieg (Zweck des Interviews, Ethik, Aufwärmen)

Ausstieg (Dank, Vereinbarungen)

Kritische Fragen (eher gegen Ende des Interviews)

4. Materialien vorbereiten

Graphische Aufbereitung des Leitfadens

Vorbereitung und Test von Geräten oder Anschauungsmaterial

5. Test des Leitfadens

Mit Personen prüfen, die mit den später interviewten Personen «vergleichbar» sind

Stärken, Schwächen bei Testperson einholen / feststellen

Überarbeitung des Leitfadens

Gemäss Roos und Leutwyler soll zur Generierung von Fragen die Fragestellung mit dem erfolgten Theoriestudium in Verbindung gebracht werden (2017, S. 235). So lassen sich gezielt Schwerpunkte und Interessen gewichtet und die Wahl der Fragen begründet werden. Der Leitfaden wird schriftlich aufgebaut, sodass er auch während der Durchführung als Stütze dient.

3.2.3 Fragen

Je nach Strukturierungsgrad des Interviews unterscheidet sich die Formulierung der Fragen. Grundsätzlich sollen aber bei jeder Frage folgende Aspekte geprüft werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 235f.):

- Aus welchem Grund wird diese Frage gestellt? (Theoretische Relevanz, Bezug zur Fragestellung)
- Was soll bei dieser Frage, in Bezug auf die inhaltliche Dimension, genau erfragt werden?
- Warum wird eine Frage so und nicht anders formuliert? (Verständlichkeit, Eindeutigkeit, Ergiebigkeit der Frage)
- Warum steht eine Frage an dieser Stelle des Leitfadens (Grob- und Feinstruktur)

Weiter soll bei den Fragen darauf geachtet werden, dass sie (ebd.):

- einfach und eindeutig formuliert sind;
- offen formuliert sind und zum Erzählen animieren;
- nicht zu allgemein, sondern auf einen klaren Sachverhalt gerichtet sind;
- von den befragten Personen grundsätzlich zu beantworten sind;
- nicht suggestiv, also auf eine Antwort abzielend, sind.

3.2.4 Interviewdurchführung

Neben der Erarbeitung des Interviewleitfadens (vgl. 3.2.2) gilt es bei der Durchführung von Interviews die Regeln der Gesprächsführung zu beachten, die sich deutlich von alltäglichen Zugängen unterscheiden. Auf den Abschluss des Interviews ist laut Roos und Leutwyler (2017, S. 236) ein spezielles Augenmerk zu legen. Die gewonnenen Informationen sollen am Ende

systematisch festgehalten werden. Dies geschieht in der Regel in Form von sogenannten Transkripten.

Im folgenden Abschnitt sind nun die wichtigsten Aspekte bei der Durchführung eines Interviews, wie sie von Roos und Leutwyler (2017, S. 237ff.) beschrieben werden, zusammenfassend erläutert werden:

Jedes Interview wird mit einer Begrüssung eröffnet. Darauf folgen kurze Informationen über die Rahmenbedingungen (Dauer, Durchsicht der Aufzeichnungen nach dem Interview, allfällige Korrekturen), den Grund und die Zielsetzungen des Interviews. Ebenfalls sollen jeweils zu Beginn die Eckdaten des/r Befragten festgehalten werden (Alter, Geschlecht, Schulstufe, Funktion). Der Interviewverlauf sollte besonders bei halbstrukturierten und unstrukturierten Befragungen permanent mit dem Leitfaden verknüpft werden, damit bereits Gesagtes nicht noch einmal erfragt, sondern (wenn möglich) darauf Bezug genommen wird. Es ist jedoch darauf zu achten, den Leitfaden flexibel und nicht zu starr zu handhaben, um den grossen Vorteil von Interviews, den Gewinn von Offenheit und Kontextinformationen aufrecht zu erhalten. Eine flexible Handhabung äussert sich dadurch, dass einerseits alle zentralen vorbereiteten Fragen in der passenden Formulierung präsent sind und andererseits auf Aussagen und neue Hinweise der interviewten Person adäquat eingegangen werden kann.

Beller (2016, S. 50) fasst die wichtigsten Regeln für die Gesprächsführung wie folgt zusammen: «Sich einfühlen, ohne sich mit den Befragten zu identifizieren; verstehen, ohne zu werten; erklären, ohne zu konstruieren; und nachfragen, bis eine eindeutige Antwort vorliegt». Detailliertere Ausführungen zu den Regeln für die Interviewführung sind dem Anhang 3 zu entnehmen.

Am Ende eines Interviews sollten die Befragten jeweils die Möglichkeit erhalten, Ergänzungen anzubringen. Der / die InterviewerIn sollte sich durch Nachfragen absichern, ob eine wichtige Frage noch nicht gestellt wurde. Ein Dank für die Teilnahme an der Befragung rundet ein Interview offiziell ab.

3.2.5 Fehlerquellen beim Interview

Manchmal sagen befragte Personen in Interviewsituationen etwas anderes, als sie tun, tun wollen oder getan haben. Die Gründe für diese Diskrepanz können sehr unterschiedlich sein, beispielsweise eine Erinnerungsverklärung, Rationalisierung, Schwierigkeit des Themas, die Persönlichkeit und der Status der InterviewerInnen, das vorhandene Aufnahmegerät sowie der soziale und oder räumliche Rahmen, in dem das Interview stattfindet. Altrichter et al. (2018, S. 142f.) geben hier wichtige Hinweise, wie sich einige dieser Probleme vermindern lassen. *Innere Widersprüche* lassen sich beispielsweise auflösen, wenn diese angesprochen und somit zum Gegenstand des Gesprächs gemacht werden. *Pausen* soll man mit nicht zu raschem, sondern vorsichtigem Nachfragen begegnen. So kann der/die InterviewerIn versuchen, der Erinnerung nachzuhelfen. Um *Verzerrungen* zu vermindern, sollte der/die InterviewerIn immer wieder nach Details fragen. *Diskrepanzen* lassen sich aufzeigen und dadurch verringern, indem man Interviewdaten mit anderen Daten (z. B. Beobachtungen) oder Situationsdarstellungen verschiedener Personen miteinander vergleicht.

4 Vorgehen der Datenerhebung und Analyse

Für die Durchführung im Schulfeld des Kantons Zürich und St. Gallen wurden insgesamt fünf ExpertenInnen (DaZ-LP, KLP, SHP) interviewt. Aufgrund des nachfolgend erklärten Vorverständnisses (Mayring, 2016, S.29) aus dem Studium der Fachliteratur wurde zur Untersuchung ein Leitfrageninterview erstellt und durchgeführt. Die Auswertung als Transkription der Interviews ist in der Folge das Material für die Analyse.

4.1 Auswahl der InterviewpartnerInnen

Damit die Daten qualitativ und aussagekräftig bleiben, wurden bewusst Personen ausgewählt, die DaZ-Lehrpersonen sind und welche nach integrativen DaZ-Prinzipien unterrichten. Für die Interviews wurden DaZ-Lehrpersonen gesucht, die nach eigener Einschätzung auch DaZ integrativ unterrichten. Die ausgewählten Lehrpersonen sind alle in der Regelschule tätig. Zwei davon unterrichten in einer sogenannten QUIMS-Schule (Qualität in multikulturellen Schulen). Das sind Schulen, die besonders herausgefordert sind, gute Lernleistungen und gute Bildungschancen zu gewährleisten, da der Anteil an SuS mit Deutsch als Erstsprache unter 20% liegt.

Den Autorinnen war es wichtig, verschiedene Persönlichkeiten zu befragen, dies in Bezug auf das Alter, den Ort der Schule (rurale oder urbane Gegend) und die Aufgaben an den jeweiligen Schulen (KLP, DaZ-LP, SHP). Denn je nachdem bringen Personen unterschiedliches Wissen, Werte und Erfahrungen mit. Die Autorinnen fragten deshalb gezielt potenzielle InterviewpartnerInnen persönlich an, die in das angestrebte Spektrum passen. Sie beschrieben den befragten Personen das Forschungsvorgehen nicht ausführlich, sprachen aber die beiden Schlagwörter DaZ-Unterricht in der Regelschule und integrativ an, sowie das Produkt der Forschungsarbeit – den Leitfaden für Primar- und DaZ-Lehrpersonen. Die Autorinnen vereinbarten fünf Interviews mit vier Frauen und einem Mann.

4.2 Relevanz der Aussagen

Mit ihrer Forschung wollen die Autorinnen Erfolgsfaktoren für einen gelingenden integrativen DaZ-Unterricht ermitteln. Dabei sind Qualitätsmerkmale aus der Lehr- und Lernforschung, Erkenntnisse aus der Forschung zum Zweitspracherwerb und Regeln der integrativen Sprachdidaktik relevant. Es soll ermittelt werden, was die befragten Personen unter «integrativ DaZ unterrichten» verstehen und auf welchen Ansätzen bzw. Theorien ihr unterrichtliches

Handeln basiert. Weiter wird erfragt, wie in diesem Zusammenhang «gelingen» definiert wird. Zusätzlich werden die InterviewpartnerInnen über Qualitätsmerkmale wie die Kooperation, die methodische und didaktische Gestaltung sowie Hilfen zur Umsetzung eines integrativen DaZ-Unterrichts befragt.

4.3 Erstellung des Interviewleitfadens

Der Interviewleitfaden (Anhang 4) besteht aus drei Teilen:

1. Integrativer DaZ-Unterricht,
2. seine Gelingensfaktoren sowie
3. seine Umsetzung in der Praxis.

Die Fragen wurden aufgrund der Hauptfragestellung erstellt. Die Autorinnen haben sich Unterfragen überlegt, um flexibel reagieren zu können und der kommunikativen Validierung (3.1.3 Gütekriterien qualitativer Forschung) gerecht zu werden. Es war ihnen klar, dass die Interviews unterschiedlich verlaufen können und sie haben deshalb im Sinne der Offenheit und Subjektorientierung bewusst Freiraum für neue Ansichten eingeplant.

4.4 Testinterview

Als Testperson wurde eine Kindergärtnerin mit absolvierter DaZ-Ausbildung interviewt, die dadurch im Bereich DaZ-Erfahrungen und -Wissen mitbringt. Der Interviewleitfaden diente den Autorinnen bei der Durchführung des Interviews als Orientierungshilfe. Nach dem Testlauf wurden einige Fragen überarbeitet. Im Probeinterview hat sich erwiesen, mit möglichst wenig Unterfragen im Leitfaden auszukommen, da diese zu Verwirrung führen könnten. Die Qualität der Audioaufnahme erwies sich als mangelhaft, da der Abstand zur sprechenden Person zu gross war. Dies wurde bei der Durchführung der kommenden Interviews berücksichtigt.

4.5 Gestaltung und Verlauf der Interviews

Die Autorinnen entschieden sich die Interviews als persönliche Gespräche durchzuführen. Dieses Vorgehen schien ergiebiger als ein Telefongespräch, da alle nonverbalen Kommunikationsmittel wegfallen würden und das Interview an Qualität verlieren könnte. Die Befragungen wurden an von den interviewten Personen vorgeschlagenen Orten durchgeführt. Für eine

gute Gesprächsqualität und um Informationsverlust vorzubeugen, wurden die Befragungen mit Tonträgern aufgenommen. Die interviewten Personen wurden im Vorfeld darüber informiert, ebenfalls wurde deutlich auf den Datenschutz hingewiesen.

Der Verlauf der Befragungen beruhte auf folgenden Phasen:

- *Anfangsphase*: Begrüssung, gegenseitiges Vorstellen, kurze Gespräche
- *Orientierung über das Interview*: Dauer, Hinweise zur Audioaufzeichnung und Anonymisierung der Daten, Informationen über das Interview
- *Durchführung und Aufzeichnung des Interviews* mit entsprechendem Leitfaden und Fragetechnik
- *Endphase*: Bedankung, Klärung von allfälligen Fragen, Verabschiedung

4.6 Aufbereitung und Auswertung der Interviews

Für die Nachvollziehbarkeit des qualitativen Forschungsvorgehens werden Elemente der Aufbereitung und Auswertung der Interviews in den folgenden Kapiteln beschrieben. Zuerst erfolgt eine kurze Beschreibung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015). Für ein besseres Verständnis deren Umsetzung in dieser Forschungsarbeit wird anschliessend die Transkription der Interviews, die Erarbeitung eines Kategoriensystems und im letzten Teil das umgesetzte Analyseverfahren erläutert.

4.6.1 Qualitative Inhaltsanalyse

„Jede Wissenschaft ist, unter anderem, ein Ordnen, ein Vereinfachen, ein Verdaulichmachen des Unverständlichen für den Geist.“ (Hermann Hesse)

In diesem Sinne bietet sich die *qualitative Inhaltsanalyse* nach Mayring (2016, S. 114ff.) als geeignete Methode für den Forschungsprozess der vorliegenden Arbeit an. Sie zielt auf eine systematische Strukturierung und Bündelung von umfangreichem Textmaterial. Dabei sollen nicht alle gesammelten Daten berücksichtigt werden, sondern vielmehr jene Informationen herausgefiltert werden, die für eine vordefinierte Fragestellung von Bedeutung sind.

Für eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (ebd.) bedarf es fünf Schritte:

1. Schritt: Das Datenmaterial wird gesichtet, die für die Fragestellung relevanten Teile werden ausgewählt.
2. Schritt: Kategorien werden entwickelt, mit denen das Datenmaterial durchsucht wird.
3. Schritt: Die Daten werden regelgeleitet kodiert, indem die relevanten Informationen einzelnen Kategorien zugeordnet werden. Im Laufe des Kodierens wird das Kategoriensystem meist verfeinert und angepasst.
4. Schritt: Die kodierten Informationen werden analysiert, d. h. sie werden zusammengefasst, strukturiert und erklärt.
5. Schritt: Die Ergebnisse der Analyse werden in einem Bericht dargestellt.

Das in dieser Arbeit angewandte Vorgehen wird in den folgenden Kapiteln im Sinne des Gütekriteriums «Verfahrensdokumentation» der qualitativen Forschung nach Mayring genauer beschrieben.

4.6.2 Erarbeitung des Kategoriensystems

In der vorliegenden Arbeit wird eine Kombination aus deduktivem und induktivem Vorgehen vereint. Die Kategorienbildung kann grundsätzlich auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 296f.):

- *Deduktiv – «bottom down»*: Die Kategorien werden aus theoretischen Vorüberlegungen abgeleitet, *bevor* das Datenmaterial analysiert wird. „Deduktiv“ bedeutet in diesem Fall, aus dem Allgemeinen (aus der Theorie) auf das Besondere (auf die hier vorliegenden Daten) zu schließen.
- *Induktiv – «bottom up»*: Die Kategorien werden aus dem vorliegenden Datenmaterial heraus entwickelt und daher erst *im Laufe* der Analyse gebildet. Bei diesem Prozess wird aus dem Besonderen (aus den hier vorliegenden Daten) auf das Allgemeine (beispielsweise auf eine Theorie) geschlossen. Dieses induktive Vorgehen eignet sich v. a. dann, wenn neue Theorien oder Theorieaspekte entwickelt werden sollen, resp. wenn noch kaum Kenntnisse über den untersuchten Sachverhalt vorliegen.

Die Autorinnen haben zunächst basierend auf der Theorie und des Interviewleitfadens Kategorien deduktiv entwickelt. Für die Bezeichnung der Kategorien wurden in der Theorie

erläuterte Begriffe gewählt. Die Kategorien werden in einem Kategoriensystem gesammelt (Anhang 5). Die darauffolgende Analyse des Datenmaterials orientiert sich sehr nahe an den Fragen des Interviews und der Theorie. Eine Schwierigkeit dabei ist dem Material weiterführende Aspekte abzugewinnen. Während der späteren Analyse wird das provisorische Kategoriensystem aufgrund des vorliegenden Datenmaterials systematisch angepasst und mittels induktiver Kategorienbildung weiterentwickelt.

Diese Methode der Kategorienbildung entspricht den Empfehlungen Mayrings (2016, S.116): «Wenn das erste Mal eine zur Kategoriendefinition passende Textstelle gefunden wird, wird dafür eine Kategorie konstruiert.» Ein Begriff oder Satz, der möglichst nahe am Material formuliert ist, dient als Kategorienbezeichnung. Nach Bearbeitung von etwa 10% bis 50% des Materials (entspricht hier zwei Interviews) wird das Kategoriensystem anhand der transkribierten Antworten aus den Interviews überarbeitet. Geprüft wird dabei, ob die Logik des Kategoriensystems vorhanden ist und der Abstraktionsgrad zur Fragestellung der Forschungsarbeit passt.

Um eine möglichst eindeutige Zuteilung von Aussagen zu Kategorien zu erreichen, wurden die Definitionen so formuliert, dass sowohl positive als auch gegenteilige Aussagen angesprochen werden. Die festgelegten Regeln des Kodierens (Anhang 5) gewährleisten die Bildung und die Überarbeitung des Kategoriensystems. Im Kategoriensystem sollen zudem Ankerbeispiele zur Veranschaulichung typischer Beispiele von Aussagen für eine Subkategorie dienen.

4.6.3 Transkription

Als Transkription wird die Übertragung der gesammelten Informationen aus einem mündlichen Interview in die schriftliche Form bezeichnet. Es ist eine Art Protokoll, das die Daten für die Analyse bereitstellt. Diese Form der Datenaufbereitung richtet sich in der vorliegenden Forschungsarbeit nach den Leitlinien von Roos und Leutwyler (2017, S. 240ff.). Die entsprechenden formalen Kriterien, der Genauigkeitsgrad des Transkripts sowie weitere Transkriptionsregeln werden an dieser Stelle genauer beschrieben. Formal werden zu Beginn der Transkriptionsvorlage (Anhang 6) folgende Angaben festgehalten:

- Angaben zum Forschungsprojekt
- Angaben zum Interview: Namen, Aufnahmezeit und -ort, Dauer des Interviews, Datum der Transkription
- Angaben zur befragten Person: Geschlecht, Alter, Funktion, Schulort, Klasse
- Kurzanfragen oder Hinweise zum Interview (bspw. zur Atmosphäre, zu Unterbrüchen, etc.)

Der Genauigkeitsgrad des Transkripts muss je nach Forschungsarbeit definiert werden. In teilstrukturierten Interviews, bei denen vor allem der Sinngehalt der direkten Aussagen analysiert wird, empfehlen Roos und Leutwyler (ebd.) eine *geglättete Transkription*. Geglättet meint, dass grundsätzlich Wort für Wort transkribiert wird. Allerdings werden abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer, Stammeln oder Ähnliches weggelassen. Die Interviews mit den Lehrpersonen wurden in der Schriftsprache geführt, um die Transkription zu erleichtern. Sowohl die Namen der Interviewprobanden als auch in den Interviews genannte Namen wurden anonymisiert.

Des Weiteren wurden die Transkriptionsregeln (Anhang 7) gemäss Roos und Leutwyler (2017, S. 242) berücksichtigt: So wurde grundsätzlich eher zu genau als zu ungenau protokolliert. Die Interviewerin wurde im Transkript mit «I» und die erste Befragungsperson mit «A», die zweite Befragungsperson mit „B“ usw. gekennzeichnet. Zur einfacheren Orientierung wurden die Zeilen der Transkription nummeriert sowie nach einer Frage und deren Antwort eine Leerzeile eingefügt. Aussagen oder Worte, die besonders betont wurden, sind mit Grossbuchstaben angegeben.

4.6.4 Analyse der Interviews

In Bezug auf die Fünf-Schritte Regel nach Mayring (S. 68) wurde die Analyse der Interviews systematisch vollzogen. Jeder Subkategorie wurde zunächst nach Roos und Leutwyler (2017, S. 299f.) eine Farbe zugeteilt, um die betreffenden Aussagen in den Interviewtranskriptionen entsprechend zu markieren. Unbrauchbare, nicht eindeutige oder unverständliche Aussagen wurden nicht markiert. Im Sinne der intersubjektiven Validierung nach Roos und Leutwyler (s. Kap. 3.1.3) wurden die Aussagen sämtlicher Interviews von beiden Autorinnen kodiert. Falls es bei Kategorisierung von Aussagen keine Übereinstimmung gab, wurden die Kodierregeln

konsultiert und eine passende Kodierung wurde gemeinsam ermittelt. Wenn notwendig, wurden die Definitionen der Subkategorien überarbeitet. Auch wurden induktiv Kategorien gebildet, welche mit einer eigenen Schriftfarbe gekennzeichnet wurden. Exemplarisch sind im Anhang 8 zwei kodierte Transkripte zu finden.

Im nächsten Schritt wählten die Forscherinnen die Zusammenfassung als Analysetechnik gemäss Roos und Leutwyler (2017, S. 300f.). Das Ziel dieses Analyseverfahrens bestand darin, die Fülle des gesammelten Datenmaterials auf das Wesentliche zu reduzieren. Die Autorinnen ordneten die kodierten Aussagen des Datenmaterials den entsprechenden Kategorien zu und sammelten für die Fragestellung relevante, übereinstimmende oder abweichende Aussagen. Auch in diesem Schritt wurde die Kodierung der Aussagen nochmals verifiziert und wenn notwendig angepasst. Gleichzeitig wurde die Zusammenfassung der jeweiligen Subkategorie in einem farbigen Kasten dargestellt.

5 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des gewonnenen Datenmaterials aus den Interviews dargestellt. Eine Zusammenfassung der Aussagen leitet die jeweilige Subkategorie ein und ist zentral für die Beantwortung der Fragestellung. Zur Strukturierung der Zusammenfassung, wurden diese farbig hinterlegt und in Kapitel 5.5 tabellarisch dargestellt.

Wörtliche Zitate dienen als Illustration zentraler Aussagen und werden jeweils in kursive Schrift gesetzt. Am Ende des Zitats folgt die Angabe des entsprechenden Interviews (A – E) sowie die Zeile im Transkript. Zitate oder Schlagworte, die ausschlaggebend für die Beantwortung der Hauptfragestellung sind, werden fett hervorgehoben. Personalpronomen wurden von den Autorinnen teilweise durch Namen oder Nomen ersetzt und dienen einem besseren Verständnis der Aussagen. Die Ergebnisse aus den Interviews und die gewonnenen Erkenntnisse aus der Theorie werden im Kapitel 6 (Diskussion der Ergebnisse) verglichen, zusammengefasst und interpretiert.

5.1 Kategorie 1: «Integrativer DaZ-Unterricht»

Nachfolgend werden die Subkategorien «Definitionen», «Angewandte Formen», «Ansätze und Theorien» sowie «Lehrmittel / Aus- und Weiterbildungen» zu integrativen DaZ-Unterricht zusammenfasst.

5.1.1 Subkategorie 1: Definitionen

In dieser Subkategorie werden persönliche Definitionen bzw. subjektive Auffassungen von integrativem DaZ-Unterricht ausgelegt.

A, B, D und E definieren integrativen DaZ-Unterricht anhand der räumlichen Strukturen. Sie sind sich einig, dass integrativ bedeutet, wenn im Klassenzimmer mit der ganzen Klasse am selben Gegenstand gearbeitet wird. A erwähnt in diesem Zusammenhang die Arbeit mit der Kleingruppe innerhalb des Klassenzimmers. B, D und E stellen fest, dass der DaZ-Unterricht auch integrativ ist, wenn dieser mit einer Kleingruppe räumlich getrennt stattfindet. Alle sind sich einig, dass am selben Gegenstand gearbeitet wird, unabhängig vom jeweiligen Setting. Ein wichtiger Bestandteil des integrativen DaZ-Unterrichts ist für C die Form des Pre-Teachings.

«Für mich heisst integrativer DaZ-Unterricht, dass der DaZ-Unterricht IM Schulzimmer (gemeint ist das Klassenzimmer) stattfindet, also dass die Kinder nicht rausgenommen werden. Ganz optimal ist integrativer DaZ-Unterricht dann, wenn mit der ganzen Klasse gearbeitet wird.» (A, 7-10)

«Also integrativ heisst für mich wirklich IM Klassenzimmer, mit der GANZEN Klasse, mit der Klassenlehrperson bzw. mit allen Lehrpersonen, die beteiligt sind, zusammenzuarbeiten.» (B, 14-15)

«Immer noch integrativ ist es aber für mich aber auch dann, wenn mit einer kleinen Gruppe oder auch mit einzelnen Kindern innerhalb des Schulzimmers gearbeitet wird.» (A, 10-12)

«(...) es kann eben auch integrativ sein, wenn man räumlich nicht im gleichen Schulzimmer ist. Das kann auch sein. Wenn man wie am ähnlichen Gegenstand arbeitet, aber es ist einfach eine räumliche Trennung. Aber wegen dem heisst es nicht, dass man ganz an anderen Sachen arbeitet.» (B, 140-144)

«Das kann eben in den Klassen an den Klassenthemen arbeitend sein oder in einem separaten Raum an den Klassenthemen arbeitend.» (D, 11-12)

«Da versteh ich darunter, dass man sich mit der Lehrperson der Regelklasse abspricht, (...). Es kommt drauf an, wenn ich in der Klasse selber dann noch arbeite, dann ist es voll-integrativ. Wenn ich aber diese Informationen der Regelklasse mit einem Grüppchen in mein DaZ-Zimmer verlege, dann ist es eigentlich halb-integrativ.» (E, 8-14)

«(...) die meisten Inhalte muss ich sowieso vorbereiten, damit sie überhaupt bearbeitet werden können. Und das ist für mich integrativer DaZ-Unterricht.» (C, 20-22)

5.1.2 Subkategorie 2: Angewandte Formen

Diese Subkategorie fasst die verschiedenen Formen des DaZ-Unterrichts zusammen, wie sie in der Praxis der interviewten Personen vorkommen.

A wendet ausschliesslich die integrative Form des DaZ-Unterrichts an. B, D und E wenden zusätzlich die Form des Pre-Teachings als Teil des integrativen DaZ-Unterrichts an. B und D unterrichten SuS, die keine bis wenig Kontaktmonate mit der deutschen Sprache oder Bedarf im additiven DaZ-Unterricht haben. C bezieht sich dabei auf die Ziele der SuS, die in Kleingruppen verfolgt werden können. Dabei bleibt offen, ob an denselben Inhalten oder getrennten Inhalten gearbeitet wird. In allen Interviews wird die Mischform aus integrativem und separativem / additivem DaZ-Unterricht genannt.

«Ich glaube, es braucht eine gute Mischung zwischen integrativem DaZ-Unterricht mit der ganzen Klasse und vielleicht einem integrativen Gruppenunterricht zur Vertiefung.» (A, 42-44)

«Ja, also es ist ein bisschen so, dass ich denke, dass man sich bei integrativem DaZ-Unterricht gut überlegen muss, was für verschiedene Sequenzen er hat. Wichtig finde ich, dass der DaZ-Unterricht eigentlich so ist, dass es Sequenzen gibt, die mit der ganzen Klasse gemacht werden können.» (A, 15-18)

«(...) und ich bespreche beispielsweise auch die schwierigen Wörter im Voraus mit den DaZ-Kindern.» (E, 211)

«Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen DaZ-SuS etwas schon aus der Klasse im Vorfeld übe (gemeint ist Pre-Teaching) (...)» (D, 201-202)

«Es ist möglich in gewissen Klassen im integrativen Setting zu arbeiten, immer wenn alle vorhanden sind, aber es gibt eben auch Sachen, die man vorher isolierter anschauen muss und dann kommt man wieder zurück.» (B, 176-179)

«Vor allem integrativ oder separativ und bei separativ halt Einzelsettings aber allermeistens eigentlich Gruppensettings.» (A, 2-3)

«Der integrative Ansatz, das heisst als DaZ-Lehrperson gehst du in die Klasse und schaust dort, welchen DaZ-Bedarf, dass es hat. Es gibt den Kleingruppen DaZ-Unterricht, dann

nimmt man aus verschiedenen Klassen die Kinder, die ähnliche DaZ-Schwerpunkte haben oder nur aus einer Klasse, (...) oder auch in der Klasse teilsintegrativ, dass man am gleichen Lerngegenstand arbeitet, aber nachher die DaZ-spezifischen Inhalte nur mit einer spezifischen Gruppe anschaut.» (B, 4-10)

*«Ich kenne DaZ-intensiv, der Erstspracherwerb der deutschen Sprache (gemeint ist Deutsch für SuS ohne bzw. mit wenig Deutschkenntnissen). **Dann DaZ-integrativ, im Klassenzimmer an den Klassenthemen arbeitend; DaZ-integrativ in einem separaten Zimmer räumlich getrennt an den Klassenthemen arbeitend; DaZ-separativ in einem Gruppenraum oder anderem Zimmer an anderen Themen arbeitend, als dass die Klasse arbeitet.» (D, 4-8)***

«Ja separativ, in Kleingruppen und integrativ in der Klasse.» (C, 13)

*«Ich denke, es wäre schon sinnvoll, **bewusst Etappenziele zu formulieren und bewusst gemeinsam an diesen Zielen zu arbeiten in Kleingruppen.**» (C, 163-164)*

«Integrativ oder separativ, das sind die zwei, die mir in den Sinn kommen.» (E, 4)

«Vor allem auf der Unterstufe finde ich es wichtig, dass von den vier Lektionen, die wir haben pro Klasse, zwei Lektionen an den Klassenzielen gearbeitet wird. Sei das mit Dossiers oder direkt in der Klasse (...). Aber zwei Lektionen mit den Lehrmitteln, auf der Unterstufe zum Beispiel das HOPPLA, arbeiten. Um den Wortschatz zu fördern und grammatikalische Themen zu vertiefen, das Leseverständnis zu fördern, das Hörverstehen und so weiter.» (D, 246-252)

*«**Und da auch schauen, ob es Kinder gibt, die direkt integriert sind, die erst gerade neu in die Schweiz gekommen sind, die brauchen nochmals einen spezifischeren DaZ-Unterricht (...)** (B, 20-22) (...) braucht es auch einen Aufbau oder eine Aufmerksamkeit nur für das Kind. Ich finde, es gibt viele Lektionen, wo das Kind schon teilhaben kann, wo es gut läuft. Aber wo man wirklich ganz konkret auch den Alltagswortschatz aufbauen muss, dass ihm die Sprache nicht fehlt.» (B, 165-169)*

*«Das kann mit **zusätzlicher Förderung** sein, wenn die Kinder das brauchen (...).» (D, 17)*

5.1.3 Subkategorie 3: Ansätze und Theorien

Zu dieser Subkategorie gehören Aussagen über bekannte Ansätze oder Theorien zum integrativen DaZ-Unterricht.

Während sich A auf die Theorien zum integrativen Unterricht bezieht und diese für den integrativen DaZ-Unterricht adaptiert, tun dies B und C anhand der allgemeinen Theorien aus dem Sprachunterricht Deutsch. Für C, D und E sind Theorien des Zweitspracherwerb (Tracy, Griesshaber, Cummins, Portmann und Schmölzer) von Bedeutung. D erwähnt zudem Theorien aus der Didaktik zum Zweitspracherwerb von Schlatter und Tucholski. E nennt die Binnendifferenzierung als zentrales Element.

«Einfach generell kenne ich einfach mehr allgemeine Theorien zum integrativen Unterricht. Und wie halt die Theorien zum integrativen Unterricht sind, gelten dann halt diese auch in meinen Augen für den integrativen DaZ-Unterricht bzw. sind für diesen einsetzbar.» (A ,33-36)

«(...) im Sprachunterricht sowieso viele Sachen adaptieren für den DaZ-Unterricht. (B, 46-47)

«Karin Schlatter, Yvonne Tucholsky und all diese Namen der PH... diese propagieren den integrativen DaZ-Unterricht sehr stark und ich finde das sehr wichtig!» (D, 29-30)

«Das Textkompetenzmodell von Cummins, Portmann und Schmölzer ist schon ein wichtiger theoretischer Hintergrund. (...) Und dann ist das andere die Erwerbsstufen des Spracherwerbs.» (C 69-72)

«Ich finde es zum Beispiel sehr wichtig, die verschiedenen Syntaxstufen zu berücksichtigen (gemeint sind die Profilstufen nach Griesshaber & Tracy), im Klassenzimmer aber vor allem auch bei mir im DaZ-Unterricht. Da gibt es zum Beispiel die vier Stufen der Sprachentwicklung.» (E, 64-66)

«Binnendifferenzierung, das finde ich schon sehr zentral, dass die Kinder individuell in Gruppen an ihren Themen arbeiten können.» (E, 40-41) (...) und sonst kenne ich jetzt nicht DEN einen Ansatz.» (E, 43)

5.1.4 Subkategorie 4: Lehrmittel / Aus- und Weiterbildungen zu integrativem DaZ-Unterricht

In dieser Subkategorie werden Aus- und Weiterbildungen, die die Fachkompetenz der Lehrpersonen im Bereich DaZ erhöhen sowie Lehrmittel und Erfassungsinstrumente, die die interviewten Personen im integrativen DaZ-Unterricht unterstützen, aufgeführt.

B, C, D und E erachten ein fundiertes Fachwissen im Bereich DaZ als wichtige Grundlage für den integrativen DaZ-Unterricht. Im Integrativen Setting kann so situativ auf angemessen reagiert werden. Dabei wird die Wichtigkeit von (externer und schulinterner) Aus- und Weiterbildung im Bereich DaZ explizit genannt, in der u. a. Kenntnisse über unterschiedliche Erfassungsinstrumente für den Sprachstand oder für didaktische Ansätze gewonnen werden. B und C erwähnen dabei die Profilanalyse von Griesshaber und das LiSe-DaZ von Tracy und Schulz. Erwähnte Fachliteratur sind «Sprachförderung PLUS – Förderbausteine» und «Deine Sprache – meine Sprache». Ein explizites Lehrmittel für den integrativen DaZ-Unterricht ist keiner interviewten Person bekannt. Alle Befragten verwenden u. a. Schweizer DaZ-Lehrmittel. Dabei werden das Suchbuch, das Lehrmittel Hoppla, Pipapo und Lernspiele des Finken Verlags genannt.

«Ich glaube sicher einmal Bewusstsein, dass es überhaupt DaZ-spezifische Inhalte gibt. Dass man unterscheidet, ob die Muttersprache des Kindes Deutsch ist oder nicht, einfach die Schulsprache. Und da auch wissen, wo sind die **Stolpersteine**? Was gibt es für **Erfassungsinstrumente**? Wo kann man die SuS abholen, damit man weiss, was die nächsten Schritte sind.» (B, 64-68)

Man muss wissen, wie der Spracherwerb von sich geht, sonst kann man den Kindern nichts beibringen in dieser Hinsicht. (C, 64-65)

«**Ja, ich denke, das Fachwissen vereinfacht schon die Arbeit** und ich kann so auch einfacher und individualisierter unterstützen. Ich finde es wichtig, dass ich im Moment der Situation auch reagieren kann. (...) und deshalb kann ich auch im integrativen Unterricht einfach darauf Bezug nehmen. Weil ich das einfach auch weiss.» (E, 61-85)

«(...) mit der DaZ-Ausbildung bringe ich neue Inputs.» (C, 146)

«**Es gibt das LiSe-DaZ, es gibt die Profilanalyse, es gibt eine grosse Masse.**» (B 184-185)

«(...) aus meiner Weiterbildung (CAS für DaZ) ist **die Profilanalyse ein gutes Instrument, (...)**» (C, 349-350)

«Ich selber bin noch im **Verband für DaZ-Lehrpersonen**, dem VZL-DaZ. Die machen sehr **viele Weiterbildungen.**» (D, 345-346)

«(...) **Nadine Ittel**. Sie hat einen super Vortrag (...) und ein grosses Forschungsprojekt gemacht. Sie hat auch die Sprachblume, die Vergissmeinnichtblume, gemacht. Von den **Lehrmitteln** finde ich die Förderbausteine sehr gut. «**Sprachförderung PLUS – Förderbausteine**», heisst es. Die finde ich wirklich sehr gut. Dann auch «**Deine Sprache – meine Sprache**» mit den Migrationssprachen.» (B, 125-134)

«**Und was für mich immer sehr hilfreich ist, sind Fachteamsitzungen, um den Fachaustausch zu erhalten.** (...) Man bildet sich einfach weiter im Fachteam (...)» (D, 85-89)

«Es ist schon wichtig, dass die methodisch-didaktischen Prinzipien abgestimmt sind. Mir kommt jetzt da zum Beispiel in den Sinn, **dass wir an der Schule eine Weiterbildung zum mündlichen Korrigieren gemacht haben.**» (E, 176-177)

«**Und zum integrativen DaZ-Unterricht explizit haben wir praktisch nichts gefunden.** Wir haben viel gefunden zum integrativen Unterricht, das wir dann für uns auf den DaZ-Unterricht adaptiert haben.» (A, 230-232)

«Was sind wirklich DaZ-Problematiken, wo man noch genau anschauen muss, wo andere Kinder, die diese Problematik nicht aufzeigen, nicht anschauen müssen (...). **Aber ein spezifisches Lehrmittel zu integrativem DaZ-Unterricht, wüsste ich jetzt keines.**» (B, 52-57)

«**Also in der Grundstufe arbeiten wir ja vor allem mit dem Wimmelbuch 'Suchbuch'**». (B, 107-108)

«Was ich sehr gerne mache, sind aus dem **Lehrmittel Hoppla** interessante Sachtexte. (D, 223) (...) Es gibt auch noch das **Lehrmittel Pipapo**. Das eignet sich vor allem für Ersteinsteiger. (...) für **die** Mittelstufenkinder, die neu in die Schweiz kommen.» (D, 341-343)

«Ja, **ich arbeite sehr oft mit den Karteikarten des Finken-Verlags. (...) Dabei verwende ich vor allem auch Produkte von Logico Piccolo, die den Kindern Möglichkeiten zu Selbstkontrolle geben. (...) Ich verwende auch MiniLück Spiele, die von den Kindern selbst kontrolliert werden können.**» (E, 236-242)

5.2 Kategorie 2: «Gelingensfaktoren in Unterrichtsprozessen»

Welche Faktoren sind für den integrativen DaZ-Unterricht relevant? In dieser Kategorie werden zentrale Gelingensfaktoren für den integrativen DaZ-Unterricht dargestellt. Aus der Theorie und den Interviews haben sich folgende Subkategorien herauskristallisiert: Zusammenarbeit, didaktisch-methodische Prinzipien, Heterogenität, Haltung, Klassenzusammensetzung und Elternhaus.

5.2.1 Subkategorie 1: Zusammenarbeit

Diese Subkategorie beschreibt verschiedene Ebenen der Zusammenarbeit, die aus Sicht der Interviewten für einen integrativen DaZ-Unterricht bedeutsam sind. Dabei geht es um die gemeinsame Planung, Durchführung und Reflexion des Unterrichts. Des Weiteren werden Fragen zur Rollenteilung und zu strukturelle Bedingungen beschrieben.

Die Relevanz der Zusammenarbeit für einen gelingenden integrativen DaZ-Unterricht wird von allen Befragten einstimmig als sehr hoch eingeschätzt. Von allen wird mehrfach betont, dass diese Form des Unterrichts nur gelingen kann, wenn eine Form der Zusammenarbeit stattfindet. Im Fokus steht für alle Interviewten die gemeinsame Planung des Unterrichts.

A, B und D betonen im Besonderen die Reflexion als Gelingensbedingung für die Zusammenarbeit. Diese dient für alle als Grundlage für die weitere Planung und Umsetzung des Unterrichts. A und B erwähnen explizit die gemeinsame Klärung des Settings und der Rollenteilung. A sieht als weitere Gelingensbedingung die Förderdiagnose und -Planung und deren gemeinsame Umsetzung als obligatorisches Element der Zusammenarbeit. A, B und E erwähnen in diesem Zusammenhang, dass strukturelle Bedingungen, wie Zeitgefässe, Austausch in Fachteams oder die personelle Ressourcennutzung, die Zusammenarbeit begünstigen oder erschweren. Ausschliesslich E erwähnt neben intradisziplinärer Zusammenarbeit Formen der interdisziplinären Zusammenarbeit: Sie hat auf Schulebene - für alle Fachbereiche - erreicht, dass Wissen über Modellierungstechniken von allen Lehrpersonen angewandt werden kann, indem sie schulhausinterne Weiterbildungen zum Thema angeboten hat und diese

«Ich fände es wichtig, dass man intensiver zusammenarbeiten könnte, dass man Zeit zum Austausch hat (...) Ich finde es ist ein sehr zentrales Element für eine gelingende Integration auf allen Linien.» (C, 131-132)

«Auch die gemeinsame Reflexion finde ich äusserst wichtig. Also ich denke, was noch wichtig ist, dass man sich wirklich auch bei einem solchen DaZ-Unterricht FÖRDERZIELE setzt, dass es also auch da eine Förderplanung gibt, die zuerst grob ist, aber dann mit der Zeit auch ganz konkret wird. Und dann ist es ja eigentlich die PFLICHT gemeinsam mit der KLP zu schauen, welche Ziele, die man gemeinsam gesetzt hat, schon erreicht wurden, wo man auf einem guten Weg ist und wo man aber auch merkt, ist es noch schwierig und muss man noch vertiefter hinein. Ja, das finde ich sehr, sehr wichtig. Auch das Schülerverhalten gehört bei mir zur Reflexion automatisch immer dazu, (...)» (A, 92-99)

«Aber ich denke, integrativer DaZ-Unterricht kann nur funktionieren, wenn die Bereitschaft zur Zusammenarbeit da ist. Wenn sie nicht da ist, wird es nicht funktionieren.» (D, 53-54)

«Ich denke, das **Vertrauen und die Zusammenarbeit mit den Regelklassenlehrpersonen muss da sein. Auch die Bereitschaft der Lehrperson sich zu öffnen (...) und jemanden anderen im Schulzimmer zu dulden und neue Ideen aufzunehmen. Auch die Bereitschaft sich immer wieder auszutauschen, sei es unterrichtsthemenmässig, dass man didaktische Sachen zusammen bespricht, oder auch das Verhalten und die Bedürfnisse der Kinder, wie es läuft. Ja, es braucht eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit.**» (D, 35-40)

«**Man muss viel kommunizieren, eben auch in der Zusammenarbeit. Es braucht auch ein Zeitfenster für gemeinsame Absprachen, ein genügend grosses.**» (B, 70-72)

«Bei uns ist es eben so, dass die TT-Lehrperson oder die KLP oder ich als SHP, also je nach Absprache, diese DaZ-Lektionen macht. Wichtig ist uns einfach, **dass niemand mehr so quasi als DaZ-Lehrperson für ein, zwei Stunden in die Klasse reinkommt, sondern dass es eben jemand ist, der im Klassenbetrieb schon drinnen ist und wirklich die Kinder auch sonst sieht und nicht diese klassische DaZ-Rolle einnimmt.**» (A, 54-57)

«Ja also ich glaube, dass **die gemeinsame Vorbereitung sehr fest der Fall sein muss, eben weil sich der integrative DaZ-Unterricht ja am Thema orientieren soll, das in der Klasse gerade aktuell ist, (...)** damit der integrative DaZ-Unterricht dann auch in das Gesamtkonzept passt.»(A, 65-70)

«**Einen Wortschatz vordefinieren, diesen also gemeinsam absprechen. Schauen, ja, wie möchte man das ganze Setting gestalten? (...).**» (B, 89-92)

«**Die Kleingruppen organisieren, das machen wir in der Zusammenarbeit.**» (C, 159)

«**Für die Zusammenarbeit haben wir Sitzungen im Erweiterten Pädagogischen Team, des ganzen Zyklus. Dort nehme ich teil und kann dadurch meine Anliegen oder Programme mitteilen. Ansonsten bespreche ich ja auch klassenweise im pädagogischen Team, also mit den Lehrpersonen. Sie sagen ihr Thema und ich sage mein DaZ-Thema dazu.**» (E, 89-93)

«**Ich glaube, das Vor- und Nachbereiten, das fließt so ineinander hinein.** Wenn eine Einheit mal grob besprochen wurde und dann startet man gemeinsam, merkt man, ah, das Kind hat mich dort und dort nicht verstanden. Wie sollen wir vorgehen? Ist dir das auch noch aufgefallen? **Dass man das immer wieder fortlaufend in die Planung integriert und auch berücksichtigt. Und eben, je mehr Augen das hinschauen, je mehr Sachen fallen auch auf.**» (B, 96-101)

«**Und die gemeinsamen Lektionen werden wir auch nachbesprechen.** Wer steht wo? Welcher Gruppe können wir wieder was anbieten? Welche Anregungen braucht es?» (B, 113-114)

«Genau, oder ich sage zum Beispiel, **dass etwas zu schwierig oder zu schnell war, dass muss ich nächstes Mal nochmals aufgreifen. Bitte denk daran, dass du den Unterricht so aufbaust, dass ich das nochmals aufgreifen kann, dass wir genügend Zeit haben.** (D, 78-80)

«**Sehr oft spreche ich gleich nach der Stunde oder in der Pause, mit den einzelnen Lehrpersonen (...). Meistens geht es um ein DaZ-Thema, manchmal auch um das Verhalten einzelner Kinder (...)**» (E, 105-119)

«**Ich habe für die Betreuung und die Lehrpersonen und alle Fachbereiche im Schulhaus eine Weiterbildung organisiert.** (..) wie mündlich korrigiert werden soll. Nicht, dass die Kinder einfach immer falsche Sätze sagen, sondern, dass wir ihnen auch mitteilen, wie es richtig heisst. Es ist wichtig, denn sonst gibt es Fossilierungen und die bringt man dann fast nicht mehr weg. (...) ich bin in alle Stufen und eben in die Tagesbetreuung vorbei und habe sie in das Thema eingeführt mit einem Dossier aus meinem CAS. » (E, 183-184)

«**Kennst du das Konzept «Schulinsel»?** (...) Aus DaZ-Sicht, habe ich dann gemerkt, helfen würde eine LESEINSEL. (...) Dieses Lesetraining hilft den SuS (...) für das Leseverständnis (...)» (E, 245-268)

5.2.2 Subkategorie 2: Methodisch-didaktische Prinzipien

In dieser Subkategorie werden methodisch-didaktische Prinzipien, die im integrativen DaZ-Unterricht zum Tragen kommen, gebündelt dargestellt.

Um die Bedeutung der Sprache für das eigene Sprachhandeln sichtbar zu machen, betonen B, C und E die Wichtigkeit des Lebensweltbezugs für die SuS. Dabei spielt für C das Anknüpfen am Vorwissen der SuS eine wichtige Rolle. D erwähnt die Zieltransparenz als wichtiges Prinzip für gelingenden Unterricht. Für A, D und E ist die Methode Lernen durch das Spiel ein zentrales Prinzip ihrer Unterrichtsgestaltung. Ritualisierte Abläufe helfen laut C und D, um sprachliche Inhalte zu verinnerlichen. Das didaktisch-methodische Prinzip des Wiederholens erachten A, C, D und E im integrativen DaZ-Unterricht als wesentlich. Im Speziellen werden von A, B, C und E die Modellierungstechniken erwähnt. Für E und C trägt diese Methode dazu bei, dass die korrekte Aussprache durch das Kind übernommen werden kann. E erwähnt explizit die Aufbereitung von Texten in einfacher Sprache. Die Handlungsorientiertheit bildet bei allen Befragten die Grundlage für ihr methodisch-didaktisches Handeln. Mehrfach genannt werden im Speziellen das Lernen über den Dialog und das Lernen mit allen Sinnen. Ebenfalls wird Lernen durch Projekte, unterschiedliche Medien wie Computer, Bilder-/Sachbücher, Bewegung, Lieder und Reime erwähnt.

«Wichtig ist auch, dass sich der DaZ-Unterricht eigentlich immer am Thema, das in der Klasse behandelt wird, orientiert (...）」 (A, 44-45)

«Es gelingt, wenn der Unterricht entsprechend aufgebaut ist. Wenn die Themen aus dem schulischen oder familiären Umfeld oder aus der Klasse kommen, wenn es sich um Sachen handelt, die die Kinder auch beschäftigen. Wenn du zu stark Themen wählst, die ganz außerhalb des Unterrichts oder der Themen sind (...), dann ist die Chance auch wieder ein bisschen grösser, dass es nicht so hängen bleibt (...）」 (E, 24-29)

«Welche Wörter brauche ich, um nur schon einen Auftrag zu verstehen? So Alltagsphrasen. Dass wir sicher dort ansetzen. Auch, dass für die Kinder möglichst ein Nutzen der Sprache sichtbar ist. Und wir hoffen somit auch das Interesse der Kinder abzuholen. Das ist natürlich nur im Dialog. Also die Hauptmethode ist immer über den Dialog (...）」 (B, 125-129)

«Also ich glaube im integrativen (DaZ-) Unterricht ist es so, dass man halt schauen muss, dass alle, oder möglichst VIELE Kinder zum REDEN kommen und mitmachen» (A, 147-150)

«(...) die Interessen der Kinder müssen einbezogen sein.» (B, 69-70)

«Das ist sowieso etwas Wichtiges, also vor allem in den gemeinsamen Sequenzen, also mit der ganzen Klasse, viel auf spielerische Art zu lernen. (...) es gibt so viele Möglichkeiten, z. B. mit Bildern zu arbeiten, die dann einen spielerischen Charakter bekommen, wie z. B. ein Memory, bei dem man die Wörter so viel mal sagt, oder einen Satz so viel mal sagt und das Kind die Wörter oder einen Satz so oft hört, aber für das Kind eigentlich der spielerische Effekt im Vordergrund steht und für uns als Lehrpersonen aber das Lernen.» (A, 117-125)

«(...) Und ich habe das Gefühl, das Lernen über das Spiel ist ein sehr, sehr guter Lernweg und trägt zum Gelingen sehr bei.» (A, 143-144)

«Deshalb machen wir auch immer Spiele, wir machen sehr viele Spiele, aber nicht um des Spielens Willens, sondern sie sollen dabei wirklich auch etwas lernen.» (D, 111-112)

«Rituale geben einfach Struktur, ich denke die Kinder halten sich fest an solche Strukturen und brauchen das, damit sie mehr Kapazität haben, um aufzunehmen.» (C, 180-181)

«Wenn ich den ritualisierten Ablauf mache (...)» (D, 126)

«(...) wo man halt das, was man sich vorgenommen hat zu üben, in einer kleinen Gruppe nochmals vertieft üben und wiederholen kann.» (A, 28-29)

«Einfach auf verschiedene Arten auf verschiedenen Kanälen, das aktuelle Thema repetieren.» (D, 232)

«So kann dann eben auch der Wortschatz wiederholt werden.» (E, 166)

«(...) wirklich wichtig, ist das Modellieren der Sprache. Wenn man den DaZ-Unterricht integrativ durchführt, muss man wirklich darauf achten, dass man diese Technik des normalen DaZ-Unterrichts bewusst macht. Dadurch, dass die Kinder z. B. einen Satz immer richtig hören, übernehmen sie mit der Zeit automatisch die korrekte Form.» (A 241-245)

«(...) die Modellierungstechniken zum Beispiel. Aber man kann auch kooperative Lernformen brauchen und ein Leseprojekt machen (...)» (B, 49-50)

«(...) mündliches Korrigieren (...). Mit Echokorrektur – oder Halbechokorrektur.» (E, 177-185)

«Wenn die Regelklasse zum Beispiel einen Text hat, dann kann man als DaZ-Lehrperson diesen Text im Voraus entlasten. Das heisst, man schreibt ihn ein bisschen um, vereinfacht ihn.» (E, 209-210)

«Da sind Redeanlässe eine sehr gute Methode (...), dann reflektieren wir. (...) Ich stelle natürlich immer gezielte Fragen. Dann trainieren wir das. Meistens mit Spielen.» (E, 152-157)

«**Also Bewegungen um die Inhalte zu festigen. Ja und Geschichten, Bücher, Bilder anschauen, besprechen.** Was ich wichtig finde, ist, dass man die Bilder nicht nur anschaut und bespricht, **sondern dass man auch versucht einen Bezug für die Kinder zu schaffen und sie fragt ob sie das auch schon mal gesehen haben (...)**» (C, 109-112)

«(...) was immer funktioniert sind Lieder. Vielleicht auch Verse.» (C, 307)

«(...), dass man sehr viel handelnd macht und dass dann der DaZ-Unterricht sehr handelnd ist.» (A, 113-114)

«(...) und möglichst auch viele Handlungen hineinzubringen. Sei es mit Basteln, ein Rezept zu befolgen oder eben den Wortschatz verschieden aufzubauen, indem man das Schulhaus gemeinsam entdeckt, gemeinsam auf Wege geht.» (B, 130-134)

«(...) das **Listen and Repeat** (...). Ich denke das ist auch wichtig, dass die Kinder diese Wörter, die sie kennen lernen, produzieren (...)» (C, 101-102)

«Ich definiere immer anfangs Lektion das **Ziel** für die SuS (...) wo mein Schwerpunkt liegt, also was mir dabei wichtig ist, weshalb mir das wichtig ist, damit wir das Ziel erreichen. (...) **Und mit MÖGLICHST vielen Sinnen.**» (D, 93-101)

«Zu den Adjektiven und dem Thema Muskeln haben wir dann Theater gespielt.» (D, 238-239)

«(...) Wir haben auch schon Comics gemacht mit ComicLife, so ein Computer-Programm. (E, 225-226)

5.2.3 Subkategorie 3: Umgang mit Heterogenität

Diese Kategorie beschreibt, wie die Fachleute aus der Praxis der Heterogenität im integrativen DaZ-Unterricht begegnen. Dabei spielen die Individualisierung und Differenzierung der Lerninhalte, das mit- und voneinander Lernen, geeignete Sozialformen sowie das Wahrnehmen von Vielfalt und Verschiedenheit als Ressource, eine Rolle.

Der Heterogenität wird in der Praxis sehr unterschiedlich begegnet. A, C sowie E gehen auf die Differenzierung der Sozialformen ein, wobei C und E die Arbeit in Niveaugruppen erwähnen. A sieht im Spiel die Möglichkeit auf natürliche Weise Inhalte zu differenzieren. Die Differenzierung der Inhalte wird besonders von B hervorgehoben, jedoch auch von D und E erwähnt. D differenziert die Inhalte in ihrem Umfang und Tempo. B und C setzen die Lernziele aufgrund des Sprachstands individuell. Eine ressourcenorientierte Sichtweise in Bezug auf Heterogenität wird von A mehrfach erwähnt. Integrativer DaZ-Unterricht begünstigt für A das mit- und voneinander Lernen.

«Also das heisst, das Schülerverhalten so zu reflektieren, indem man sich fragt, wie hat das Kind reagiert und WIESO hat das Kind so reagiert und was BRAUCHT es, damit es anders reagieren kann, vor allem auch im grossen Setting.» (A, 103-106)

«Gerade wenn man DaZ integrativ unterrichtet, stehen die Kinder ja an sehr unterschiedlichen Orten und **wenn ich aber das Spiel ins Zentrum setze, kann eben JEDES Kind mitmachen.**» (A, 130-132)

«Die Sprachstandfassung unterstützt mich dann in meiner Planung und ich kann besser auf die verschiedenen Bedürfnisse der Kinder eingehen in Theorie. (...) und dass sich aus diesen 16 Kindern zum Beispiel zwei bis drei Gruppen formen lassen, in denen alle Kinder am gleichen arbeiten.» (C,278-283)

«In der Übungsphase arbeiten die Kinder am Thema in verschiedenen Niveaugruppen. So kann ich auch vorbeigehen und einfacher unterstützen.» (E, 168-169)

«Die Ziele können sich dadurch sehr unterscheiden, einfach von den Kompetenzstufen her. (...), dass die sicher auch berücksichtigt werden, weil es gibt Kinder, die, je nachdem wie lange sie schon die L2 Sprache am üben sind, (...) dass es grosse Unterschiede gibt. Und dann kann es sein, dass man zum Beispiel beim Basiswortschatz ganz anders starten muss, wie bei Kindern, die schon länger da sind. Es kommt sicherlich auch noch auf die Stufe (gemeint ist die Jahrgangsstufe) drauf an.» (B, 27-42)

«(...) was brauchen sie, damit sie sich im Alltag gut zurechtfinden?» (B, 19-20)

«Wo finden wir, ah, das ist wieder ein Inhalt, das dieses Kind spezifisch anschauen muss, eben die Wörter vielleicht mit dem Artikel lesen. Andere Kinder sind dann schon bei den Sätzen. Noch spezifischer ist es dann, die Verben, die konkreten, auf der Rückseite auch noch zu integrieren und Sätze daraus zu bilden. Und dann gibt es da ja ganz verschiedene Posten. Also die Vielfalt ist sicher da.» (B, 108-113)

«(...),Die DaZ-Kinder können nicht das gleiche Pensum machen, weil sie ja eben teilweise Inhalte vertiefen und repetieren müssen. Und es ist auch nicht wichtig, dass immer alle Kinder das gleiche machen.» (D, 385-387)

«Es braucht eine individuelle Angepasstheit an die Themen. Es braucht auch die Flexibilität, sich dem anzupassen, was gerade passiert.» (E, 50-51)

«Also eben das mit- und voneinander Lernen.» (A, 215)

«Und man darf nicht vergessen, auch sprachschwache Kinder, die aber offiziell nicht ausgewiesene DaZ-Kinder sind, weil ihre Muttersprache eben Deutsch ist, profitieren ungemein von dieser Form des Unterrichts.» (A, 246-249)

5.2.4 Subkategorie 4: Haltung

In dieser Subkategorie werden präsenste Haltungen der Schule sowie Einstellungen und Massnahmen von Lehrpersonen beschrieben, die die Integration von SuS mit DaZ begünstigen.

Integrativer DaZ-Unterricht ist für A eine Handlungsfrage. Wer den integrativen Unterricht im Allgemeinen befürwortet, für den ist laut A auch die Umsetzung eines integrativen DaZ-Unterrichts selbstverständlich. Bei der Planung eines integrativen Settings spielt laut A und D die Haltung gegenüber der Differenzierung und Individualisierung des Unterrichts eine entscheidende Rolle. D betont eine nötige Bereitschaft zur Zusammenarbeit und bringt diese mit der Haltung der Lehrperson in Verbindung. Für B und D braucht es eine Offenheit der Schule gegenüber anderen Kulturen sowie dem Elternhaus der SuS mit DaZ.

«Was ich auch noch wichtig finde für die Umsetzung eines integrativen DaZ-Unterrichts ist die HALTUNG der Lehrperson. Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen: Wer den integrativen Unterricht im Allgemeinen befürwortet, für den ist auch die Umsetzung eines integrativen DaZ-Unterrichts selbstverständlich. Wer aber immer noch davon überzeugt ist, dass Heterogenität eher ein Störfaktor ist, für den ist die Umsetzung sehr schwierig.» (A, 251-256)

«Und entscheidend ist vor allem der Gedanke: Ich PLANE WIRKLICH eine INTEGRATIVE DaZ-Sequenz. Also zu wissen, ich starte jetzt BEWUSST mit einer integrativen DaZ-Sequenz, (...).» (A, 219-220)

«(...) und den Mut zur Lücke. Wenn man das Gefühl hat, alle Kinder müssen immer alles zur gleichen Zeit erledigen, dann kann man keinen integrativen Förderunterricht machen.» (D, 166-167)

«Ja, man kann sich höchstens fragen, was kann man machen, wenn jemand nicht bereit ist zur Zusammenarbeit? (...) **Integrativen DaZ-Unterricht durchzuboxen ohne, dass eine gemeinsame Haltung zur Zusammenarbeit existiert, bringt nichts.**» (D, 371-278)

«**Es braucht eine Offenheit, auch gegenüber den Kulturen.**» (B, 68-69)

«(...) **es ist auch gut, die Eltern kennen zu lernen, und dann kennen sie schon jemanden beim Elternbesuchsmorgen und können sich dann auch mitteilen. (...) Und das ist mir halt auch sehr wichtig, die Integration auf mehreren Ebenen.**» (D, 319-324)

5.2.5 Subkategorie 5: Klassenzusammensetzung

In dieser Subkategorie geht es um Aussagen betreffend der Klassenzusammensetzung, die sich auf SuS mit DaZ und der SuS mit Deutsch als Muttersprache beziehen.

Sowohl B als auch C erachten eine Ausgewogenheit von SuS mit DaZ und SuS mit Deutsch als Muttersprache als einen Faktor für das Gelingen integrativen DaZ-Unterrichts. Von beiden wird diesbezüglich das Sprachvorbild der Peers als sehr förderlich genannt.

«**Ich denke integrativer DaZ-Unterricht funktioniert, in ausgeglichenen Klassen, in denen man genug Kinder mit Deutsch als Erstsprache hat, weil da kann man zum Beispiel Lernpaare bilden, aber das ist bei uns nicht möglich.**» (C, 204-206)

«**(...) Das Sprachvorbild fehlt, und sie haben keine Sprachvorbilder, die richtig Deutsch sprechen, ausser die Lehrpersonen**» (C, 233-235)

«Für das Gelingen kommt es auch darauf an, (...) **wie sich die ganze Klasse zusammensetzt.**» (B, 28-30)

«(...) wenn plötzlich ganze Sätze gesagt werden. Das ist immer das Schönste. Und da merkt man wie, **dass es förderlich ist, wenn die Kinder integrativ beschult werden und möglichst viel von der Sprache als Sprachbad bekommen.**» (B, 118-120)

5.2.6 Subkategorie 6: Elternhaus

Hier werden Aussagen dargestellt, die aus Sicht der interviewten Personen die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus betreffen und das Gelingen begünstigen.

Ausschliesslich B und D beziehen sich in ihren Aussagen auf das Elternhaus. B meint, dass diese Zusammenarbeit auch dazu dient, das Kind ganzheitlicher kennenzulernen. D erwähnt ihre Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit den Eltern, welche sich positiv auf das Lernen der SuS auswirkt.

»«**Schauen, (...) wie ist die Zusammenarbeit mit den Eltern? Wo die DaZ-Lehrpersonen ja auch wissen müssen, um das Kind ein bisschen ganzheitlicher auch kennenzulernen.**» (B, 91-93)

«Wir üben den Wortschatz immer wieder in der Schule, aber ein grosser Bestandteil ist auch das Üben, das sie zu Hause machen. Die Eltern wissen auch, dass das die Hausaufgabe der DaZ-SuS ist. Dass sie so vielleicht auch zusätzliche HA haben, (...) Ich frage oft nach, wie es läuft mit Lernen und so. (...) Ich mache die Erfahrung, dass wenn ich als Lehrperson von Anfang an den Kontakt suche zu den Eltern und positiv bin, ihnen wohlgestimmt bin, mich interessiere für ihre Kultur, sie auch frage - und zwar ernsthaft frage - ob sie es vermissen, was sie zurückgelassen haben, dass die Eltern dann wahnsinnig dankbar sind. Ich hatte eigentlich noch nie einen negativen Elternkontakt. Auch wenn ich den Eltern schreiben muss, ich sei gar nicht zufrieden, wie es mit ihrem Sohn oder ihrer Tochter läuft, das und das laufe nicht gut, melde ich natürlich auch zurück... Ja dann schauen wir an, was wir da verbessern könnten.»
(D, 271-288)

«Wenn man die Eltern ins Boot holen kann, kann man auch die Kinder zum Lernen motivieren.»
(D, 295)

5.3 Kategorie 3: «Wirkung von integrativem DaZ-Unterricht - Beobachtbare Effekte»

Damit das Gelingen von integrativem DaZ-Unterricht sichtbar gemacht wird, werden in dieser Kategorie sowohl beobachtbare Effekte in Bezug auf die Partizipation, als auch Effekte im Rahmen der Qualitätssicherung im DaZ-Unterricht gesammelt.

5.3.1 Subkategorie 1: Teilhabe an der Gemeinschaft

Diese Subkategorie zeigt, welche Effekte die befragten Personen nennen, die sie in Bezug auf die Partizipation an der Gemeinschaft beobachten können. Diese sind beispielsweise gelebte Toleranz, Wertschätzung, Anerkennung, Respekt und Offenheit gegenüber anderen Kulturen.

Für alle Befragten begünstigt der integrative DaZ-Unterricht nicht nur die Offenheit, Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber anderen Kulturen, sondern auch von anderen Sprachen: So heben A, C und D hervor, dass das Wissen der SuS über deren Erstsprache eine wertvolle Bereicherung für die anderen SuS ist. A erwähnt, dass die DaZ-SuS von den MitschülerInnen auch Anerkennung und Bewunderung dafür erhalten. Die Befähigung zur Kommunikation mittels Sprache, die die Kooperation unter den SuS begünstigt, wird von B als sichtbarer Effekt beschrieben. Überdies weist B in Bezug auf den unterschiedlichen Aufbau von L1 und L2 darauf hin, dass allfällige Stolpersteine für alle SuS der Klasse ein Anlass zur Sprachreflexion sein können. B und D erwähnen den beobachtbaren Einfluss des Pre-Teachings, der die DaZ-Kinder zur Teilhabe befähigt. D betont in diesem Zusammenhang, dass SuS mit DaZ von SuS mit Deutsch als Erstsprache auch Anerkennung spüren und sie verstanden werden, wenn sie zuvor Gelerntes in der Klasse präsentieren oder in die Klasse einbringen können. Allerdings betonen sowohl A als auch E, dass nicht alleine der integrative DaZ-Unterricht den SuS eine Teilhabe ermöglicht, sondern auch andere Faktoren von Bedeutung sind.

*«Ich persönlich merke, dass der integrative DaZ-Unterricht gelingt, (...) **wenn Sie miteinander kommunizieren können, in den Austausch kommen und sich so weiterentwickeln.**» (B, 163-165)*

*«Ob sich jetzt der integrative DaZ-Unterricht explizit auf die Gemeinschaft auswirkt, das denke ich jetzt nicht, da gäbe es vielleicht noch andere Sachen. (...) Wenn es darum geht, dass andere **Sprachen mehr akzeptiert werden, dann finde ich, bietet so ein integrativer DaZ-Unterricht natürlich sehr, sehr gute Möglichkeiten.** (...) Und dann eben die Kinder, mit einer anderen Sprache dann halt auch wirklich ihr Wissen, das sie in ihrer Sprache - die für uns ja eine Fremdsprache ist - haben, auch zeigen können. Und die Kinder finden das dann wahnsinnig faszinierend. (...), dass sie auch wertschätzen, dass eigentlich das Kind eben mindestens schon zwei Sprachen kann, (...) Und wenn es halt separativ ist, dann sind ja immer nur die*

DaZ-Kinder zusammen und das Wissen dieser Kinder kommt dann eben nicht in die Klasse hinein. Und das eben zu nutzen, das finde ich etwas wahnsinnig Wertvolles und Schönes für alle.» (A,175-205)

«Ja, je mehr, dass gemeinsam über die Sprache gesprochen wird, gemeinsam reflektiert wird, ist die Möglichkeit auch da, eine Akzeptanz zu schaffen, eine Toleranz auch zu den verschiedenen Kulturen, zu den verschiedenen Sprachen. (...) Der Aufbau ist so anders in dieser oder dieser Sprache, dass es logischerweise zu Schwierigkeiten, Stolpersteinen führen kann. Dass alle da ein bisschen beim Prozess mitmachen und mitdenken. Das ist sicher sehr förderlich für die Gemeinschaft.» (B, 194-195)

«Ich frage immer wieder(...) Ist das bei dir zu Hause auch so? Macht ihr das auch so? Oder wie macht ihr das zu Hause? Erzähl doch mal! Und dann erzählen die Kinder einander. In der DaZ-Kleingruppe lernen sich die Kinder erstens einmal so besser kennen. Sie lernen auch, einander zu akzeptieren, wie man ist (...). Sie merken schon seit der 1. Klasse, oh es gibt verschiedene Arten, wie man etwas machen kann (...). Und das erachte ich als sehr zentral und wertvoll. Auch um zum Beispiel Sprachhemmungen abzubauen.» (D; 322-334)

«(...) auch wie das in ihrer Erstsprache heisst. Das kann man auch immer fragen, das mache ich auch oft. Weil es ist dann auch spannend für die anderen Kindern das zu hören aus anderen Sprachen.» (C, 123-124)

«Im Pre-Teaching geht es ja nachher eigentlich darum, die Kinder zu befähigen, dass sie im Schulalltag und im Alltag sonst auch teilhaben und sich eingeben können.» (B, 174-175)

«Ich finde, der integrative DaZ-Unterricht ist eine Chance vor allem für die DaZ-Kinder. (...) Wenn ich Vorträge im Pre-Teaching mit den DaZ-Kindern einstudiere und sie dann in der Klasse zeigen können, was sie gelernt haben und plötzlich als Adjektivprofis dastehen. Und plötzlich können sie schon Adjektive steigern und der Rest der Klasse kann das noch nicht, dann gibt das immer einen WOW-Effekt. «Oh, die können auch etwas», «Oh, die sind ja gar nicht so schlecht, wie ich dachte», «Oh, mit ihnen möchte ich auch mal etwas machen». (...) Es bekommt plötzlich einen ganz anderen Wert. UND für die DaZ-Kinder ist es auch wichtig, dass

sie diese Anerkennung spüren. Dass sie auch mehr Selbstvertrauen in ihre schulischen Leistungen bekommen.» (D, 197-211)

5.3.2 Subkategorie 2: Qualitätssicherung – Bildungssprache

Diese Subkategorie beschreibt beobachtbare Effekte, die von den Befragten in Bezug auf die Qualitätssicherung wahrgenommen werden, mit dem Ziel, dass die SuS die Bildungssprache erwerben.

Den Sprachstand der SuS überprüfen alle interviewten Fachpersonen mittels Beobachtungen aus dem Unterricht und gängigen Diagnoseinstrumenten (Sprachgewandt, Profilanalyse, LiSe-DaZ). A, D und E weisen darauf hin, dass eine Erhebung des Sprachstandes in regelmässigen Abständen stattfinden sollte. So können einerseits individuelle Förderziele bestimmt und Lernfortschritte festgestellt und in der weiteren Förderplanung berücksichtigt werden. Bei der Erfassung stehen für D und E die vier Kompetenzbereiche Lesen, Hören, Sprechen und Schreiben im Fokus. C und D messen die Qualität an der Erreichung der gesetzten Förderziele. C nennt explizit das erfolgreiche Lesen und Verstehen von Texten als beobachtbaren Effekt. Die beobachtbaren Effekte im Unterricht sind laut B die Lernfortschritte im mündlichen Bereich und damit verbunden der Abbau von Sprachhemmungen und der Aufbau von Sprechfreude der SuS mit DaZ.

«(...) eine Diagnose machen von den Schülern, die Deutsch als Zweitsprache haben und dann basierend auf dieser Diagnose Förderziele ableiten.» (C, 172-173)

«Zur Überprüfung des Sprachstands ist Beobachtung für mich auch eine Erfassung. Es sind verschiedene Sachen da und es kommt auf das Alter drauf an. Es gibt auch Diagnoseinstrumente, zum Beispiel das LiSe-DaZ, es gibt die Profilanalyse, es gibt eine grosse Masse. Es kommt immer darauf an, was man testen möchte und was auch auffällt.» (B, 184-186)

«Ich denke zwischen drinnen, also so ein- bis zweimal pro Jahr eine Lernstanderfassung zu machen und zu schauen, was ist auch längerfristig wirklich geblieben, also was konnte das Kind längerfristig abspeichern und das alleine mit dem Kind genau hinzuschauen, das finde

ich wirklich wichtig. (...) Das Beobachten und das genaue Hinhören sind für mich zwei wichtige Instrumente» (A, 152-165)

«Immer Ende Februar gibt es die grosse Sprachgewandt-Abklärung über die vier Teilbereiche des Deutschen, (...) plus all die Beobachtungen aus dem Unterricht. Und beim Lesen ist es jetzt bei uns jetzt der LdL-Test, den wir hinzuziehen, nebst dem Leseverstehen des Sprachgewandt.» (D, 170-187)

«Die systematische Analyse des Sprachstands und auch die systematische Förderung spielen schon eine wichtige Rolle, denn sonst bleibt halt alles intuitiv.» (C, 275-276)

«Dann schreibe ich ja auch immer noch Lernberichte für einige DaZ-Kinder. (...) Dazu überprüfe ich den Sprachstand, wenn ein Kind neu in die Schule kommt oder immer am Ende des ersten Semesters. Dann überprüfe ich den Sprachstand der Kinder mit dem Sprachgewandt. Ich mache auch andere Tests. (...) Beobachtungen aus dem Unterricht, die fliessen auch immer mit ein. Ich schaue, dass alle Bereiche abgedeckt sind.» (E, 129-139)

«Wir machen häufig mündliche Lernzielüberprüfungen, nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich.» (D, 141-143)

«Wenn die Kinder einfach nur in der Klasse bleiben, aber nicht verstehen, was sie da machen, dann ist das für mich kein gelingender integrativer DaZ-Unterricht.» (D, 20-21)

«Wenn die SuS dem Unterricht folgen können und sie die Inhalte verstehen (...).» (E, 216)

« (...) wenn man plötzlich merkt, vorher hat ein Kind kein Wort geredet und plötzlich beginnt es in ganzen Sätzen zu sprechen (...).» (B, 109-117)

«. (...) mir ist persönlich auch wahnsinnig wichtig, dass sie Freude an der deutschen Sprache haben. (...) Wenn ich merke, ein Kind versteht die Grammatik nicht oder kommt da nicht weiter bei einem Thema, dann soll es wenigstens keine Angst haben, sich auf Deutsch auszudrücken. Das ist mein oberstes Ziel im DaZ-Unterricht.» (D, 113-116)

«Ich merke, dass der integrative DaZ-Unterricht gelingt indem ich merke, was nicht gelingt. Wenn ich etwas erkläre, und die Kinder wissen trotzdem nicht, was sie machen müssen, dann muss ich es neu erklären oder? Also brauche ich einen neuen Ansatz.» (C, 199-201)

*«Ja also ich meine das übergeordnete Ziel ist, dass Kinder bis in der 3. Klasse fähig sind, selbstständig zu arbeiten und Sachen zu lesen und zu verstehen. **Ich denke, das ist das übergeordnete Ziel für mich zum Beispiel, weil das ist sehr wichtig für den Schulerfolg.**» (C, 166-169)*

5.4 Kategorie 4: «Beispiele aus der Praxis»

In dieser Kategorie werden exemplarische Beispiele aus der Praxis für die Zusammenarbeit sowie Beispiele für methodisch-didaktische Umsetzungsmöglichkeiten des integrativen DaZ-Unterrichts illustriert.

5.4.1 Subkategorie 1: Beispiele Zusammenarbeit

In dieser Subkategorie werden Beispiele für die Kooperation zwischen den Lehrpersonen, die einen integrativen DaZ-Unterricht durchführen, wie auch Beispiele für die Kooperation zwischen den Lehrpersonen und den Eltern aufgezeigt.

Die intradisziplinäre Kooperation zwischen der DaZ-Lehrperson und der Klassenlehrperson wird von allen befragten Fachpersonen im Zuge des Interviews erwähnt. C und D beschreiben dazu konkrete Beispiele aus ihrer Praxis. D schildert ein Beispiel der Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson, das die gemeinsame Bestimmung der Förderziele, die gemeinsame Festlegung der Themenauswahl sowie die Methodenauswahl, d. h. die Wege zur Zielerreichung und die Diskussion über das geeignete Setting (Klassenverband, Kleingruppen) illustriert. Das Fachwissen der DaZ-Lehrperson kommt zum Tragen, wenn diese die Stolpersteine für die SuS mit nichtdeutscher Muttersprache erkennt und basierend auf diesem Wissen geeignete DaZ-Schwerpunkte für den integrativen DaZ-Unterricht festlegt. C erwähnt explizit die Kooperation mit der SHP und der Klassenassistenz im Unterricht. D geht auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit und den Austausch mit dem Elternhaus ein, den sie in ihrer Funktion als DaZ-Lehrperson zu ihrem Berufsauftrag zählt.

«Immer in den Ferien bespreche ich mit den KLPs das nächste Quartal. Was sind die Ziele im Fach Deutsch? Was sind verschiedene Themen? Wo wollen wir hin? Und wie wollen wir sie erreichen? **Und sobald dann die Themen festgelegt sind, schaue ich ein bisschen wo mein persönlicher Fokus liegt. Wo liegt jetzt bei diesen Themen die Hauptschwierigkeit für die DaZ-Kinder? Dann teile ich diesen Fokus der KLP mit. Ich mache ihr dann einen Vorschlag und sage, dass ich mit den DaZ-Kindern an diesen Themen arbeiten würde. Und dann, wenn das organisatorisch abgeklärt ist, dann spricht man sich ab: Gibt es ein Dossier? Wer macht das Dossier? Gibt es Arbeitsblätter, wer macht die Arbeitsblätter? Machen wir getrennte Einführungen in die Themen? Machen wir eine vertiefte Einführung, wo auch andere Kinder, nicht nur DaZ-Kinder teilnehmen können? Und so weiter. Und dann einfach nach jeder Lektion ein kurzes, fünfminütiges Feedback: Wie ist es gelaufen? Worauf müssen wir in der nächsten Lektion achten?** (D, 65-76)

«(...) meine Stellenpartnerin und ich machen beide viel Sprachförderung in unserem Unterricht. (...) Ich sage ihr schon, was ich mache oder was ich gerne machen würde oder wie man das machen könnte. (...) **Was wir jetzt angefangen haben, ist die Klassenassistenten und die Heilpädagoginnen auch einzusetzen für Sprachförderung.**» (C, 143-148)

«Ich treffe immer wieder Kinder an, die in die Klasse kommen, wo die Eltern nicht interessiert sind und die Kinder auch nicht, und dann bauen wir das einfach auf, diese Zusammenarbeit. (...) **Und ich finde schon, dass es für uns als DaZ-LP einer unserer Aufträge ist, diese Familien zu integrieren.**» (D, 296-300)

«Und ich koche mit jeder Klasse mindestens ein Mal zusammen mit den Eltern. Dann gibt es einen gemeinsamen Nacht oder Zmittag oder wie auch immer. Dann bringen die Eltern etwas mit aus ihrer Kultur und ich backe mit den Kindern für diesen Anlass ein Dessert.» (D, 307-310)

5.4.2 Subkategorie 2: Beispiele methodisch-didaktische Prinzipien

Diese Subkategorie enthält Beispiele für integrative DaZ-Sequenzen, wie sie von den Fachpersonen aus der Praxis durchgeführt oder zum Teil beobachtet wurden.

Genannt werden von A, B, C und D Beispiele zur Wortschatzarbeit. Jedoch variieren diese durch ihre methodisch-didaktischen Zugänge, die von den interviewten Personen beschrieben werden. A verwendet Wimmelbücher (z. B. Suchbuch), während B und D den Einsatz von Wortkärtchen zum Üben und Festigen des Wortschatzes erwähnen, nimmt C Bezug auf das Verstehen von Sinnzusammenhängen, indem ein (Bilder-) Buch / Sachtext (z. B. Hoppla) vorgelesen wird und dabei einerseits das Hörverständnis trainiert, der Wortschatz indirekt erweitert und die mündlich realisierte Sprache (das Sprechen) im Fokus steht. C verleiht dem methodisch-didaktischen Prinzip des regelmässigen Wiederholens besonderes Gewicht. D schildert Beispiele zum Lernen durch das Spiel in Form von Gesellschaftsspielen / Kartenspielen (z. B. UNO). In den beschriebenen Beispielen von A, B und C wird das Prinzip des Lebensweltbezuges deutlich. Als konkrete Beispiele werden genannt.

«(...), wenn zum Beispiel die Kinder, bevor jemand kommt, der die Sprache wirklich nicht kennt, Wortkarten mit dem wichtigsten Wortschatz für dieses Kind vorbereitet. Das Kind bekommt dann diese Wörter als Geschenk und dieser Wortschatz wird von diesem Kind als erster erfasst. Nur schon, weil es Freude daran hat. Wow, ich habe ein Geschenk bekommen! Und das ist jetzt der wichtigste Wortschatz für diese Kinder. Dann hat dieser auch eine Bedeutung für das Kind.» (B, 109-114)

«Wir haben da mit dem Suchbuch gearbeitet. Ziel war es, dass die Kinder im Turnen wissen, wie die Dinge, Geräte, die es in einer Turnhalle so gibt, heissen. Dann haben sich die Kinder gegenseitig mit dem Suchbuch Rätsel gestellt. Dann mussten eben alle suchen und schauen, ob sie es finden und wo es ist. Und zu merken, dass alle dabei sein können. Und die Kinder, die nicht alles verstanden haben, also die Kinder haben in Partnerarbeit gearbeitet. Das war noch gut, weil dann wusste es immer eines der Kinder und das Kind, das nicht so viel verstanden hat, wusste dann automatisch auch, ah, ja das ist also eine Matte.» (A, 209-217)

«Wir machen es ganz, ganz traditionell mit Karteikarten, die die Kinder als Hausaufgabe zu Hause lernen. Vorne ein Bild, hinten ein Text mit Artikel, sodass das Geschlecht auch gleich gelernt wird. Und dann oft auch nicht nur Baum, sondern der Baum, ein Baum, kein Baum. Also mit verschiedenen Begleitern oder mit einem Satz auch noch oder andere Wörter mit dem Wortstamm». (D, 267-271)

«Heute bin ich Superheld! Und mir ist aufgefallen, dass am Anfang der Geschichte bis etwa in die Hälfte der Geschichte nur ein Drittel noch wusste, was passiert ist oder wie die Hauptfigur heisst, und es gibt nur eine, also so komplex ist es auch nicht. (...) Aber ich habe jetzt schon bemerkt, dass es Fortschritte gegeben hat, dass die Kinder aufmerksamer zuhören. (...) Die Kinder hören aufmerksamer zu, können sich Sachen merken. Auch durch Nachfragen. Immer bevor wir weiterlesen, frage ich: Wie heisst jetzt der Junge? Was ist passiert? Was hat er gefunden? Wir repetieren eigentlich die ganze Geschichte von Anfang an. Für die Kinder, die das schon gut können, ist das sehr langweilig, aber die können dafür viel sagen - das ist das Positive daran.» (C, 313-322)

«(...) ein Jahreszeitenbuch. Jeden Monat gibt es eine Doppelseite, da kann man mehrmals pro Monat reinschauen. Man erzählt dann einmal, was geschrieben ist, dann sieht man sich die Bilder an. Eine Woche schaut man sich die gleiche Doppelseite nochmals an. Man bespricht dann: Was weisst du noch? Was kennst du noch? (...) Das ist sehr spannend für uns DaZ- oder auch IF-LP, weil man merkt sehr gut, dass die Verknüpfungen, die sie machen, die bleiben hängen, oder auch weil sie etwas spannend finden. Und wenn man eben etwas vertieft und wiederholt bespricht, dass dann die Wahrscheinlichkeit grösser ist, dass etwas hängen bleibt.» (C, 324-335)

«(...) die vier Fälle mittels eines «Schiffe versenken» auf spielerische Weise, das können unregelmässige Verbformen sein mit Hilfe eines Wandfussballspiels zu trainieren, (...)» (D, 105-106)
«(...) wir spielen Verben-Uno oder Fälle-UNO oder Adjektive-Uno (...)» (D, 113-114)

«Was ich sehr gerne mache, sind aus dem Lehrmittel Hoppla interessante Sachtexte. Die hören wir uns zuerst an, da geht es um Hörverstehen. Da wird der Text vorgetragen ab CD. Also zuerst sammeln wir in einem BrainStorming Ideen zu einem Thema. (...) Das letzte Mal war das zum Thema Muskeln. Da mussten die Kinder zuerst sagen, was ihnen zum Wort Muskeln in den Sinn kommt, was sie schon über die Muskeln wissen. Dann haben wir den Sachtext gehört, als Hörverstehen, dann haben wir ihn zusammengelesen, da üben wir die Lesefertigkeit und nachher gab es eine Postenarbeit zu diesen Muskeln. Und da wurden verschiedene grammatikalische Strukturen geübt anhand dieses Fachtextes.» (D, 225-231)

5.5 Strukturierung der Ergebnisse

Abschliessend werden zu einer besseren Übersicht die zusammengefassten Aussagen in einer Tabelle strukturiert dargestellt bevor sie diskutiert werden.

Für die Strukturierung der Zusammenfassungen wurden die Aussagen der Subkategorien zunächst aufgelistet. Die tabellarische Zusammenfassung zeigt in Relation zur Anzahl der fünf Interviews, wie häufig ein Faktor für das Gelingen eines integrativen DaZ-Unterrichts genannt wurde. Eine Aussage wurde pro Interview nur einmal gezählt. Deshalb erscheint die Kategorie 4 nicht explizit in der tabellarischen Übersicht, da es sich um Praxisbeispiele handelt, die die Kategorien 1 bis 3 exemplarisch verdeutlichen.

Tabelle 8: Häufigkeit der Aussagen in Relation auf die Anzahl der Interviews

Anzahl Interviews	Aussage
in 5 Interviews genannt	Integrativ ist DaZ-Unterricht, wenn SuS am selben Gegenstand arbeiten, <u>unabhängig des jeweiligen Settings</u> . (Kat. 1 / Subkat. 1)
	Die DaZ-LP verwenden DaZ-Lehrmittel. (Kat. 1 / Subkat. 4)
	Die DaZ-LP bildet sich weiter: Fachliteratur / Aus- und Weiterbildung. (Kat. 1 / Subkat. 4)
	Formen der Zusammenarbeit sind für Integrativen DaZ-Unterricht eine Voraussetzung, damit er gelingt. Dazu gehört eine gemeinsame Planung. (Kat. 2 / Subkat. 1)
	Handlungsorientierte Sprachdidaktik, Zugänge zum Lerninhalt über alle Sinne. (Kat. 2 / Subkat. 2)
	Beobachtbarer Effekt: Offenheit, Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber anderen Kulturen und Sprachen. (Kat. 3 / Subkat. 1)
	Beobachtbarer Effekt: Zur Qualitätssicherung finden regelmässige Sprachstanddiagnosen mittels gängigen Diagnoseinstrumenten statt. (Kat. 3 / Subkat. 2)
in 4 Interviews genannt	Integrativ bedeutet, wenn <u>im Klassenzimmer</u> mit der ganzen Klasse am selben Gegenstand gearbeitet wird. (Kat. 1 / Subkat. 1)
	Integrativ bedeutet, wenn in Kleingruppen am Thema der Klasse gearbeitet wird. (Kat. 1 / Subkat. 1)
	Fundiertes Fachwissen über Theorien im Bereich DaZ gilt als wichtige Grundlage für den integrativen DaZ-Unterricht. (Kat. 1 / Subkat. 3)
	Wiederholungen des Lerninhaltes als methodisch-didaktisches Prinzip. (Kat. 2 / Subkat. 2)
	Modellierungstechniken als methodisch-didaktisches Prinzip. (Kat. 2 / Subkat. 2)
	Bedeutsamkeit des Lebensweltbezugs als methodisch-didaktisches Prinzip. (Kat. 2 / Subkat. 2)
	Wortschatzarbeit als zentrales Element des Sprachunterrichts. (Kat. 2 / Subkat. 2)
	Differenzierung von Inhalten, Sozialformen und Tempo für eine passende Individualisierung. (Kat. 2 / Subkat. 3)

in 3 Interviews genannt	DaZ kann auch integrativ sein, wenn dieser mit einer Kleingruppe, räumlich getrennt, stattfindet. (Kat. 1 / Subkat. 1)
	Anwendung der Form des Pre-Teachings als Teil des integrativen DaZ-Unterrichts. (Kat. 1 / Subkat. 2)
	Gemeinsame Reflexion als Teil der Zusammenarbeit mit KLP. (Kat. 2 / Subkat. 1)
	Für die Zusammenarbeit sind strukturelle Bedingungen (Zeitgefässe für den Austausch, personelle Ressourcennutzung) notwendig. (Kat. 2 / Subkat. 1)
	Gemeinsame Klärung des Settings und der Rollenteilung. (Kat. 2 / Subkat. 1)
	(Sprach-) Spiele als methodisch-didaktisches Prinzip. (Kat. 2 / Subkat. 2)

in 2 Interviews genannt	Additives Setting anbieten, wenn keine bis wenig Kontaktmonate mit der deutschen Sprache oder Bedarf haben. (Kat. 1 / Subkat. 2)
	Kenntnisse über die Profilanalyse nach Griesshaber. (Kat. 1 / Subkat. 2)
	Gemeinsame Planung und Umsetzung der Förderplanung/Förderziele. (Kat. 2 / Subkat. 1)
	Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit pädagogischen Fachpersonen und Hort. (Kat. 2 / Subkat. 1)
	Ritualisierte Abläufe als methodisch-didaktisches Prinzip. (Kat. 2 / Subkat. 2)
	Individuelle Lernziele aufgrund des Sprachstands. (Kat. 2 / Subkat. 3)
	Differenzierung ist eine Frage der Haltung. (Kat. 2 / Subkat. 4)
	Eine Offenheit der Schule gegenüber anderen Kulturen sowie dem Elternhaus der SuS mit DaZ. (Kat. 2 / Subkat. 4)
	Ausgewogenheit von SuS mit DaZ und SuS mit Deutsch als Muttersprache. (Kat. 2 / Subkat. 5)
	Zusammenarbeit mit dem Elternhaus. (Kat. 2 / Subkat. 6)
	Beobachtbarer Effekt: Erreichung der Förderziele in Sprachstanderfassungen. (Kat. 3 / Subkat. 2)
	Beobachtbarer Effekt: Teilhabe durch Pre-Teaching ermöglichen, Anerkennung anderer, stolz auf sich sein. (Kat. 3 / Subkat. 1)
Beobachtbarer Effekt: Lernzuwachs in den vier Kompetenzbereichen: Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben. (Kat. 3 / Subkat. 2)	

in 1 Interview genannt	Integrativer DaZ-Unterricht ist die Arbeit mit der Kleingruppe innerhalb des Klassenzimmers. (Kat. 1 / Subkat. 1)
	Kenntnisse von Theorien zum integrativen Unterricht für gelingenden integrativen DaZ-Unterricht. (Kat. 1 / Subkat. 3)
	Zieltransparenz als methodisch-didaktisches Prinzip. (Kat. 2 / Subkat. 2)
	von- und miteinander Lernen als Ressource und methodisch-didaktisches Prinzip. (Kat. 2 / Subkat. 3)
	Ob integrativer DaZ-Unterricht gelingt, steht und fällt mit der Haltung der LP. (Kat. 2 / Subkat. 4)
	Beobachtbarer Effekt: Befähigung zur Kommunikation mittels Sprache. (Kat. 3 / Subkat. 2)
	Beobachtbarer Effekt: Positive Wirkung von Sprachreflexion für alle SuS. (Kat. 3 / Subkat. 1)

Damit diese Strukturierung im Sinne der Generalisierbarkeit als Gütekriterium und zur Beantwortung der Fragestellung verwendet werden kann, müssen die dargestellten Ergebnisse aus den Zusammenfassungen zunächst theoretisch verordnet werden. Dazu bedarf es einer Diskussion der Ergebnisse der Datenerhebung.

6 Diskussion der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden zunächst die Ergebnisse aus den Interviews pro Kategorie zusammengefasst. Im Sinne der Triangulation (Kapitel 3.1.3 Gütekriterien qualitativer Forschung) folgen ein Vergleich mit der Theorie sowie eine Interpretation. Dieses Vorgehen soll letztlich die Hauptfragestellung beantworten.

6.1 Kategorie 1: «Integrativer DaZ-Unterricht»

Die Kategorie «Integrativer DaZ-Unterricht» enthält die vier Subkategorien «Definitionen», «Angewandte Formen», «Ansätze und Theorien» und «Lehrmittel / Aus- und Weiterbildung».

6.1.1 Zusammenfassung

Alle befragten Fachpersonen aus der Praxis definieren integrativen DaZ-Unterricht, wenn am selben Gegenstand gearbeitet wird, d. h. das Klassenthema und das Thema im DaZ-Unterricht kongruent sind. Die subjektive Auffassung von integrativem DaZ-Unterricht unterscheidet sich jedoch bei allen Befragten in Bezug auf das Setting. «Integrativ» bedeutet für die meisten, dass der DaZ-Unterricht im Klassenverband mit allen SuS oder differenziert mit einer Kleingruppe stattfindet. Jedoch wird auch erwähnt, dass der DaZ-Unterricht auch integrativ sei, wenn dieser mit einer Kleingruppe, räumlich getrennt, stattfindet. Pre-Teaching wird von einer Person als Form des integrativen DaZ-Unterrichts genannt.

Ebenso variiert die Umsetzung des integrativen DaZ-Unterrichts in der Praxis stark. Während eine befragte Person ausschliesslich im Klassenzimmer arbeitet, erteilen die anderen Fachpersonen sowohl im Klassenzimmer, aber auch in anderen Räumen DaZ-Unterricht.

Konkrete Ansätze oder Theorien sowie ein explizit ausgewiesenes Lehrmittel zu integrativem DaZ-Unterricht sind in der Praxis nicht bekannt. Die meisten der befragten Personen adaptieren ihr Wissen vom integrativen Unterricht und verknüpfen dieses mit ihrem Fachwissen aus dem DaZ-Bereich. Theorien des Zweitspracherwerbs von Tracy, Griesshaber und Cummins sowie Theorien aus der Didaktik zum Zweitspracherwerb von Schlatter und Tucholski scheinen in der Praxis relevant. Im Unterricht werden hauptsächlich die Schweizer DaZ-Lehrmittel «Hoppla», «Pipapo», «Das Suchbuch» und Lernspiele des Finken Verlags verwendet.

Ein fundiertes Fachwissen im Bereich DaZ wird von allen als wichtige Grundlage einen integrativen DaZ-Unterricht vorausgesetzt, damit man situativ zielführend handeln kann. Die in der Ausbildung zur DaZ-Lehrperson gewonnenen Kenntnisse über die Fachdidaktik und die Diagnostik befähigen zu dessen Umsetzung.

6.1.2 Vergleich und Interpretation

Es fällt auf, dass bei allen Befragten Unklarheiten bezüglich der Begriffe «integrativ», «separativ» oder «additiv» bestehen. Oft wurden diese Begriffe im Verlaufe der Interviews unterschiedlich verwendet. Daraus lässt sich schliessen, dass die Definitionen aus der Fachliteratur, beispielsweise von Michalak und Kuhs (vgl. Kap. 2.2.2 Einflussfaktoren aus der Sicht der Forschung zum Zweitspracherwerb) weitgehend unbekannt sind: Michalak und Kuhs verwenden die Begriffe «separativ» und «additiv» gleichbedeutend. Unter separativem respektiv additivem Unterricht werden spezifische Kurse ausserhalb des Regelunterrichts verstanden. Mit integrativ hingegen wird die Teilnahme am Regelunterricht definiert.

Eine klare, einheitliche Definition des integrativen DaZ-Unterrichts in der Praxis lässt sich aus den Befragungen nicht ableiten. Für die Teilnahme am Regelunterricht stellt sich ausgehend von den Daten der Interviews die Frage, inwiefern der DaZ-Unterricht integrativ ist, wenn die DaZ-SuS räumlich vom Rest der Klasse getrennt unterrichtet werden. Wie Rösch et al. (vgl. Kap. 2.3.3 Prinzipien der DaZ-Förderung) in ihren didaktischen Prinzipien erwähnen, ist aber allen interviewten Personen klar, dass der DaZ-Unterricht inhaltliche Bezüge zum Regelunterricht aufzeigt. Schlatter et al. bekräftigen diese Ansicht mit der Aussage, dass vom Regelunterricht gänzlich losgelöster Unterricht separativ sei (vgl. Kap. 2.2.3 Förderung mittels intra- und interdisziplinärer Zusammenarbeit).

Ebenso wie für die PraktikerInnen ist auch für Schlatter et al. (vgl. Kap. 2.2.3 Förderung mittels intra- und interdisziplinärer Zusammenarbeit) eindeutig, dass ein fundiertes Fachwissen im Bereich DaZ die Grundlage für die Realisierung des zielführenden DaZ-Unterrichts ist. Dieses Fachwissen fliesst stets in den DaZ-Unterricht mit ein.

Die befragten Fachpersonen benennen kein übereinstimmendes Modell für integrativen DaZ-Unterricht. Die additiven und integrativen Prinzipien für Modelle des DaZ-Unterrichts, wie sie Michalak oder Kuhs (vgl. Kap. 2.2.2 Einflussfaktor: Formen des DaZ-Unterrichts) darlegen, sind den PraktikerInnen scheinbar nicht bekannt. Abshagen (vgl. Kap. 2.2.2) präsentiert ein Spektrum von möglichen organisatorischen Modellen des DaZ-Unterrichts. In der Praxis werden demnach integrative Modelle mit additiven Settings kombiniert, wobei die Sprachförderung an erster Stelle steht. In der Primarstufe werden die SuS zielführend gefördert, damit sie Zugang zur Bildungssprache und zu weiteren Schulstufen erhalten.

6.2 Kategorie 2: «Gelingensfaktoren in Unterrichtsprozessen»

Bedeutsame Faktoren für das Gelingen des integrativen DaZ-Unterrichts, werden in dieser Kategorie diskutiert. «Zusammenarbeit», «Methodisch-didaktische Prinzipien», «Umgang mit Heterogenität», «Haltung», «Klassenzusammensetzung» und das «Elternhaus» sind die sechs Subkategorien dieser Kategorie.

6.2.1 Zusammenfassung

Die intradisziplinäre Zusammenarbeit wird von allen Befragten als grundlegender Faktor des gelingenden integrativen DaZ-Unterrichts beschrieben. Ohne die Zusammenarbeit und die adäquate Nutzung aller personellen Ressourcen kann diese kaum realisiert werden. Die gemeinsame Planung des Unterrichts scheint für alle ein zentraler Aspekt zu sein. Drei Fachpersonen nennen die gemeinsame Reflexion einerseits als Bedingung für das Gelingen der Kooperation und andererseits für die weitere Planung und Durchführung des Unterrichts. Fragen zur Rollenteilung und die Wahl des geeigneten Settings werden von zwei Personen im Konkreten betont. Des Weiteren werden strukturelle Bedingungen (bspw. fixe Zeitgefäße für den Austausch mit der KLP oder in Fachteams) als wichtig erachtet. Lediglich eine Person erwähnt die interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche innerhalb des Schulhauses (Pädagogik, Therapie, Betreuung, o.ä.), die sich positiv auf das Gelingen auswirken.

Die Handlungsorientierung bildet bei allen interviewten Personen die Grundlage für ihr methodisch-didaktisches Vorgehen und wird für das Gelingen des integrativen DaZ-Unterrichts als zentral erachtet. Besonders das Lernen durch das Spiel wurde von drei Fachpersonen als besonders wirksam beschrieben. Auch das Lernen über den Dialog, das Lernen mit allen

Sinnen, projektorientiertes Lernen, Lernen mit Musik (Lieder, Reime) und die Nutzung unterschiedlicher Medien (genannt wurde mehrfach der Zugang über Bücher und computerunterstütztes Lernen) sind gemäss den interviewten Personen wirkungsvolle methodisch-didaktische Zugänge. Den Lebensweltbezug für die SuS mit DaZ herzustellen begünstigt gemäss allen Fachpersonen das Gelingen des DaZ-Unterrichts. In diesem Zusammenhang werden von drei Personen der Einbezug des Vorwissens und von einer Person die Zieltransparenz im Unterricht genannt. Besonders häufig (vier von fünf Personen) wurden das Prinzip des regelmässigen Wiederholens und der Einsatz von Modellierungstechniken beschrieben, die sich positiv auf den Lernzuwachs der SuS auswirken. Ebenso geben ritualisierte Abläufe Halt und Struktur, die besonders für SuS mit DaZ hilfreich zu sein scheinen. Texte, beispielsweise aus dem Unterrichtsfach Natur, Mensch und Gesellschaft, in einfacher Sprache bereitzustellen, wird von einer befragten Person als relevant erachtet.

Die Art und Weise, wie der Heterogenität im integrativen DaZ-Unterricht begegnet wird, ist in der Praxis sehr unterschiedlich. Einigkeit herrscht jedoch bei den befragten Fachpersonen über die Individualisierung des Inhalts und die Differenzierung im Schwierigkeitsgrad der vermittelten sprachlichen Inhalte. Ebenso wird die geeignete Sozialform (heterogene oder homogene Gruppen, Einzelarbeit, Partnerarbeit oder Gruppenarbeit) als grundlegend für einen gelingenden integrativen DaZ-Unterricht betrachtet. Die Individualisierung in Form von angepassten Lernzielen für SuS mit DaZ im Sprachunterricht erachten zwei von fünf Fachpersonen als besonders relevant und selbstverständlich im Hinblick auf die sehr unterschiedlichen sprachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten der SuS. Lediglich von einer Person wurde die Differenzierung des Umfangs und des Lerntempos erwähnt. Eine ressourcenorientierte Sichtweise auf die Heterogenität wurde in vier Interviews ersichtlich. Eine Fachperson benennt dabei explizit das mit- und voneinander Lernen als Chance für alle SuS.

Bestehende Haltungen der Schule sowie Einstellungen und Massnahmen von Lehrpersonen wirken sich laut allen Befragten eine Auswirkung auf das Gelingen aus, denn sie begünstigen oder benachteiligen die Integration von SuS mit DaZ. Die aufgeschlossene Haltung wird in zwei Interviews als Ausdruck von Offenheit der Schule gegenüber anderen Kulturen sowie dem Elternhaus der SuS mit DaZ beschrieben. Zwei interviewte Personen betonen die Haltung gegenüber der Bereitschaft zur Differenzierung und Individualisierung des Unterrichts. Diese

spiele eine entscheidende Rolle. Als weiterer Einfluss für das Gelingen wird die Haltung verbunden mit der Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen erwähnt.

Die heterogene, möglichst ausgewogene Klassenzusammensetzung von SuS mit DaZ und von SuS mit Deutsch als Muttersprache wird besonders von den Fachpersonen, die an einer QUIMS- Schule tätig sind, als Bedingung für das Gelingen des integrativen DaZ-Unterrichts hervorgehoben. Das Fehlen von Heterogenität in diesem Bereich wirke sich insofern negativ aus, dass es an Sprachvorbildern (Peers) mangle.

Die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus erweist sich aus den gewonnenen Daten der Interviews als ein Faktor, der weniger relevant für den gelingenden integrativen DaZ-Unterricht zu sein scheint. Nur zwei von fünf Personen erwähnten die Arbeit bzw. den Kontakt mit den Eltern im Interview. Zwei Fachpersonen sehen die Kooperation mit den Eltern als Gelegenheit, die SuS ganzheitlicher kennenzulernen. Eine Lehrperson stellt fest, dass es sich positiv auf das Lernen der SuS auswirke, wenn die Eltern in deren Lernprozess miteinbezogen würden.

6.2.2 Vergleich und Interpretation

Aus den Ergebnissen der Praxis geht hervor, dass die intradisziplinäre Kooperation für einen zielführenden DaZ-Unterricht wichtig ist. Dies bestätigen diverse theoretische Ausführungen von Rösch et al. (vgl. Kap. 2.3.1 DaZ-Grundprinzipien), Roche et al. (vgl. Kap. 2.7.2 Handlungsorientierte Sprachdidaktik) oder Schlatter et al. (vgl. Kap. 2.2.3 Förderung mittels intra- und interdisziplinärer Zusammenarbeit). Sie alle betonen die Bedeutung der intrapersonellen Zusammenarbeit, um methodisch-didaktische Elemente des integrativen DaZ-Unterrichts und eine gemeinschaftliche sowie individuelle Förderung zu planen. Aus den Daten der Interviews geht hervor, dass alle Beteiligten zur Zusammenarbeit bereit sein müssen, wenn man einen gelingenden integrativen DaZ-Unterricht umsetzen möchte. Aus Sicht der Lehr- und Lernforschung (vgl. Kap. 2.6) bedarf die Planung verschiedenster Merkmale in Organisation, Methodik und Sozialformen, welche die Lehrpersonen festlegen. Den befragten Personen ist dies bewusst, indem sie sowohl vielfältige methodische und didaktische Überlegungen als auch die gemeinsame Reflexion des Unterrichts und die Aufgabenteilung eine Rolle für den gelingenden Unterricht berücksichtigen.

Die Praxis gewichtet handlungsorientiertes Lernen sehr stark. Dies entspricht zum einen dem integrativen Ansatz, wie ihn Ahrenholz und Oomen-Welke beschreiben (vgl. Kap. 2.2.2, Einflussfaktor: Ansätze für den DaZ-Unterricht) und zum anderen den Ausführungen von Roche et al. zur handlungsorientierten Sprachdidaktik (vgl. Kap. 2.7.2) oder jenen von Rösch zum integrativen Sprachunterricht (vgl. 2.7.1) und sprachsensiblen Unterricht (vgl. Kap. 2.2.1). Dazu gehört unter anderem ein projektorientierter Unterricht, der immersives Lernen ermöglicht. Die befragten Personen erwähnen jedoch diesen Aspekt des fächerübergreifenden Unterrichts nicht explizit als zentrales methodisch-didaktisches Element. Umso mehr nennen sie andere methodisch-didaktische Elemente, die den Unterricht positiv beeinflussen: Am häufigsten wurden das Lernen über Dialoge, der Lebensweltbezug der SuS und das Vorwissen der SuS, Spiele oder vielfältige Zugänge mit allen Sinnen genannt (vgl. Kap. 2.2.1 Sprachsensibler Unterricht, 2.4.2 Prinzipien des integrativen Unterrichts, 2.7.1 und 2.7.2). Dabei spielen auch das Wiederholen von Inhalten und das Modellieren der Zielsprache eine Rolle für das Gelingen des integrativen DaZ-Unterrichts. Diese Bedeutung wird von der Theorie bestätigt: Wiederholungen begünstigen gemäss Oomen-Welke und Knapp den Spracherwerb (vgl. Kap. 2.2.2 Einflussfaktor: Aspekte des Spracherwerbsprozesses) und sind Teil der integrativen- und DaZ-Didaktik (vgl. Kap. 2.3.1 und 2.4.2). Mit angewandten Modellierungstechniken nach Dannbacher (vgl. Kap. 2.2.2) ermöglichen Lehrpersonen den SuS situative Zugänge, gleichzeitig eine Wiederholung des Wortschatzes und führen diese an die Kompetenzen der Bildungssprache heran.

Die in der Praxis umgesetzte Didaktik hängt direkt damit zusammen, wie man mit Heterogenität umgeht (vgl. integrative Prinzipien nach Lienhard-Tuggener et al., Kap. 2.4.2 oder integrativer Sprachunterricht nach Rösch et al., Kap. 2.7.1). Dabei erachten die befragten Personen eine Individualisierung und Differenzierung des Inhaltes als bedeutsam für einen gelingenden Unterricht. So berücksichtigen sie individuelle Lernwege und Erwerbsverläufe der deutschen Sprache gemäss Oomen-Welke und Knapp (vgl. Tabelle 3: Einflussfaktoren und relevante Kriterien im DaZ-Unterricht aus der Forschung zum Zweitspracherwerb, S. 18). Insgesamt drei Personen erwähnen, dass sie dazu individuelle Ziele für SuS formulieren oder das Tempo für die SuS anpassen, wie es die integrativen Prinzipien von Lienhard-Tuggener et al. (vgl. Kap. 2.4.2) vorschreiben. Als Beispiel dafür lässt sich das von einer Person erwähnte Vereinfachen von Texten nehmen. Die Anpassung des Lerninhaltes entspricht den Forderungen des

sprachsensiblen Unterrichts gemäss Kniffka et al. (vgl. Kap. 2.2.1) oder den Ausführungen von Schlatter et al. (vgl. Kap. 2.3.2 Lernbereiche der DaZ-Förderung). Demnach werden Unterrichtsinhalte zum Beispiel mittels Scaffolding differenziert oder den SuS Chunks zur Verfügung gestellt. Die Heterogenität einer Schulklasse ist für eine befragte Person besonders sehr bedeutsam, da sie das mit- und voneinander Lernen ermöglicht. Letzteres wird unter anderem von Kniffka et al., Roche et al., Rösch et al. als Faktor für den gelingenden integrativen DaZ-Unterricht erwähnt. Michalak (vgl. Kap. 2.2.2, S.20) bekräftigt die Aussage in Bezug auf das integrative Prinzip: DaZ SuS lernen nicht nur von Lehrkräften, sondern vor allem auch durch ihre MitschülerInnen.

Die heterogene Klassendurchmischung in Bezug auf die Sprachfähigkeiten der SuS wird von der Praxis im Zusammenhang mit gelingendem integrativem DaZ-Unterricht als wichtig erachtet. Die Heterogenität ist zwar auch in der Theorie wünschenswert und gewollt, jedoch spielt gemäss Kuhs Studien zum Erwerb von Deutsch als Zweitsprache nicht der Anteil der SuS mit DaZ eine Rolle, sondern das Bildungsniveau der Eltern (vgl. Kap 2.1 Deutsch als Zweitsprache). Der Einfluss des Elternhauses wird auch von der Lehr- und Lernforschung bestätigt (vgl. Kap. 2.6 Unterrichtsqualität aus der Sicht der Forschung), wobei familiäre Einflüsse auf die Motivation, die Lernaktivität und die Erträge der SuS wirken. Zierer hält ebenfalls fest, dass der Einfluss des Elternhauses auf die schulischen Leistungen rund 14 Prozent, der Einfluss der Lehrperson und des Unterrichts insgesamt 39 Prozent beträgt. Somit wird die interdisziplinäre Kooperation mit dem Elternhaus, die von zwei Befragten als ein Faktor für gelingenden integrativen DaZ-Unterricht genannt wird, auch theoretisch bestätigt. Roche et al. weisen auf die wertvolle Bereicherung hin, die eine Zusammenarbeit aller pädagogischen Fachkräfte und Eltern mit sich bringt (vgl. Kap. 2.2.3) Auch Michalak betont den Einfluss der Lehrperson auf die Schulleistung der SuS und betont dabei die integrative Haltung aller beteiligten Akteure der Schule (vgl. Kap. 2.4.1), damit Integration von SuS mit DaZ gelingt, was auch der Ansicht aller befragten Personen entspricht. Dies bekräftigt die Aussage einer befragten Person, die eine schulhausinterne, interdisziplinäre Zusammenarbeit für eine nachhaltige Förderung erwähnt, indem sie Weiterbildung zu Modellierungstechniken im Gesamten Schulhaus anbot. Dies deckt sich mit der Feststellung von Gogolin und Lange, als auch Ahrenholz, Rösch et al sowie Roche und Terrasi-Haufe dass Sprachbildung eine Aufgabe aller am Bildungsprozess beteiligten Personen ist (vgl. Kap. 2.2 Deutsch als Zweitsprache fördern). Die befragten

Personen erwähnten die Möglichkeit nicht, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, um die Sprachförderung im Schulprogramm zu verankern, wie es von Ahrenholz empfohlen wird.

Die in den Interviews erwähnten strukturellen Bedingungen (fixe Zeitgefäße für den Austausch mit der KLP oder in Fachteams), welche diese Zusammenarbeit ermöglichten, werden in der Theorie nicht genannt. Einzig die von den Interviewten erwähnten strukturellen Bedingungen konnten nicht theoretisch eingebettet werden, was jedoch nicht die Relevanz der Aussagen schmälern soll.

6.3 Kategorie 3: «Wirkung von integrativem DaZ-Unterricht - Beobachtbare Effekte»

Diese Kategorie setzt sich aus den zwei Subkategorien «Teilhabe an der Gemeinschaft» und «Qualitätssicherung – Bildungssprache» zusammen.

6.3.1 Zusammenfassung

Für alle Befragten trägt der integrative DaZ-Unterricht zur Teilhabe an der Gemeinschaft insofern bei, als Offenheit, Toleranz, Akzeptanz, Respekt und Wertschätzung gelebt werden. Integrativer DaZ-Unterricht fördere eine Kultur des Dazugehörens und wirke sich dadurch positiv auf ein Miteinander aus, wie es drei Personen im Konkreten hervorheben. Allerdings sei der integrative DaZ-Unterricht nicht der einzige Faktor, der eine Teilhabe an der Gemeinschaft ermögliche.

Alle Befragten erstellen eine umfassende Förderdiagnostik und darauf basierend eine individuelle Förderplanung, um eine Annäherung an die Bildungssprache zu gewährleisten und den SuS eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Sie beobachten, dass die SuS Förderziele erreichen, Unterrichtsinhalte verstehen und ihre sprachlichen Kompetenzen erweitern, indem sie beispielsweise nicht mehr in einzelnen Wörtern, sondern ganzen Sätzen sprechen.

6.3.2 Vergleich und Interpretation

Rösch et al. betonen, dass Sprachförderung einen wichtigen Beitrag zu Toleranz, interkultureller Kompetenz und friedlichem Zusammenleben in unserer Gesellschaft leistet (vgl. Kap. 2.3

Förderziele im DaZ-Unterricht), was alle Befragten in der Unterrichtspraxis in Bezug auf die Teilhabe an der Gemeinschaft beobachten. So berichten die interviewten Personen über die positiven Auswirkungen der Integration von DaZ-SuS in den Regelunterricht, wenn es darum geht, Verständnis für andere Kulturen und Sprachen zu entwickeln. Lienhard-Tuggener et al. (vgl. Kap. 2.4.1 Integrative Haltung) sprechen von einer Kultur des Dazugehörens, bei der Verschiedenheit als Ressource wahrgenommen wird. Eine Fachperson erwähnt diesen Aspekt explizit, indem sie die Erfahrung sammelte, dass die Erstsprache der DaZ-SuS eine wertvolle Bereicherung für alle SuS ist und die SuS mit DaZ dafür Anerkennung und Wertschätzung von ihren MitschülerInnen erhalten. Zwei befragte Fachpersonen stellen sprachliche Vergleiche im integrativen DaZ-Unterricht an, was den interkulturellen Lernprinzipien nach Rösch et al. (vgl. Kap. 2.3.3 Prinzipien der DaZ-Förderung) entspricht. Im Sinne des integrativen Sprachunterrichts nach Rösch erwähnen die befragten Personen die wechselseitige Annäherung durch die Befähigung zur Kommunikation mittels Sprache, die eine Kooperation der SuS begünstigt (vgl. Kap. 2.7.1). Dies befähigt wiederum zur Teilhabe am Regelunterricht, wie von Ahrenholz beschrieben (vgl. Kap. 2.2.2 Einflussfaktoren aus der Sicht der Forschung zum Zweitspracherwerb).

Dass der integrative DaZ-Unterricht nicht allein eine Teilhabe an der Gemeinschaft ermöglicht, sondern auch dafür andere Faktoren relevant sind, wird in der Praxis von allen Fachpersonen erwähnt. Dies entspricht auch den Prinzipien des integrativen Unterrichts nach Lienhard-Tuggener et al. (vgl. Kap. 2.4.2) sowie allgemeinen theoretischen Erkenntnissen aus der Lehr- und Lernforschung gemäss Helmke (vgl. Kap. 2.6 Unterrichtsqualität aus der Sicht der Forschung).

Damit sie individuelle Sprachentwicklungen feststellen können, überprüfen alle Befragten regelmässig den Sprachstand der SuS mittels Beobachtungen aus dem Unterricht und gängigen Diagnoseinstrumenten, wie es in der Theorie der Förderdiagnostik u. a. von Rösch et al., Griesshaber, Ahrenholz & Oomen-Welke und Tracy gefordert wird (vgl. Kap. 2.5 Diagnose als Grundlage der Förderung). Vor allem bezieht sich das aber auch auf die integrative Didaktik nach Lienhard-Tuggener et al. und Steppacher (vgl. Kap. 2.5), die besagen, dass eine Standortbestimmung mit geeigneten Verfahren und die anschliessende Förderung im Unterricht zentral sind. Dies, um dem Anspruch einer passgenauen Förderung gerecht zu werden, die wiederum ausschlaggebend für die Annäherung an die Bildungssprache ist. Auf theoretischen

Erkenntnissen basierend, beispielsweise jenen von Ahrenholz & Oomen-Welke oder Griesshaber (vgl. Kap. 2.5), erheben alle interviewten Fachpersonen die rezeptiven und produktiven Lernbereiche der mündlich und schriftlich realisierten Sprache (Hören und Sprechen, Lesen und Schreiben). Allerdings erwähnt keine befragte Person explizit, dass sie ausserschulische Faktoren in die Sprachstanderfassung miteinbezieht, wie es Özçetiç und Lienhard-Tuggener et al. (vgl. Kap. 2.6) vorschreiben. Dies könnte auf ein fehlendes Bewusstsein von der Relevanz solcher Faktoren für die individuelle Förderung zurückzuführen sein. (Wie oft begegnen SuS welcher Sprache in welcher Qualität?). Eine Person beobachtet Lernfortschritte im mündlichen Bereich indem Sprachhemmungen abgebaut und Sprechfreude deutlich sichtbar würden. Eine solche Beobachtung ist nachvollziehbar, kann aber theoretisch nicht verortet werden.

6.4 Kategorie 4: «Beispiele aus der Praxis»

Die vierte Kategorie beschreibt Beispiele aus der Praxis und setzt sich aus den zwei Subkategorien «Zusammenarbeit» und «Methodisch-didaktische Prinzipien» zusammen.

6.4.1 Zusammenfassung

Als Beispiele für die Kooperation zwischen den Lehrpersonen, die einen integrativen DaZ-Unterricht erteilen, wird die gemeinsame Bestimmung der Förderziele genannt.

Alle Befragten betonten, wie wichtig die Kooperation zwischen der DaZ-Lehrperson und der KLP sei. Sie schildern, wie in Zusammenarbeit die Förderplanung (Festlegung der Förderziele, Wege und Mittel zur Zielerreichung), die Themenauswahl und das geeignete Setting besprochen werden. Dem Fachwissen der DaZ-LP messen die interviewten Personen grosse Bedeutung bei. Eine Person erwähnt explizit die Kooperation mit der SHP, eine andere die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus, die für den integrativen DaZ-Unterricht wichtig erscheint.

In den Interviews wurden hauptsächlich Beispiele zur Wortschatzarbeit genannt. Die methodisch-didaktischen Zugänge dazu, sind in der Praxis sehr unterschiedlich. Genannt werden Zugänge über Bücher (Wimmelbücher, Bilderbücher, Sachbücher) und die Arbeit mit Wortkarten / Karteikarten. Zwei befragte Personen nennen Praxisbeispiele zum Bereich Hören, die anhand von vorgelesenen und gehörten Texten geübt werden. Das Lernen über den Dialog ist für zwei

befragte Personen ein zentraler Zugang. Allgemein kann man festhalten, dass das Lernen durch das Spiel und das Prinzip des Wiederholens von allen befragten Personen als methodisch-didaktisches Prinzip genannt wurde. Zudem räumen alle Fachpersonen dem Lebensweltbezug einen hohen Stellenwert ein.

6.4.2 Vergleich und Interpretation

Schlatter et al. sehen eine gemeinsame Bearbeitung der Lerninhalte und eine Haltung der gemeinsamen Verantwortung als zielführend an (vgl. Kap. 2.2.3 Förderung mittels intra- und interdisziplinärer Zusammenarbeit). Diese Sichtweise wird von den Praxisbeispielen der interviewten Personen bestätigt. Ebenfalls weisen Schlatter et al. darauf hin, dass das spezifische Fachwissen der DaZ-LP in die Planung des Unterrichts miteinfließen soll. Dies deckt sich mit einem Beispiel für die Zusammenarbeit aus einem Interview. Beispiele für die Kooperation von DaZ-LP mit pädagogischen Fachkräften und dem Elternhaus aus den Interviews stehen exemplarisch für die Ausführungen von Roche et al. und Rösch et al., die in der Zusammenarbeit eine grosse Chance für einen erfolgreichen DaZ-Unterricht sehen (vgl. Kap. 2.2.3). Rösch betont, dass das Ziel der Elternarbeit darin besteht, sich über Bildung und Erziehung auszutauschen, gemeinsam Förderziele zu bestimmen und Interesse sowie Aufgeschlossenheit der Eltern für die Fördermassnahmen zu wecken.

Die genannten Praxisbeispiele entsprechen den didaktisch-methodischen Prinzipien des DaZ-Unterrichts, wie sie u. a. von Rösch et al. und Schlatter et al. (vgl. Kap. 2.3.3 Prinzipien der DaZ-Förderung) angeführt werden. Die Wortschatzarbeit ist gemäss Schlatter et al., Rösch et al. und Moser et al. (vgl. Kap. 2.3.2) Kern des DaZ-Unterrichts. In den Interviews wurden ausschliesslich Beispiele zur Wortschatzarbeit genannt. Daraus lässt sich schliessen, dass das Wissen aus der Theorie mit der Praxis verknüpft wird. Unklar bleibt, ob dieser Transfer bewusst oder unbewusst stattfindet. Da es sich aber bei allen interviewten LP um Fachpersonen mit einer DaZ-Ausbildung handelt, gehen die Autorinnen von Ersterem aus.

6.5 Verallgemeinerung der relevanten Faktoren

Die in Tabelle 8 (vgl. Kap. 5.5) strukturierten Aussagen zeigen in Bezug auf die Anzahl der Interviews, wie viele Personen in den Interviews ähnliche Faktoren für einen gelingenden inte-

grativen DaZ-Unterricht nannten. Je mehr Personen sich zu einem Faktor äusserten, umso relevanter scheint er für die Praxis zu sein. In der bisherigen Diskussion wurden diese Aussagen bereits aufgegriffen und theoretisch verortet. Auffallend ist, dass Aussagen, die in vier bis fünf Interviews gemacht wurden, auch in verschiedensten Theorien als Prinzipien oder Ansätze zu finden sind (vgl. Kap. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.7.2). Sowohl das Arbeiten am selben Gegenstand, handlungsorientierte Zugänge, das Vermitteln von DaZ-spezifischen Inhalten (bspw. mittels DaZ-Lehrmitteln) als auch die Qualitätssicherung für einen fördernden Unterricht werden als zentrale Faktoren angeführt. Alle diese Einflüsse sind im Sinne der Lehr- und Lernforschung (vgl. Kap. 2.6) Orientierungspunkte für Prozesse und Interaktionen (vgl. Riecke-Baulecke) des gelingenden integrativen DaZ-Unterrichts.

6.6 Beantwortung der Fragestellung

Im letzten Teil der Diskussion wird nun die Fragestellung der vorliegenden Arbeit beantwortet, die sich aus den Forschungsergebnissen der Theorie und der Praxis ableitet:

Was sind die Bedingungen des Gelingens von integrativem DaZ-Unterricht in der Primarschule?

Zunächst wird geklärt, was «integrativer DaZ-Unterricht» bedeutet. Eine eindeutige Definition für «integrativen DaZ-Unterricht» lässt sich in der Theorie nicht einfach finden. Allerdings kann man Resultate aus verschiedenen Forschungsfeldern vereinen und vergleichen – sie dienen den Autorinnen als Grundlage für die Begriffsbestimmung. Der Begriff «integrativ» wird in der Praxis häufig mit Lokalität in Verbindung gebracht. Die Auffassung, dass der DaZ-Unterricht nur dann «integrativ» ist, wenn er innerhalb des Klassenverbandes stattfindet, ist weit verbreitet. Rösch et al., Ahrenholz & Oomen-Welke, Michalak und Roche et al. sind sich einig, dass sich der integrative Sprachunterricht an den Themen des Regelunterrichts orientieren muss. Schlatter et al. (2017) bezeichnen einen vom Regelunterricht losgelösten Unterricht als eindeutig separativ.

Anhand der Fachliteratur und der Ergebnisse aus der Praxis definieren die Autorinnen integrativen DaZ-Unterricht wie folgt:

Integrativer DaZ-Unterricht orientiert sich am Klassenthema des Regelunterrichts und kann auch fächerübergreifend erteilt werden. Das gewählte Setting wird auf die individuellen Bedürfnisse der SuS abgestimmt. Drei Formen des Settings lassen sich unterscheiden:

- 1. Im Klassenzimmer mit der ganzen Klasse arbeitend.*
- 2. Im Klassenzimmer mit einer Kleingruppe arbeitend.*
- 3. Ausserhalb des Klassenzimmers mit einer Kleingruppe arbeitend. Als besondere Form eignet sich das Pre-Teaching, um Unterrichtsinhalte (v. a. Wortschatz) vorzubereiten.*

Aus dieser Definition lässt sich die Abgrenzung ableiten, dass DaZ-Unterricht separativ ist, wenn er das Klassenthema des Regelunterrichts nicht berücksichtigt. Additive Formen, die thematisch und räumlich losgelöst sind, entsprechen nicht den Kriterien des integrativen DaZ-Unterrichts in der Primarschule.

Damit integrativer DaZ-Unterricht gelingt, muss sich seine Planung und Durchführung erstens an den Ansätzen und Erkenntnissen zum integrativen Unterricht und zweitens an denen der DaZ-Didaktik und Forschung für den Zweitspracherwerb orientieren. Im Sinne der Qualität sind die Unterrichtsprozesse zielorientiert und angepasst an die SuS zu gestalten. Die Schule orientiert sich dazu an den rezeptiven sowie produktiven Sprachkompetenzen in der Bildungssprache.

Integrativer DaZ-Unterricht in der Primarschule kann gelingen, wenn zudem folgende Bedingungen zu berücksichtigen werden:

- Fachkompetenz der Lehrpersonen:

Um integrativen DaZ-Unterricht zu erteilen, benötigt die Lehrperson unbedingt eine fachspezifische Ausbildung im Bereich DaZ. Das Fachwissen über Spracherwerb, Sprachdiagnostik, Fördermassnahmen und Zweitsprachdidaktik ist grundlegend und unerlässlich.

- Haltung:

Eine offene Haltung zum integrativen Unterricht im Allgemeinen und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit tragen massgeblich zum Gelingen bei.

- Kooperation:
Integrativer DaZ-Unterricht wird von der Zusammenarbeit zwischen der DaZ-Lehrperson und der KLP getragen. Dazu gehören die gemeinsame Planung und Reflexion des Unterrichts (Inhalte, Setting, Verhalten der SuS), die gemeinsame Ziel- und Ergebnisüberprüfung sowie die Klärung der Rollenteilung und Aufgaben.
- Methodisch-didaktische Prinzipien:
Der Lebensweltbezug, ein handlungsorientierter und sprachsensibler Unterricht gelten als die wichtigsten Faktoren des Gelingens aus methodisch-didaktischer Sicht. Ebenso wirken sich regelmässige Wiederholungen der Lerninhalte und angewandte Modellierungstechniken der Lehrpersonen positiv auf den Spracherwerb aus.

Damit Lehrpersonen erkennen, ob integrativer DaZ-Unterricht gelingt, bedarf es einer Reflexion der Unterrichtsprozesse in Hinblick auf die zu sichernde Qualität der Bildungssprache und die Teilhabe am Unterricht und an der Gemeinschaft. Dabei lassen sich folgende Effekte im Unterricht beobachten:

- Die DaZ-SuS können dem Regelunterricht folgen.
- Die SuS sprechen frei und ohne Hemmungen.
- Die DaZ-SuS können Texte, die ihrem Sprachniveau entsprechen, lesen und verstehen.
- Die sprachlichen Förderziele werden erreicht.
- Die DaZ-SuS erhalten von ihren MitschülerInnen und Lehrpersonen Anerkennung für ihre Mehrsprachigkeit.
- Die SuS erleben und erlernen Akzeptanz und Wertschätzung unter den SuS für andere Sprachen und Kulturen für andere Sprachen und Kulturen.
- Die SuS lernen und üben sich in Kooperation.
- Der Unterricht gibt Gelegenheit zur Sprachreflexion (zu den verschiedenen Sprachen) im Unterricht.
- Die SuS wenden bereitgestellte Hilfen und Denkanstösse im sprachsensiblen Unterricht an.

Die regelmässige Erhebung des Sprachstandes durch Beobachtung und durch ein diagnostisches Manual soll der LP Auskunft über den aktuellen Sprachentwicklungsstand und über die sprachlichen Fortschritte der einzelnen SuS geben und anschliessend als Grundlage für die weitere Förderplanung dienen. Für die Diagnostik sollen folgende Bereiche beobachtet und überprüft werden:

- Kommunikative Fähigkeiten der L1 (schriftlich und mündlich)
- Wortschatz
- Textverständnis
- Syntax: Im Besonderen die grundlegenden Verbstellungsmuster und Satzverbindungen
- Die Kompetenzbereiche Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben
- Lautzuordnungen/ Aussprache

7 Reflexion und Ausblick

Im Nachfolgenden sollen ausgehend von der Theorie, des Forschungsdesigns sowie der Interpretation Erkenntnisse für die Praxis der Autorinnen aufgezeigt werden. In der Methodenkritik werden das wissenschaftliche Vorgehen und die Analyse reflektiert. Darauf folgen eine allgemeine Reflexion der Arbeit und daraus resultierende Konsequenzen für die berufliche Praxis der Autorinnen. Ein Ausblick gibt Hinweise für weitere Forschungsprojekte und das Fazit über die vorliegende Arbeit bildet das Ende.

7.1 Methodenkritik

Die einzelnen Schritte des Forschungsverfahrens werden kritisch reflektiert. Dem folgt eine Überprüfung der Gütekriterien.

7.1.1 Reflexion der Schritte des Forschungsverfahrens

Theoretische Auseinandersetzung «Qualitative Inhaltsanalyse»

Die Auseinandersetzung mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring im Vorfeld der Datenerhebung und -analyse erwies sich als notwendig, damit die beiden Forscherinnen möglichst identisch vorgehen konnten. Die 5-Schritte-Regel, wie sie in der Theorie vorgegeben wird, ermöglichte eine sorgfältige Arbeitsweise.

Durchführung der Interviews

Die Forscherinnen befragten vier weibliche und eine männliche Fachperson aus der Praxis. Das Ungleichgewicht der Geschlechter hat aus der Sicht der Forscherinnen jedoch keinen Einfluss auf die gewonnenen Ergebnisse und das Resultat der vorliegenden Arbeit. Während den Befragungen berücksichtigten die Forscherinnen die Regeln zur Interviewdurchführung (Anhang 3). Wie im Kapitel 3.2.5 beschrieben, wurden Widersprüche angesprochen und geklärt. Nach längeren Pausen wurde teilweise nachgefragt, um eine präzisere Antwort zu erhalten. Dies führte dazu, dass Interviews länger dauerten, aber auch mehr Informationen zur Analyse hervorbrachten. Diverse Gesprächstechniken wurden berücksichtigt, um Suggestionen zu vermeiden.

Transkription

Die Transkription wurde nach den in der Methodik beschriebenen Grundsätzen durchgeführt. Die Durchführung der Interviews auf Schriftsprache vereinfachte diesen Schritt. Die Ausführungen wurden möglichst wortwörtlich transkribiert. Aussagen, die schwierig zu verstehen waren, wurden wenn nötig grammatikalisch jedoch nicht inhaltlich umformuliert. Helvetismen wurden teilweise zum besseren Verständnis durch ein Wort aus dem Schriftdeutschen ersetzt.

Kategoriensystem und Kodierung

Die Zuteilung der Aussagen zu einer Kategorie wurde gemäss den zuvor festgelegten Regeln vollzogen. Auf Ankerbeispiele wurde bewusst verzichtet, da die Forscherinnen sämtliche Interviews gemeinsam kodierten. Als besonders herausfordernd erwies sich, dass nicht alle Aussagen eindeutig zu kategorisieren waren. Durch das *gemeinsame* Kodieren, Analysieren und Interpretieren wurden stets zwei unterschiedliche Sichtweisen im Forschungsprozess berücksichtigt. Dadurch war der kritische Austausch diesem Prozess immanent. Das Kategoriensystem wurde, wenn notwendig, konsultiert und aufgrund der Daten aus den Transkripten angepasst oder ergänzt.

Analyse der Interviews

Die Analyse, der Kern der Forschungsarbeit, erwies sich als eine der anspruchsvollsten Herausforderungen. So waren die Forscherinnen in der Darstellung der Ergebnisse darauf bedacht, sich nicht vorschnell von subjektiven Einstellungen, Werten oder Erwartungen leiten zu lassen, um die Objektivität der Aussagen zu wahren. Die Sichtung und Verdichtung der kodierten Aussagen wurden stets gemeinsam durchgeführt, damit im Anschluss die für die Fragestellung relevanten Zusammenfassungen diskutiert werden konnten. Auf die Originaldaten konnte während des Analyseverfahrens jederzeit zurückgegriffen werden, was den Autorinnen ermöglichte, die Paraphrasen der Zusammenfassung so nahe wie möglich am Material zu formulieren.

7.1.2 Reflexion der Ergebnisse anhand der Gütekriterien

Im Kapitel 3.1.3 wurden die Gütekriterien der vorliegenden Forschungsmethodik beschrieben. Inwiefern diese berücksichtigt wurden, wird an dieser Stelle kritisch dargestellt.

Verfahrensdokumentation

Die Autorinnen versuchten die einzelnen Schritte des Forschungsprozesses möglichst genau und verständlich zu dokumentieren. Das Vorverständnis wurde in der Einleitung und Theorie geklärt. Die angewandte Forschungsmethode und entsprechende Durchführung und Auswertung der Datenerhebung wurde beschrieben.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Die Ergebnisse aus der Analyse der Leitfadeninterviews und der Theorie wurden sorgfältig miteinander verglichen und in Zusammenhang gesetzt. So konnten die Interpretationen in der Diskussion der Ergebnisse stets theoriegeleitet argumentiert werden. Die Antwort auf die Hauptfragestellung gewinnt dadurch an Gültigkeit.

Regelgeleitetheit

Der Analyseprozess wurde analog der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. Kap. 4.6.1) in fünf Schritten vollzogen. Wenn ein Schritt abgeschlossen wurde, folgte eine Analyse des Ist-Zustands. Aufgrund dessen wurde der nächste Schritt geplant. Die Autorinnen sprachen sich über die einzelnen Arbeitsschritte ab und führten sie sorgfältig aus. Die zu Beginn formulierten Regeln zur Interviewdurchführung, Transkription und Kodierung dienten während der Analyse zur Qualitätssicherung.

Nähe zum Gegenstand

Damit eine qualitative Forschung für Betroffene gemacht werden konnte, war es für die Forscherinnen hilfreich, sich vor der Erstellung eines halbstrukturierten Interviewleitfadens mit dem Theoriestudium auseinanderzusetzen und selbst die DaZ-Ausbildung zu absolvieren. Dadurch, dass beide Forscherinnen ebenfalls in der Praxis tätig sind, konnte die Perspektive der Betroffenen eingenommen und relevante Themen berücksichtigt werden. Die Durchführung der halbstrukturierten Interviews fand, wenn immer möglich, in den Schulhäusern der Befragten statt. Die im Kontext des Berufsalltags der InterviewpartnerInnen erhobenen Daten

weisen somit eine physische Nähe zum Forschungsgegenstand des gelingenden integrativen DaZ-Unterrichts aus. Aufgrund desselben Berufsfelds der Autorinnen und der interviewten Personen war die Nähe zum Forschungsgegenstand gegeben. Kritisch betrachtet kann zu viel Nähe zum Forschungsgegenstand im Forschungsfeld auch negativ gewertet werden, da dieser Umstand dazu führen kann, dass die Objektivität verloren geht. Die Autorinnen waren sich jedoch dieser Tatsache bewusst und strebten während des Forschungsprozesses durchgehend Objektivität an.

Kommunikative Validierung

Einer Person wurden die Daten vor Abschluss der Arbeit präsentiert. Sie erkannte sich in den Aussagen wieder. Ansonsten beschränkten sich die Autorinnen auf die intersubjektive Validierung (siehe unten), um die Ergebnisse abzusichern.

Triangulation

Bereits in den Ausführungen zu den theoretischen Grundlagen wurden verschiedenste Forschungsbereiche vorgestellt. Im Sinne einer Triangulation dienten die beschriebenen Erkenntnisse aus Forschungszweigen zum Zweitspracherwerb, der DaZ-Didaktik, der integrativen Didaktik sowie der Lehr- und Lernforschung der Diskussion der Ergebnisse. Die Triangulation diente in der Diskussion dazu, dass die Relevanz der Gelingensfaktoren aufgrund der Daten aus Theorie und Praxis ausgearbeitet werden konnte. Da Daten von halbstrukturierten Interviews nur beschränkt eine Vergleichbarkeit zulassen, wurde auf einen Vergleich der einzelnen Interviews verzichtet.

Intersubjektiven Validierung

Die Forscherinnen vollzogen die Kodierung der Aussagen und das Anpassen des Kategoriensystems gemeinsam. Dieser Arbeitsschritt war herausfordernd, da Aussagen nicht immer eindeutig einer Kategorie zuzuordnen waren. Während der Analyse und des Darstellungsverfahrens fand ein reger Austausch statt, wobei Aussagen teilweise erneut umkodiert werden mussten. Diese mehrfache intersubjektive Validierung begünstigt eine gültige Interpretation der Ergebnisse.

7.2 Reflexion und Konsequenzen für die berufliche Praxis

Die Arbeit bot den Autorinnen eine bereichernde Möglichkeit zur Weiterentwicklung in ihrer Profession. Theorien zum qualitativen Forschungsdesign waren ihnen vorher grösstenteils unbekannt. Die methodische Vorgehensweise des verwendeten Forschungsdesigns dieser Arbeit lässt sich auch auf die Arbeit der Autorinnen in der Praxis übertragen. Zum Beispiel im Rahmen von Projektplanungen und Durchführungen von Schulentwicklungsprogrammen.

Neben methodischen Theorien setzten sich die Autorinnen hauptsächlich mit dem aktuellen Forschungsstand zum Zweitspracherwerb, der Lehr- und Lernforschung und insbesondere mit Theorien der integrativen sowie der DaZ-Didaktik auseinander. Bereits zu Beginn des Forschungsprozesses und mit zunehmender Vertiefung verschiedener Theorien und Ansätzen zum integrativen DaZ-Unterricht wurde den Autorinnen bewusst, wie umfassend das Wissen einer DaZ-LP zur Durchführung eines gelingenden integrativen DaZ-Unterrichts sein sollte.

Die Bildungssprache für SuS möglichst umfassend mit DaZ-Unterricht zu erreichen ist ein hohes Ziel. Der Prozess, der zur Beherrschung der Bildungssprache führt, ist auch nach der obligatorischen Schulzeit noch nicht vollständig abgeschlossen. Trotzdem ist es für die Autorinnen dieser Masterarbeit essentiell, mit Blick auf dieses Ziel, das Förderangebot und die Lerninhalte des DaZ-Unterrichts schülerInnenzentriert zu gestalten. Eine gemeinsame Haltung und Zusammenarbeit mit pädagogischen Fachkräften und dem Elternhaus ist für die Autorinnen wichtig. Die gewonnenen Erkenntnisse über verschiedene Faktoren, die integrativen DaZ-Unterricht gelingen lassen, versuchen die Autorinnen deshalb in ihrer eigenen Unterrichtspraxis einfließen zu lassen. Dazu ist in ihrem Praxisfeld die Festlegung eines gemeinsamen Verständnisses über integrativen DaZ-Unterricht unentbehrlich, wofür der Leitfaden als Grundlage dient.

Die Autorinnen sehen in dieser Form des Unterrichts eine grosse Chance, den SuS die Sprache als Schlüsselqualifikation des schulischen Lernens zu vermitteln und zugleich den integrativen Gedanken – der ihnen als Heilpädagoginnen bestens bekannt ist –, auch im Unterrichtsfach DaZ umzusetzen und den SuS somit eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Rückblickend kann festgehalten werden, dass die vorliegende Masterarbeit aufgrund der umfassenden Thematik gleichzeitig sehr lehrreich und spannend, aber auch schwierig einzugrenzen war. Die zahlreichen Einflüsse auf den Erwerb einer Zweitsprache und einen gelingenden integrativen DaZ-Unterricht wurden bestmöglich zusammengefasst. Für ein umfassenderes Verständnis können zudem Kenntnisse aus Theorien und Forschungen zum Beispiel zur Alphabetisierung, zum allgemeinen Spracherwerb oder zur intra- und interpersonellen Zusammenarbeit einbezogen werden.

7.3 Ideen für weitere Forschungsprojekte

Die vorliegende Masterarbeit verknüpft zwar Bedingungen für gelingenden integrativen DaZ-Unterricht der Theorie und der Praxis, lässt aber weitgehend offen, inwiefern die genannten Faktoren tatsächlich umgesetzt werden. Im Weiteren wäre es deshalb spannend, den Leitfaden als Umsetzungshilfe in der Praxis einzusetzen und integrativen DaZ-Unterricht im Rahmen der Aktionsforschung weiter zu erforschen.

Des Weiteren waren Faktoren des Gelingens von integrativem DaZ-Unterricht sowohl auf der Kindergartenstufe als auch auf der Sekundarstufe nicht Gegenstand der Forschungsarbeit. Es wäre bereichernd, in einer weiteren Forschungsarbeit gemeinsame und verschiedene Gelingensfaktoren für alle Stufen zusammenzutragen. Erkenntnisse der durchgängigen Sprachbildung, wie sie aus dem Förmig-Projekt¹² gewonnen wurden, könnten dabei einbezogen werden.

7.4 Fazit

Die gegenwärtige Gesellschaft ist sehr heterogen, was sich auch in den Schulen widerspiegelt. Sprachliche Unterschiede sind aufgrund der Zuwanderung und damit einhergehenden kulturellen Vielfalt in der Schweiz keine Ausnahme in den Klassenzimmern. SuS unterschiedlicher Muttersprachen, die die deutsche Sprache unterschiedlich gut verstehen und sprechen, werden gemeinsam mit muttersprachlich deutschsprechenden SuS unterrichtet, die jedoch mitunter auch sprachliche Defizite aufweisen. Lehrpersonen stehen somit vor der Herausforderung, SuS mit sprachlich sehr unterschiedlichen Voraussetzungen individuell zu fördern. Die

¹² www.foermig.uni-hamburg.de/pdf-dokumente/openaccess.pdf

erforschte Fachliteratur bestätigt, dass gesonderte Fördermassnahmen allein in vielen Fällen die Sprachrückstände der SuS mit DaZ nicht ausgleichen können. Vielmehr brauchen die SuS für ihre Zweitsprachentwicklung darüber hinaus sprachliche Förderung im Regelunterricht. Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag leisten, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Denn die Aufgabe einer zukunftsorientierten schulischen Bildung ist es, den SuS zu einer grösstmöglichen Kompetenz in der deutschen Sprache zu verhelfen, da deren Qualität für einen erfolgreichen Schulbesuch grundlegend ist.

Diese Forschungsarbeit zeigt, dass integrativer DaZ-Unterricht aus der Sicht der Forschung und der Praxis seinen Teil zur Integration von Minderheiten und zur Gemeinschaftsbildung im Klassenzimmer beiträgt. Durch die wechselseitige Annäherung der Klassenmitglieder werden Toleranz und Akzeptanz gestärkt. Die Lehrpersonen lassen dafür die vielfältigen Interessen und sprachlichen Ressourcen der SuS in ihren Unterricht einfliessen und berücksichtigen das von- und miteinander Lernen.

Um möglichst eine Chancengleichheit zu gewährleisten, ist eine gezielte Sprachförderung unabdingbar. Unter Berücksichtigung von integrativen Ansätzen und DaZ-Prinzipien sollen Lehrpersonen eine Annäherung an die Bildungssprache für SuS mit Migrationshintergrund im integrativen DaZ-Unterricht sicherstellen. Dazu bedarf es fachspezifisches Wissen von Lehrpersonen zum Zweitspracherwerb, zu Möglichkeiten der Sprachstanddiagnose und zu methodisch-didaktischen Prinzipien für den integrativen DaZ-Unterricht. Vor allem aber ist die Kooperation aller am Bildungsprozess Beteiligten zentral. Eine gemeinsame Haltung der Offenheit und der gemeinsamen Verantwortung sind dazu notwendig. Um integrativen DaZ-Unterricht gelingen zu lassen, planen und reflektieren die Lehrpersonen Prozesse und Strukturen des Unterrichts gemeinsam und besprechen die Förderplanung der SuS.

Quellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

- Achermann, E. & Gehrig, H. (2011). *Altersdurchmisches Lernen: Auf dem Weg zur Individualisierenden Gemeinschaftsschule - Handbuch inkl. Nutzungslizenz*. Bern: Schulverlag plus.
- Aguado, K. (2002). Formelhafte Sequenzen und ihre Funktionen für den L2- Erwerb. *Zeitschrift für Angewandte Linguistik*, (37), 27–49.
- Ahrenholz, B. (2012). *Deutsch als Zweitsprache: Voraussetzungen und Konzepte für die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund*. Stuttgart: Fillibach bei Klett.
- Ahrenholz, B. & Oomen-Welke, I. (2017). *Deutsch als Zweitsprache* (4. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Bartnitzky, H. (2015). *Sprachunterricht heute: Lernbereich Sprache - Kompetenzbezogener Deutschunterricht - Unterrichtsbeispiele für alle Jahrgangsstufen*. Berlin: Cornelsen Vlg Scriptor.
- Baumgartner, S., Crämer, C., Dannenbauer, F. M., Hacker, D. & Schumann, G. (1999). *Sprachtherapie mit Kindern: Grundlagen und Verfahren*. (Iris Füssenich, Hrsg.) (4. Aufl.). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Behindertenrechtskonvention. (2006). Verfügbar unter <https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/uno-brk-74.html>
- Beller, S. (2016). *Empirisch forschen lernen. Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps von Sieghard Beller* (3. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt. (2019). *Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in Aufnahmeunterricht und Aufnahmeklasse*. Verfügbar unter https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/angebote-der-regel-schule/daz/daz_broschuere_2020.pdf

- Cathomas, R. (2005). *Schule und Zweisprachigkeit. Immersiver Unterricht: Internationaler Forschungsstand und eine empirische Untersuchung am Beispiel des rätoromanisch-deutschen Schulmodells*. Münster: Waxmann Verlag.
- Cropley, A. (2005). *Qualitative Forschungsmethoden: Eine praxisnahe Einführung* (2. Aufl.). Eschborn bei Frankfurt am Main: Klotz Verlag GmbH.
- Darsow, A., Paetsch, J., Stanat, P. & Felbrich, A. (2012). Ansätze der Zweitsprachförderung: Eine Systematisierung. *Zeitschrift für Lernforschung*, 40, 64–82.
- Dittmann, N., Khan, J., Rösselet, S. & Müller, R. (2011). Sprache(n) – Schule(n) – Schulsprache(n). Ressourcen und Risikofaktoren auf dem Weg zu schulsprachlicher Kompetenz. *Bulletin vals-vals. Sprachkompetenzen in Ausbildung und Beruf – Übergänge und Transformationen*, 2(94), 107–128.
- Duden.de (2020). *Duden | gelingen | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft*. Verfügbar unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/gelingen>
- Einsiedler, W. (2011). *Unterrichtsentwicklung und Didaktische Entwicklungsforschung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, Julius.
- Gehring, W. (2018). *Fremdsprache Deutsch unterrichten: Kompetenzorientierte Methoden für DaF und DaZ*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Gogolin, I. & Lange, I. (2011). Bildungssprache und Durchgängige Sprachbildung. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit* (S. 107–127). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gogolin, I., Lange, I., Hawighorst, B., Heintze, A., Saalman, W. & Rutten, S. (Hrsg.). (2011). *Durchgängige Sprachbildung: Qualitätsmerkmale für den Unterricht* (FörMig-Material), 3. Münster: Waxmann.
- Griesshaber, W. (Hrsg.) (2019). *Diagnostik & Förderung - leicht gemacht: Deutsch als Zweitsprache. Ein Praxishandbuch*. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
- Günther, H., Kniffka, G., Knoop, G. & Riecke-Baulecke, T. (2017). *Basiswissen Lehrerbildung: DaZ unterrichten*. Seelze: Kallmeyer.

- Helmke, A. (2010). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts* (3 Aufl.). Seelze-Velber: Klett Kallmeyer.
- Helmke, A. & Schrader, F.-W. (2008). *Merkmale der Unterrichtsqualität: Potential, Reichweite und Grenzen*. Universität Freiburg. Verfügbar unter [http://www.unterrichtsdiagnostik.info/media/files/publ/Helmke%20Schrader%20\(2008\)_Merkmale%20der%20Unterrichtsqualit%C3%A4t%20-%20Potenzial%20Reichweite%20und%20Grenzen%20SEMINAR%203-2008%20S.17-47.pdf](http://www.unterrichtsdiagnostik.info/media/files/publ/Helmke%20Schrader%20(2008)_Merkmale%20der%20Unterrichtsqualit%C3%A4t%20-%20Potenzial%20Reichweite%20und%20Grenzen%20SEMINAR%203-2008%20S.17-47.pdf)
- Hochstadt, C. & Olsen, R. (2019). *Handbuch Deutschunterricht und Inklusion*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Inckemann, E. & Sigel, R. (2016). *Diagnose und Förderung von bildungsbenachteiligten Kindern im Schriftspracherwerb: Theorien, Konzeptionen und Methoden für den schriftsprachlichen Anfangsunterricht. 1. und 2. Jahrgangsstufe der Grundschule*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Jeuk, S., Gold, A., Rosebrock, C., Valtin, R. & Vogel, R. (2017). *Deutsch als Zweitsprache in der Schule: Grundlagen - Diagnose - Förderung* (4. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Khan-Bol, J. (2018). *Mehrsprachigkeit, Sprachkompetenz und Schulerfolg*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Klein, W. (2000). Prozesse des Zweitspracherwerbs. In H. Grimm (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie*, 3, 29. Göttingen: Hogrefe.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2010). *Qualitative Sozialforschung: Lehrbuch* (5. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Lienhard, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration: Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2. Aufl.). Bern: Haupt Verlag.
- Lütje-Klose, B. & Urban, M. (2014). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 1: Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation. *VHN*, (2), 112 –123.
- Massumi, M., Grießbach, J., Terhart, H., Wagner, K., Hippmann, K., Altinay, L. et al. (2015). *Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem*. Verfügbar unter www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Publikationen/MI_ZfL_Studie_Zugewanderte_im_deutschen_Schulsystem_final_screen.pdf

- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse* (12. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Michalak, M. (2015). *Grundlagen der Sprachdidaktik Deutsch als Zweitsprache* (3. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Michalak, M. (2019). Deutsch als Zweitsprache. In R. Olsen & C. Hochstadt (Hrsg.), *Handbuch Deutschunterricht und Inklusion* (S. 190–206). Weinheim, Basel: Beltz.
- Michalak, M. & Rybarczyk, R. (2015). *Wenn Schüler mit besonderen Bedürfnissen Fremdsprachen lernen*. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Miller, R. (2002). *Beziehungsdidaktik*. Weinheim: Beltz.
- Misoch, S. (2014). *Qualitative Interviews*. Berlin, München, Boston: De Gruyter Oldenbourg.
- Moser, U., Stamm, M. & Hollenweger, J. (2005). *Für die Schule bereit?: Lesen, Wortschatz, Mathematik und soziale Kompetenzen beim Schuleintritt*. Oberentfelden: Sauerländer.
- Organisation for Economic Co-operation and Development & Source OECD (Online service). (2005). *OECD annual report 2005: 45th anniversary*. Verfügbar unter <https://doi.org/10.1787/annrep-2005-en>
- Roche, J., Terrasi-Haufe, E., Gietl, K., & Simic, M. (2016). *DaF-DaZ-Schüler im Regelunterricht fördern: Hintergrundwissen, Kopiervorlagen und Praxistipps zu den häufigsten Knackpunkten (1. und 2. Klasse)*. Augsburg: Auer Verlag.
- Roche, J., Terrasi-Haufe, E., Gietl, K., Littwin, S. & Simic, M. (2016). *DaZ-Schüler im Regelunterricht fördern: Hintergrundwissen, Kopiervorlagen und Praxistipps zu den häufigsten Knackpunkten (3. und 4. Klasse)*. Augsburg: Auer Verlag.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (2. Aufl.). Bern: Hogrefe.

Rösch, H., Ahrens, R., Dirim, Í., Piepho, H. E., Röhner-Münch, K. & Tschachmann, U. (2017). *Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen, Übungsideen und Kopiervorlagen zur Sprachförderung*. Braunschweig: Schroedel Verlag GmbH.

Rosebrock, C. & Nix, D. (2012). *Grundlagen der Lesedidaktik: und der systematischen schulischen Leseförderung* (5. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.

Schlatter, K., Tucholski, Y. & Curschellas, F. (2017). *DaZ unterrichten. Ein Handbuch zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen*. (Impulse zur Unterrichtsentwicklung) (2. Aufl.). Bern: Schulverlag plus.

Steinhoff, T. (2009). Wortschatz – eine Schaltstelle für den schulischen Spracherwerb? In H. Feilke, K.-P. Kappert & C. Knobloch (Hrsg.), *Siegener Papiere zur Aneignung sprachlicher Strukturformen* (17). Siegen: Universität Siegen.

Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule: Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen / innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Lehrplan 21 (2020). *Willkommen beim Lehrplan 21*. Verfügbar unter <https://www.lehrplan21.ch/>

Zierer, K. (2016). *Hattie für gestresste Lehrer: Kernbotschaften und Handlungsempfehlungen aus John Hatties „Visible Learning“ und „Visible Learning for Teachers“* (2. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schulorganisatorische Modelle für den DaZ-Unterricht.....	22
Abbildung 2: Mehrebenen-Modell der Lesekompetenz nach Rosebrock-Nix	32
Abbildung 3: Einflussbereiche auf schulische Leistungen in Anlehnung an Zierer	46
Abbildung 4: Angebot-Nutzungsmodell nach Helmke	47
Abbildung 5: Vierfelderschema für die Beurteilung der Unterrichtsqualität nach Helmke....	48

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Unterscheidung DaZ und DaF.....	13
Tabelle 2: Durchgängige Sprachbildung: Qualitätsmerkmale für den Unterricht nach Gogolin & Lange	15
Tabelle 3: Einflussfaktoren und relevante Kriterien im DaZ-Unterricht aus der Forschung zum Zweitspracherwerb	18
Tabelle 4: Lernbereiche und Fertigkeiten der DaZ-Förderung.....	29
Tabelle 5: Prinzipien des integrativen Unterrichts.....	43
Tabelle 6: Elemente der handlungsorientierten Sprachdidaktik	53
Tabelle 7: Unterrichtsqualität: Orientierungspunkte für gelingenden, integrativen DaZ-Unterricht	54
Tabelle 8: Häufigkeit der Aussagen in Relation auf die Anzahl der Interviews.....	102

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Verbstellung - Profilstufen 1 – 4 nach Griesshaber

Anhang 2: Strukturierungsgrade von Interviews

Anhang 3: Allgemeine Regeln für die Interviewführung nach Roos & Leutwyler

Anhang 4: Interviewleitfaden

Anhang 5: Kodierleitfaden in Anlehnung an Mayring

Anhang 6: Vorlage Kodiertes Transkript

Anhang 7: Transkriptionsregeln nach Roos und Leutwyler

Anhang 8: Zwei exemplarische Interviewtranskriptionen

Anhang 9: Vergissmeinnicht der Sprachförderung

Anhang 1: Verbstellung - Profilstufen 1-4 nach Griesshaber

Die Profilstufen im Überblick

Sie kennen nun die Besonderheiten der Verbstellung im Deutschen, die für die Profilanalyse wichtig sind. Lerner der deutschen Sprache erwerben diese Satzstrukturen in einer ganz bestimmten Reihenfolge. Davon ausgehend wurden die sogenannten sieben Profilstufen definiert.

.....
sieben Profilstufen
.....

Stufe 0: Bruchstückhafte Äußerungen

z. B.: „anziehn.“; „Ich auch.“

Am Anfang des Spracherwerbs benutzen die Lerner noch nicht systematisch finite Verben, sondern können sich lediglich bruchstückhaft äußern. Wenn finite Verbformen auftauchen, handelt es sich um formelhafte Wendungen oder Wiederholungen von vorhergehenden Äußerungen. Dies gilt übrigens sowohl für den Erwerb des Deutschen als Erst- als auch für Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Der Beginn – der erste Schritt im Erwerbsprozess – wird in der Profilanalyse als Stufe 0 bezeichnet.

.....
Profilstufe 0
.....

Stufe 1: Finites Verb in einfachen Äußerungen

z. B.: „Ich versteh.“

Der nächste Schritt – der Erwerb der Stufe 1 – stellt den Gebrauch von finiten Verben zusammen mit einem Subjekt in einfachen Äußerungen dar. Das finite Verb steht an zweiter Stelle des Satzes bzw. der Äußerung. Es muss formal noch nicht korrekt angewendet werden, aber doch deutlich erkennbar gebeugt sein.

.....
Profilstufe 1
.....

Stufe 2: Trennung von finitem und infinitem Verbtteil

z. B.: „Und ich habe dann geweint.“

In Stufe 2 folgt eine wichtige Differenzierung der Ausdrucksmöglichkeiten: die Benutzung von Verben mit einem finiten und einem infiniten Bestandteil. Dabei steht das finite Verb an zweiter Stelle im Satz, der infinite Verbbestandteil am Satzende.

.....
Profilstufe 2
.....

Erst ab dem Erreichen dieser Stufe ist es dem Lerner möglich, sprachlich abzugrenzen, was er z. B. tun möchte, muss oder kann. Auch die Unterscheidung, ob er etwa ein-, aus- oder umsteigt, ist ihm strukturell erst ab dem Erreichen dieser Stufe möglich. Darüber hinaus kann der Lerner sich nun über die Vergangenheit äußern, für das im Deutschen in der gesprochenen Sprache überwiegend das Perfekt benutzt wird. Das Perfekt ist eine zusammengesetzte Zeitform, bei der ein Hilfsverb („haben“ oder „sein“) in der finiten Form und ein anderes Verb im Partizip II (z. B. „gekommen“, „aufgemacht“, „begonnen“) verwendet wird.

Stufe 3: Subjekt nach finitem Verb (Inversion)

z. B.: „Dann brennt die.“

Das Erreichen der nächsten Stufe, der Stufe 3, stellt einen Meilenstein in der sprachlichen Entwicklung dar, denn mit Erreichen dieser Stufe kann der Lerner z. B. Sätze mit „und dann ...“ verknüpfen und so Ereignisse in einen zeitlichen Ablauf bringen. Strukturell ist dies dadurch möglich, dass z. B. ein Adverb der Zeit wie „danach“ am Satzanfang steht. „Danach geht er nach Hause.“ Das Subjekt „er“ muss in solchen Fällen dem finiten Verb – das seinen festen Platz an zweiter Stelle hat – nachgestellt werden.

.....
Profilstufe 3
.....

Stufe 4: Nebensatz mit finitem Verb in Endstellung

z. B.: „... weil der auch mal mit seiner Klasse gefahren ist.“

Stufe 4 beinhaltet bereits den Erwerb von Nebensatzstrukturen. Im Deutschen steht das finite Verb am Ende des Nebensatzes.

.....
Profilstufe 4
.....

Ausblick auf Stufe 5 und 6

Die Auswertung von Sprachdaten von Grundschulkindern hat gezeigt, dass die verwendeten Satzstrukturen in der Regel nicht über Stufe 4 hinausgehen. Komplexere Strukturen, wie sie vor allem für die Analyse von Fachtexten und für die Sekundarschule interessant sind, erfassen die Stufen 5 und 6. Der Vollständigkeit halber sind sie hier aufgeführt:

Stufe 5: Eingefügter Nebensatz

z. B.: „Eva hat das Buch, das ihr so gut gefiel, ausgelesen.“

Profilstufe 5

Das Kennzeichen für die Stufe 5 ist ein eingefügter Nebensatz. Hier wird der Nebensatz „das ihr so gut gefiel“ in den Hauptsatz eingefügt.

Stufe 6: Erweitertes Partizipialattribut in einer Nominalkonstruktion

z. B.: „Eva hat das von Peter empfohlene Buch ausgelesen.“

Profilstufe 6

Mit dem Erreichen von Stufe 6 sind die Lerner in der Lage, Sätze mit dem sogenannten erweiterten Partizipialattribut zu bilden. Der hervorgehobene Teil „von Peter empfohlene“ enthält das Partizip I „empfohlen“, das zur Beschreibung des Buchs (Attribut) gebraucht wird.

Quelle:

Griesshaber, W., 2019. *Diagnostik und Förderung -leicht gemacht*. Stuttgart: Klett Sprachen GmbH. S. 13f.

Anhang 2: Strukturierungsgrade von Interviews (Roos & Leutwyler, 2015)

Tabelle 19: Strukturierungsgrade von Interviews (vgl. Bortz & Döring, 1995, S. 218f.; Reinders, 2005, S. 110ff.).

Unterscheidungsmerkmal	strukturiertes Interview	halb- oder teilstrukturiertes Interview	unstrukturiertes Interview
Grundidee	<ul style="list-style-type: none"> Wortlaut, Abfolge und Antwortmöglichkeiten der Fragen sind genau festgelegt kein Nachfragen oder Erklären durch Interviewer/in vergleichbar mit einem mündlich erfassten Fragebogen 	<ul style="list-style-type: none"> zielgerichteter Fragenkatalog (Leitfaden) liegt vor Wortlaut der Frage wird situativ angepasst Bei Bedarf zusätzliches Nachfragen (auch Zusatzfragen) Abweichungen vom Leitfaden möglich 	<ul style="list-style-type: none"> Gesprächsleitfaden mit Interviewziel, Themen und einzelnen sehr offenen Fragen oder Gesprächsimpulsen liegt vor freier, aber dennoch gesteuerter Verlauf
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> vergleichbare Daten viele Daten in kurzer Zeit 	<ul style="list-style-type: none"> entdecken von neuen Sachverhalten und subjektiven Strukturen der Befragten Antworten werden frei formuliert: Befragte können sich selbst ausdrücken mehr Tiefe und mehr Zusammenhänge als bei strukturierten Interviews möglich 	<ul style="list-style-type: none"> vertiefte Auseinandersetzung mit einer Thematik in der ganzen Breite möglich ergibt viele Informationen und Detailwissen (Kontextualisierung) Bedeutungsstruktur der Befragten wird ersichtlich
Nachteile	<ul style="list-style-type: none"> wichtige Zusatz- und Kontextinformationen werden nicht erfasst kaum Vertiefung möglich 	<ul style="list-style-type: none"> eingeschränkte Vergleichbarkeit der erhobenen Daten größerer Zeitaufwand für die Auswertung als bei strukturierten Interviews 	<ul style="list-style-type: none"> kaum Vergleichbarkeit der erhobenen Daten Datenauswertung sehr anspruchsvoll, voraussetzungsreich und zeitaufwendig
häufig eingesetzte, typische Variante	<p>„Strukturiertes Interview“:</p> <ul style="list-style-type: none"> auch Personen erfassen, die einen schriftlich vorgelegten Fragebogen nicht beantworten würden/könnten klar vergleichbare, statistisch auswertbare Antworten 	<p>„Fokussiertes Interview“:</p> <ul style="list-style-type: none"> Befragte sind Experten ihrer Orientierungen und Handlungen Erfassung subjektiver Wahrnehmungen und Verarbeitungsweisen 	<p>„Narratives Interview“:</p> <ul style="list-style-type: none"> Befragte werden aufgefordert, zu einem bestimmten Thema typische Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen (bspw. Schlüsselerelebnisse)
Eignung/Einsatzmöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> wird oft bei telefonischen Befragungen eingesetzt für Aussagekraft große Stichproben nötig geeignet bei klar umgrenzten Themenbereichen, über die bereits detaillierte Vorkenntnisse bestehen auch geeignet bei Meinungsfragen, bei denen es insbesondere um Häufigkeiten geht 	<ul style="list-style-type: none"> geeignet zur Erfassung von subjektiven Bedeutungen und persönlichen Interpretationen bei bewusst heterogen zusammengesetzten Stichproben sinnvoll auch im Rahmen explorativer Studien (am Anfang der Auseinandersetzung mit einem Forschungsgegenstand, um Hypothesen zu generieren) 	<ul style="list-style-type: none"> geeignet für biografisch orientierte Fragestellungen und zur Beschreibung der subjektiv erlebten Lebenswelten „von innen heraus“ (bspw. Lebensstile, Identitäten) auch im Rahmen explorativer Studien (am Anfang der Auseinandersetzung mit einem Forschungsgegenstand, um Hypothesen zu generieren)
Rolle des Interviewers oder der Interviewerin	<ul style="list-style-type: none"> hält sich exakt an die Anweisungen, stellt keine zusätzlichen Fragen, gibt keine zusätzlichen Erklärungen (um Beeinflussungen zu vermeiden) 	<ul style="list-style-type: none"> versucht, Befragte möglichst frei zu Wort kommen zu lassen hört zu und fragt nach achtet darauf, dass alle (geplanten) Themen erfragt werden 	<ul style="list-style-type: none"> hört aktiv zu und greift nur in die Erzählung ein, wenn der Rote Faden verloren geht unterbricht die erzählende Person möglichst nicht, fragt erst am Ende der Erzählung nach
Merkmale des Leitfadens	<ul style="list-style-type: none"> ein detailliert ausgearbeiteter Interviewleitfaden liegt vor (vergleichbar mit einem schriftlich zu bearbeitenden Fragebogen) Fragen, Antwortmöglichkeiten, aber auch Anweisungen für den Interviewer/die Interviewerin sind schriftlich formuliert 	<ul style="list-style-type: none"> der Leitfaden orientiert sich konsequent am interessierenden Problem (Frage) Ausformulierte Fragen (allenfalls Formulierungsvorschläge) liegen vor, aber keine Antwortvorgaben auch Kurzfragen zum Ermitteln soziodemografischer Variablen (wie bspw. Alter oder Beruf) Themen des Gesprächs liegen in vernünftiger Reihenfolge vor 	<ul style="list-style-type: none"> Befragte werden nicht mit Fragen konfrontiert, sondern zum freien Erzählen animiert Einladung zur Darstellung von Lebensläufen, Berufsbiografien usw. Gesprächsimpulse lassen große Freiheiten für die interviewten Personen

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich / 188.63.132.137 (2020-04-15 22:08)

Anhang 3: Allgemeine Regeln für die Interviewführung nach Roos & Leutwyler (2017, S. 238f.)

- Interviewen heißt in erster Linie zuhören. Ihr Sprechanteil beträgt höchstens 10 bis 15 Prozent. Zuhören heißt sich informieren lassen, bei Unklarheiten aber auch nachzufragen. Zuhören ist ein Prozess des aktiven Mitdenkens.
- Fragen Sie nach, wenn Sie eine Aussage, eine Antwort nicht verstanden haben.
- Klären Sie inhaltliche Widersprüche und Ungereimtheiten auf.
- Wiederholen Sie bei teilstrukturierten Interviews von Zeit zu Zeit einzelne Aussagen mit Ihren eigenen Worten (paraphrasieren).
- Wenn Gefühle geäußert werden, gehen Sie in angemessenem Maße darauf ein, ohne sich aber selbst gefühlsmässig zu stark darauf einzulassen.
- Vermeiden Sie wertende Reaktionen auf Äusserungen der Befragten, zeigen Sie aber Verständnis für ihre Situation und Gefühle.
- Unterbrechen Sie die Befragten nicht.
- Stellen Sie keine Verlegenheitsfragen – ertragen Sie auch Stille.
- Vermeiden Sie Fragen, auf die nur mit ja oder nein geantwortet werden kann.
- Benutzen Sie keine „vobelasteten“ Wörter (wie bspw. „Kuschelpädagogik“), da diese klare Wertungen enthalten und deshalb keine neutrale Antwort erlauben.

Anhang 4: Interviewleitfaden

Forschungsprojekt	Masterarbeit – Wie integrativer DaZ-Unterricht in der Primarschule gelingen kann.
Interviewpartner*in	Buchstabe
Interviewerin	Name (nachfolgend mit I bezeichnet)
Sprache	Schriftdeutsch
Ort und Datum	...
Dauer	...
Schulort, Klasse	...
Funktion	...
Weitere Hinweise	...

Regeln für die Gesprächsführung nach Beller (2016) und Roos & Leutwyler (2017):

- Zuhören und Pausen aushalten.
- Verstehen, ohne zu werten.
- Erklären, ohne zu konstruieren.
- Nachfragen (detailliert), wenn etwas unklar ist bzw. bis eine eindeutige Antwort vorliegt.
- Gegebenenfalls Paraphrasieren.

1. Einstieg:

- **Aufwärmung:** Begrüssung und Dank, kurzes Gespräch für angenehme Atmosphäre
- **Kontext & Zweck:** Ausbildung HfH - Masterarbeit Beantwortung: Wie kann integrativer DaZ-Unterricht in der Primarstufe gelingen? Leitfaden für Lehrpersonen erstellen.
- **Rahmenbedingungen:** Ablauf (Fragen und Zeitrahmen 30 -45min) mitteilen.
- **Vertraulichkeit:** Interviewinhalte sind vertraulich und werden zu Studienzwecken für die Masterarbeit verwendet. Das Interview wird mit einem Mobiltelefon (Audioaufnahme) aufgenommen – Anonymisierung der Informationen in späteren Berichten.

2. Interviewfragen:

- Was für **Formen** des DaZ-Unterrichts kennst du?
- Was verstehst du unter dem **Begriff** integrativer DaZ-Unterricht?
- Wie **definierst** du einen gelingenden integrativen DaZ-Unterricht?
(Anmerkung: Prozesse / Planung / Wirkung / Ziele)
- Welche **Ansätze oder Theorien** kennst du zum Thema integrativer DaZ-Unterricht?
(Anmerkung: Integrativer Sprachunterricht, handlungsorientierter Unterricht)
- Welche **Elemente** braucht es deiner Ansicht nach für einen gelingenden integrativen DaZ-Unterricht? → Wie setzt du ... um? Inwiefern trägt ... zum Gelingen bei?
- Inwiefern denkst du, hat die **Zusammenarbeit** zwischen KLP und DaZ-LP eine Auswirkung auf das Gelingen?
 - Wie sieht die Zusammenarbeit konkret aus?
 - Inwieweit werden Unterrichtsinhalte gemeinsam vorbereitet?
 - Inwieweit werden Unterrichtsinhalte gemeinsam nachbereitet (z. B. für die nächste Unterrichtslektion)?
 - Finden Gespräche im Sinne eines Unterrichtsrückblickes statt?
 - Wenn ja, was wird besprochen?
 - Inwieweit werden Ziele, Zielerreichung, SchülerInnenverhalten etc. gemeinsam reflektiert?
- Nach welchen **didaktisch-methodischen Prinzipien** planst du den integrativen DaZ-Unterricht bzw. welche **Methoden** setzt du um?
(Anmerkung: Handlungsorientiertheit, Lebensweltbezug, echte Aufgaben)
 - Wie sieht das im Konkreten aus / Wie setzt du diese um?
 - Inwiefern denkst du, haben didaktisch-methodische Prinzipien Auswirkungen auf das Gelingen?
- Woran merkst du, dass der integrative DaZ-Unterricht **gelingt**?
 - Wie überprüfst du den Sprachstand?
 - Wie überprüfst du die Erreichung der Lernziele?
 - Wie wirkt sich der integrative DaZ-Unterricht auf die Gemeinschaftsbildung aus?

(Anmerkung: Klassenklima: Gegenseitiger Respekt, Toleranz, Bereitschaft zur Kooperation: Mit- und voneinander Lernen)

- Fällt dir ein **konkretes Unterrichtsbeispiel aus deiner Praxis** ein, dass du als besonders gelungen bezeichnen würdest? Kannst du es kurz beschreiben?
- Gibt es Lehrmittel / Aus- und Weiterbildungen, die dich bei der Umsetzung des integrativen DaZ-Unterrichts unterstützen?

3. Abschluss:

- Gibt es noch eine wichtige Frage, die Ihrer Meinung nach nicht gestellt wurde?
- Möchten Sie zum Abschluss noch etwas ergänzen oder betonen?
- Dank für die Teilnahme am Interview.

Anhang 5: Kodierleitfaden in Anlehnung an Mayring (2016, S. 119ff.)

Kodierregeln

Jeder Subkategorie wird eine Farbe zugewiesen. Diese sind dem Kodiersystem zu entnehmen.

Es werden Aussagen kodiert, die sich auf den Gegenstand der Kategorie beziehen.

Die Kodierung schliesst gegenteilige Aussagen zum Gegenstand mit ein. Alle Aussagen, die unverständlich sind, werden mit der Abkürzung «unv.» vermerkt. Bei der Kodierung wird der Kontext, in welchem die Kodiereinheit steht, berücksichtigt.

Kodiersystem

Kategorie 1: «Integrativer DaZ-Unterricht»	
Subkategorie	Definition
Definitionen (Hellblau)	Subjektive Auffassungen von integrativem DaZ-Unterricht
Angewandte Formen (Dunkelblau, Text 2, heller, 60%)	Verschiedene Modelle des DaZ-Unterrichts. Unterrichtssettings. Bsp.: Teamteaching, Kleingruppe innerhalb und ausserhalb des Klassenzimmers, Einzelunterricht, Pre-Teaching.
Ansätze und Theorien (Dunkelblau, Text 2, heller 40%)	Ansätze des integrativen Sprachunterrichts. Bsp.: Sprachsensibler Unterricht, Handlungsorientierter Sprachunterricht, Lernszenarien, Ansätze der Zweitsprachendidaktik.
Lehrmittel / Aus- und Weiterbildungen zu integrativem DaZ-Unterricht (Blau)	Für die Praxis hilfreiche Lehrmittel bzw. Unterrichtsmaterialien, empfohlene Aus- und Weiterbildungen, Fachkompetenz der LP zum Fachbereich DaZ.

Kategorie 2: «Gelingensfaktoren in Unterrichtsprozessen»	
Subkategorie	Definition
Zusammenarbeit (Gelb)	Planung, Durchführung des Unterrichts. Reflexion des Unterrichts. Ziel- / Ergebnisüberprüfung. Rollenteilung.
Methodisch-didaktische Prinzipien (Orange)	Die in der Theorie festgehaltenen Prinzipien nach Rösch et al., Schlatter et al. und Lienhard-Tuggener et al.*
Umgang mit Heterogenität (Rot)	Individualisierung und Differenzierung der Lerninhalte, von- und miteinander Lernen, geeignete Sozialformen, Vielfalt und Verschiedenheit als Ressource wahrnehmen, Berücksichtigung der Kompetenzstufen.
Haltung	Im Unterricht präsenste Haltungen, Einstellungen und Massnahmen die Integration begünstigen.
Klassenzusammensetzung (Dunkelrot)	Ausgeglichene Durchmischung von SuS mit Deutsch als Muttersprache und mit DaZ.
Elternhaus (Orange, Akzent 6, dunkler 50%)	Einfluss der Eltern, Zusammenarbeit Schule und Elternhaus.

Kategorie 3: «Wirkung von integrativem DaZ-Unterricht - Beobachtbare Effekte»	
Subkategorie	Definition
Teilhabe an der Gemeinschaft (Hellgrün)	Toleranz, Wertschätzung, Anerkennung, gegenseitiger Respekt, Offenheit gegenüber anderen Kulturen, Bereitschaft zur Kooperation, sich einbringen können.
Qualitätssicherung - Bildungssprache (Grün)	Förderdiagnose- und Planung, Lernfortschritte erkennen, Lernziele der Bildungssprache.

Kategorie 4: «Beispiele aus der Praxis»	
Subkategorie	Definition
Beispiele Zusammenarbeit (Lila, Akzent 4, heller 80%)	Eigene Beispiele aus der Praxis.
Beispiele methodisch-didaktische Prinzipien (Lila, Akzent 4, heller 40%)	Eigene Beispiele aus der Praxis.

*Methodisch-didaktische Prinzipien nach Rösch et al., Schlatter et al., Roche et al. und Lienhard-Tuggener et al.**

- Lebensweltbezug: An der Lebenswelt der Lernenden anknüpfen
- Handlungsorientierte Sprachdidaktik: Lernszenarien, echte Aufgaben (Projekte, Aktionen), individueller Lernfortschritt
- Hilfsmittel: Multimedialität, mit minimaler Unterstützung Selber-können ermöglichen
- Das Wissen und die Ideen der Lernenden in Kooperation nutzen, Wissen über L1 soll in den Unterricht integriert werden, Sprachvergleiche anstellen
- An Vorwissen und Erfahrungen anknüpfen
- Individualisierung: Unterschiedliche Zugänge zu den Inhalten anbieten, mit unterschiedlich anspruchsvollen Aufgaben herausfordern
- Gelerntes immer wieder repetieren
- Zieltransparenz und Lob
- Lehrersprache als Vorbildfunktion: Schriftsprache
- Ausbau der mündlich realisierten Sprache
- Kontext- und situationsabhängiges Verstehen und Verwenden von Sprache
- Focus on forms: Keine Sprachform sollte ohne Inhalt und kein Inhalt ohne Sprachform behandelt werden.
- Stärkung des Sprachbewusstseins: Sprachbetrachtung und das selbständige Entdecken von sprachlichen Gesetzmässigkeiten

- Mündliche Fehlerkorrektur: korrektive Feedbacks, Modellierungstechniken, positive Fehlerkultur
- Arbeiten am selben Lerngegenstand

Anhang 6: Vorlage Kodiertes Transkript

Forschungsprojekt	<i>Masterarbeit – Wie integrativer DaZ-Unterricht in der Primarschule gelingen kann.</i>
Inter-viewpartner*in	Buchstabe
Interviewerin	<i>Stephanie Müller (nachfolgend mit I bezeichnet)</i>
Sprache	<i>Schriftdeutsch</i>
Ort und Datum	<i>Zürich</i>
Dauer	...
Schulort, Klasse	...
Funktion	...
Weitere Hinweise	...
Transkription durch	<i>Name</i>
Quelle	<i>Dateiname / Dateiformat</i>

Anhang 7: Transkriptionsregeln nach Roos und Leutwyler (2017)

- Den Interviewpartnerinnen und dem Interviewpartner wird ein Buchstabe von A bis E zugewiesen.
- Aussagen der Interviewerin werden mit „I“ eingeleitet.
- Aussagen der Befragten werden mit A bis E eingeleitet.
- Die Zeilen werden nummeriert. (Nach jeder 5. Zeile)
- Nach jedem Sprechbeitrag wird eine Leerzeile gelassen.
- Mundart wird in die Schriftsprache übertragen.
- Das Interview wird, wenn möglich, wörtlich transkribiert. Abschweifende Aussagen und Irrelevantes wird weggelassen bzw. sinngemäss transkribiert, wenn sie relevant sind.
- Namen werden anonymisiert.
- Nichtverbale Äusserungen werden ausgelassen.
- Verständnissignale wie aha, ähm, ja und weitere werden ausgelassen.
- Wort- und Satzabbrüche werden transkribiert, wenn sie nachvollzogen werden können und Aussagekraft haben.
- Verschachtelte Sätze werden für die Lesbarkeit gering umformuliert, ohne den Inhalt zu verändern.
- Unverständliche Aussagen werden mit „unv.“ angegeben.
- Besonders betonte Wörter werden mit Grossbuchstaben angegeben.
- Unvollständige Aussagen, abstrakte Wörter werden in Klammer erklärt.

Anhang 8: Zwei exemplarische Interviewtranskriptionen

Kodiertes Transkript

Forschungsprojekt	<i>Masterarbeit – Wie integrativer DaZ-Unterricht in der Primarschule gelingen kann.</i>
Interviewpartnerin	A
Interviewerin	<i>Angelina Holzer (nachfolgend mit I bezeichnet)</i>
Sprache	<i>Schriftdeutsch</i>
Ort und Datum	<i>St. Gallen, am 13. Oktober 2020</i>
Dauer	<i>26:56</i>
Schulort, Klasse	<i>Jonschwil (Kanton St. Gallen), Kindergarten, 1./ 2. und 3./ 4. Klassen</i>
Funktion	<i>SHP und DaZ-Lehrperson (mit Ausbildung)</i>
Weitere Hinweise	<i>Die DaZ-Lektionen sind Teil der integrativen Förderung und werden durch die SHP und die KLP erteilt.</i>
Transkription durch	<i>Angelina Holzer</i>
Quelle	<i>Audiodatei A (Sprachmemo)</i>

1 I: Was für **Formen** des DaZ-Unterrichts kennst du?

A: Vor allem **integrativ oder separativ** und bei separativ halt **Einzelsettings** aber meistens eigentlich **Gruppensettings**.

5 I: Was verstehst du unter dem **Begriff** integrativer DaZ-Unterricht? Was bedeutet es für dich persönlich?

A: Für mich heisst integrativer DaZ-Unterricht, dass der DaZ-Unterricht **IM Schulzimmer** (gemeint ist das Klassenzimmer) stattfindet, also dass die Kinder **nicht rausgenommen werden**. Ganz optimal ist integrativer DaZ-Unterricht dann,

10 **wenn mit der ganzen Klasse gearbeitet wird**. Immer noch integrativ ist es für mich aber auch dann, **wenn mit einer kleinen Gruppe oder auch mit einzelnen Kindern innerhalb des Schulzimmers gearbeitet wird**.

I: Wie **definierst** du einen gelingenden integrativen DaZ-Unterricht?

15 A: Ja, also es ist ein bisschen so, dass ich denke, dass man sich bei integrativem DaZ-Unterricht gut überlegen muss, was für **verschiedene Sequenzen** er hat. Wichtig finde

ich, dass der DaZ-Unterricht eigentlich so ist, dass es Sequenzen gibt, die mit der ganzen Klasse gemacht werden können. Das eben darum, weil es in fast jeder Klasse neben den ausgewiesenen DaZ-Kindern auch andere Kinder gibt, die vielleicht
20 einen kleinen Wortschatz haben oder wo es wichtig ist für die Satzbildung oder für andere Sachen, die im DaZ-Unterricht eben Gewicht haben. Wenn diese Kinder dann eben auch da mitmachen können und auch profitieren können, obwohl sie ja eigentlich keine sogenannten DaZ-Kinder sind. Darum machen wir eigentlich häufig noch so Sequenzen, in denen wir ganz bewusst so
25 mündliche DaZ-Sequenzen machen, wo für die Kinder einfach Sprachübungen sind. Meistens braucht es aber für die Kinder mit DaZ noch eine Vertiefung in einem anderen Gefäß, das optimalerweise auch innerhalb des Klassenzimmers stattfindet, wo man halt das, was man sich vorgenommen hat zu üben, in einer kleinen Gruppe nochmals vertieft üben und wiederholen kann.

30

I: Welche Ansätze oder Theorien kennst du zum Thema integrativer DaZ-Unterricht? Gibt es da einen bestimmten Ansatz oder eine Theorie, nach der du arbeitest?

A: Nein, also da habe ich, haben wir ganz wenig gefunden. Einfach generell kenne ich einfach mehr allgemeine Theorien zum integrativen Unterricht. Und wie halt die
35 Theorien zum integrativen Unterricht sind, gelten dann halt diese in meinen Augen auch für den integrativen DaZ-Unterricht beziehungsweise sind für diesen einsetzbar. Ja, aber eigentlich habe ich relativ wenig theoriebasiertes Wissen explizit zum integrativen DaZ-Unterricht.

40 **I:** Bei den nächsten Fragen geht es um die verschiedenen Elemente. Welche Elemente braucht es deiner Ansicht nach für einen gelingenden integrativen DaZ-Unterricht?

A: Das habe ich vorher schon angedeutet. Ich glaube, es braucht eine gute Mischung zwischen integrativem DaZ-Unterricht mit der ganzen Klasse und vielleicht einem integrativen Gruppenunterricht zur Vertiefung. Wichtig ist auch, dass sich der
45 DaZ-Unterricht eigentlich immer am Thema, das in der Klasse behandelt wird, orientiert, sei es nun ein NMG- Thema, sei es aber auch ein Deutschthema. Dass man eben möglichst schaut, dass man sich vor allem mit den DaZ-Kindern dort bewegt, wo man

sich auch mit der ganzen Klasse bewegt und nicht mit den DaZ-Kindern etwas ganz anderes macht.

50 **I:** Inwiefern denkst du, hat die Zusammenarbeit zwischen KLP und DaZ-LP eine Auswirkung auf das Gelingen? Wie sieht bei dir die Zusammenarbeit im Konkreten aus?

A: Bei uns in der Schule ist es ja so, also bei uns in der Schule gibt es keine DaZ-Lehrkräfte mehr. Bei uns ist es eben so, dass die TT-Lehrperson oder die KLP oder ich als SHP, also je nach Absprache, diese DaZ-Lektionen macht. Wichtig ist uns einfach, dass niemand mehr so quasi als DaZ-Lehrperson für ein, zwei Stunden in die Klasse reinkommt, sondern dass es eben jemand ist, der im Klassenbetrieb schon drinnen ist und wirklich die Kinder auch sonst sieht und nicht diese klassische DaZ-Rolle einnimmt, sondern z. B. die KLP- Rolle, die in diesem Setting mit der ganzen Klasse arbeitet oder auch mit kleinen Gruppen. Oder wenn ich den DaZ-Unterricht als SHP übernehme, dann mache ich es genauso. Dann mache ich z. B. eine Sequenz mit der ganzen Klasse und arbeite dann vertieft mit einer kleinen Gruppe im Klassenzimmer weiter.

55
60

I: Wenn wir jetzt nochmals das Thema Zusammenarbeit genauer anschauen, inwieweit werden bei euch Unterrichtsinhalte gemeinsam vorbereitet?

65 **A:** Ich glaube, dass das sehr fest der Fall sein muss, eben weil sich der integrative DaZ-Unterricht ja am Thema orientieren soll, das in der Klasse gerade aktuell ist, finde ich, muss ich wissen, woran gerade aktuell gearbeitet wird, also zum aktuellen Thema, weil ich ja dann auch etwas mit der ganzen Klasse mache. Und da muss man sich gemeinsam absprechen und den Unterricht so gemeinsam vorbereiten, damit der integrative DaZ-Unterricht dann auch in das Gesamtkonzept passt.

70

I: Siehst du es auch so mit der Nachbereitung des Unterrichts? Finden zum Beispiel auch Gespräche im Sinne eines Unterrichtsrückblickes, einer Unterrichtsreflexion statt? Macht ihr das neben der gemeinsamen Vorbereitung auch? Siehst du das auch als wichtiges Element?

75

A: Ja, unbedingt. Also ich glaube immer dann, wenn man zusammenkommt und wieder schaut, was passiert als Nächstes, was hat man als Nächstes geplant, also wenn man miteinander plant, braucht es für mich immer zuerst einen Rückblick. Was ist passiert in dieser Woche bzw. seit dem letzten Gespräch? Wirklich einander auch erzählen, wie

80 man den Unterricht erlebt hat, was findet man, ist sehr gut gegangen, wie haben die Kinder, die man speziell im Fokus hat (gemeint sind die DaZ-SuS) als LP, wie konnten sie darauf einsteigen, was könnten man noch verbessern und was braucht es als Nächstes. Und auch immer die Diskussion. Reicht die Art des Gefässes, die wir anbieten? Also die integrativen Sequenzen kombiniert mit den

85 integrativen Gruppensequenzen. Reicht das? Kann man schon weiter gehen? Braucht es nochmals eine Vertiefung? In welcher Art kann diese stattfinden? Also ich finde, die Reflexion ist eigentlich etwas vom ganz ganz Zentralen, damit man nachher weitergehen kann.

90 **I:** Du hast nun erwähnt, dass die Reflexion ein ganz zentraler Punkt ist. Inwieweit werden Ziele, Zielerreichung, SchülerInnenverhalten gemeinsam reflektiert?

A: Auch das finde ich äusserst wichtig. Also ich denke, was noch wichtig ist, dass man sich wirklich auch bei einem solchen DaZ-Unterricht FÖRDERZIELE setzt, dass es also auch da eine Förderplanung gibt, die zuerst grob ist, aber dann mit der Zeit auch ganz konkret wird. Und dann ist es ja eigentlich die PFLICHT gemeinsam mit der KLP zu schauen, welche Ziele, die man gemeinsam gesetzt hat, schon erreicht wurden, wo man auf einem guten Weg ist und wo merkt man aber auch, ist es noch schwierig und muss man noch vertiefter hinein, ja das finde ich sehr sehr wichtig. Auch das Schülerverhalten gehört bei mir zur Reflexion automatisch immer dazu, wenn

100 ich z. B. merke, ah, das Kind hat da wirklich gut zugehört und hat es dann auch probiert und konnte dann auch etwas dazu sagen. Oder das Kind ist gelangweilt gewesen, weil es überhaupt nichts mitbekommen hat, also anscheinend ist es zu hoch (gemeint ist zu schwierig) gewesen. Also das heisst, das Schülerverhalten so zu reflektieren, indem man sich fragt, wie hat das Kind reagiert und WIESO hat das Kind so reagiert. Und was
105 BRAUCHT es, damit es anders reagieren kann, vor allem auch im grossen Setting.

I: Nach welchen **didaktisch-methodischen Prinzipien** planst du beziehungsweise plant ihr den integrativen DaZ-Unterricht? Welche **Methoden** setzt ihr um? Fällt dir dazu etwas im Konkreten ein?

110

A: Also das ist sehr unterschiedlich. Also wenn wir z. B. im Thema NMG etwas bearbeiten, **das sich sehr gut fürs Handeln eignet**, wie z. B. das Thema Sinne. Dann ist es wirklich von dort her schon gegeben, **dass man sehr viel handelnd macht** und dass dann der DaZ-Unterricht sehr handelnd ist. Und dann kommt es halt darauf an. Wenn

115 die Kinder z. B. die Wörter vom Leseschlau (Lehrmittel für den Schriftspracherwerb) lernen, dann machen wir das immer auf **spielerische Art und Weise. Das ist sowieso etwas Wichtiges, also vor allem in den gemeinsamen Sequenzen (gemeint ist das Klassensetting) viel auf spielerische Art zu lernen.** Worauf ich wirklich achte und auch so weitergebe ist, dass wir eigentlich wenig pure Lernsequenzen machen.

120 Sondern halt, ich denke es gibt so **viele Möglichkeiten**, z. B. **mit Bildern zu arbeiten, die dann einen spielerischen Charakter bekommen, wie z. B. ein Memory**, bei dem man die Wörter so viel mal sagt, oder einen Satz so viel mal sagt und das Kind die Wörter oder einen Satz so oft hört, aber für das Kind eigentlich der spielerische Effekt im **Vordergrund** steht und für uns als Lehrpersonen aber etwas anderes.

125 Und eben so das **Lustbetonte und nicht das Lernmässige**. Also die Inhalte so zu vermitteln, finde ich besonders in den unteren Stufen wahnsinnig wichtig.

I: Du hast gerade das Lernen im Spiel als didaktisch-methodisches Prinzip genannt. Inwiefern denkst du, hat dieses Prinzip Auswirkungen auf das Gelingen, also eben, dass **der integrative DaZ-Unterricht gelingt?**

130 **A:** Gerade darum, wenn man DaZ integrativ unterrichtet und **die Kinder ja an sehr unterschiedlichen Orten stehen und ich aber das Spiel ins Zentrum setze, kann eben JEDES Kind mitmachen.** Für das Kind steht dann eben der spielerische Effekt

135 im Vordergrund und es merkt wahrscheinlich gar nicht, was es da sprachlich macht. Und das ist für mich ein wichtiges Mittel. Lernen, ohne dass das Kind bewusst merkt, dass es viel lernt. Das ist für mich etwas vom Besten, das es gibt. **Also eben Lernen über das Spiel, Lernen über das Beobachten, Lernen über das Mitbekommen von anderen (gemeint ist das voneinander Lernen), Lernen im Leben generell, ist für mich**

140 **viel nachhaltiger** als hundert Wörter auswendig zu lernen. Und vielleicht kann ich diese dann mal anwenden oder auch nicht, oder aber ich weiss: Genau, das Wort **habe ich dort und dort und dort gehört und kann mir wie andere Bilder dazu machen. Und ich habe das Gefühl, das (gemeint ist das Spiel) ist ein sehr sehr guter Lernweg und trägt zum Gelingen sehr bei.**

145

I: Woran merkst du, dass der integrative DaZ-Unterricht **gelingt**, also für dich **persönlich**? (Notizen: Überprüfung des Sprachstands & Erreichung der Lernziele)

A: **Also ich glaube, im integrativen DaZ-Unterricht ist es so, dass man halt schauen muss, dass alle, oder möglichst VIELE Kinder zum REDEN kommen und mitmachen**

150

können. Und **dass man die Kinder, die man besonders im Fokus hat (gemeint sind SuS mit DaZ), dass man da wirklich schaut, dass diese ganz sicher zwei-, drei-, viermal wirklich etwas dazu beitragen können.**

Und ich sehe ja anhand von dem, WAS sie (gemeint sind die SuS) beitragen, relativ schnell, ist da schon etwas hängengeblieben oder was ist hängengeblieben und was ist

155

auch noch schwierig und kann so natürlich relativ unkompliziert für mich feststellen, ist da schon ein Schritt gegangen oder nicht.

Ich denke zwischen drinnen, also so ein- bis zweimal pro Jahr eine Lernstanderfassung zu machen, und zu schauen, was ist auch längerfristig wirklich geblieben, also was konnte das Kind längerfristig abspeichern. Und das alleine mit dem Kind genau

160

hinzuschauen, das finde ich wirklich wichtig.

Ich denke aber ganz viele Sachen sind eigentlich in der konkreten Situation spürbar oder merkbar und auch nachher beobachtbar, wenn es ja dann im Unterricht wieder um das Thema geht und wenn man dann merkt: Okay, jetzt haben wir die Wörter z. B. vom NMG Thema eine Woche lang immer wieder angeschaut, geübt. Und im Thema

165

selber, wenn man dann das Spielerische weglässt, sondern voll im Thema drinnen ist. Kann mir dann ein DaZ- Kind wirklich etwas beantworten, wo ich dann weiss: Ja, es versteht und kann den Wortschatz anwenden.

I: Dann ist für dich also das Beobachten ein wichtiges Instrument um den Lernstand und die Lernziele zu überprüfen.

170

A: **Ja, genau. Das Beobachten, das genaue Hinhören.**

I: Und bezüglich der Gemeinschaftsbildung hast du erlebt, dass in Klassen, in denen der DaZ-Unterricht integrativ stattfindet, dass das Auswirkungen auf die Gemeinschaft innerhalb der Klasse hat?

175

A: **Ob sich jetzt der integrative DaZ-Unterricht explizit auf die Gemeinschaft auswirkt, das denke ich jetzt nicht, da gäbe es vielleicht noch andere Sachen. Aber ich denke halt**

generell, dass miteinander spielen und gerade bei Spielen, bei denen es nicht einen Gewinner oder Verlierer gibt, also z. B. Ich sehe was, was du nicht siehst..., also eher so bei Ratespielen, also bei Spielen, bei denen die Klasse so gelöst ist und nicht unter Druck und sie lernt einfach auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich finde, das tut natürlich jeder Klasse wahnsinnig gut.

Wenn es darum geht, dass andere Sprachen mehr akzeptiert werden, dann finde ich, bietet so ein integrativer DaZ-Unterricht natürlich sehr sehr gute Möglichkeiten. Also wenn man miteinander schaut, in wie vielen verschiedenen Sprachen finden wir gemeinsam ein Wort heraus. Und dann eben die Kinder, mit einer anderen Sprache dann halt auch wirklich ihr Wissen, das sie in ihrer Sprache, die für uns ja eine Fremdsprache ist, haben, auch zeigen können. Und die Kinder finden das dann wahnsinnig faszinierend. Also wenn man ein DaZ-Kind mal fragen kann: Was heisst denn bei dir ...? und dann kann das Kind auch mal erzählen, wie es in seiner Sprache heisst und das dann auch WERTSCHÄTZEN. Auch wertschätzen, dass eigentlich das Kind eben mindestens schon zwei Sprachen kann, nämlich seine Muttersprache und sicher noch Schweizerdeutsch und wahrscheinlich sogar auch noch Hochdeutsch, also sogar schon drei Sprachen. Und dabei zu merken, dass das viele aus der Klasse noch nicht können. Und dadurch der Sprache (gemeint ist die L1 Sprache) der DaZ-Kinder einen WERT zu geben. Und so gemeinsame Sequenzen, also alle lernen miteinander, bietet dafür natürlich eine wahnsinnig gute Plattform. Und wenn es halt separativ ist, dann sind ja immer nur die DaZ- Kinder zusammen und das Wissen dieser Kinder kommt dann eben nicht in die Klasse hinein. Und das eben zu nutzen, das finde ich etwas wahnsinnig Wertvolles und Schönes für alle.

205

I: Fällt dir ein konkretes Unterrichtsbeispiel aus deiner Praxis ein, das du als besonders gelungen bezeichnen würdest - eine Sternstunde im integrativen DaZ-Unterricht?

A: Da gibt es verschiedene. Aber eine Stunde, bei der ich letztens dabei war...

Wir haben da mit dem Suchbuch (gemeint ist ein Lehrmittel) gearbeitet. Ziel war es, dass die Kinder im Turnen wissen, wie die Dinge, Geräte, die es in einer Turnhalle so gibt, heissen. Dann haben sich die Kinder mit dem Suchbuch gegenseitig Rätsel gestellt. Dann mussten eben alle suchen und schauen, ob sie es finden und wo es ist.

Und zu merken, dass alle dabei sein können. Und die Kinder, die nicht alles verstanden haben, also die Kinder haben in Partnerarbeit (in heterogenen Paaren) gearbeitet, das war noch gut, weil dann wusste es immer eines der Kinder und das Kind, das nicht so viel verstanden hat, wusste dann automatisch auch: Ah, ja das ist also eine Matte. Also eben **das mit- und voneinander Lernen**. Und alle konnten so ihren Beitrag leisten und dabei sein. Und da fiel mir wieder auf: Es braucht eigentlich so wahnsinnig wenig. Es braucht mehr die Idee etwas gemeinsam zu machen. Und **entscheidend ist vor allem der Gedanke: Ich PLANE WIRKLICH eine INTEGRATIVE DaZ-Sequenz. Also zu wissen, ich starte jetzt BEWUSST mit einer integrativen DaZ-Sequenz, einfach so für mich als Lehrperson. Die Kinder, die würden nie auf die Idee kommen, dass es das ist. Aber ICH als Lehrperson mache das wirklich ganz BEWUSST.**

I: Gibt es **Lehrmittel/ Aus- und Weiterbildungen**, die dich bei der Umsetzung des integrativen DaZ-Unterrichts unterstützen?

A: NEIN (lacht). Wir haben lange nach Schulen gesucht, die wirklich integrativen DaZ-Unterricht machen, bei denen man mal hospitieren kann und schauen kann, wie sie es machen. Wir haben nach Lehrmitteln gesucht, die einen auf den Weg bringen. Wir haben viel gesucht. Und **zum integrativen DaZ-Unterricht explizit haben wir praktisch nichts gefunden. Wir haben viel gefunden zum integrativen Unterricht, das wir dann für uns auf den DaZ-Unterricht adaptiert haben.** Aber eigentlich sind wir selber in einer Phase des Ausprobierens. Was für Mischformen gibt es, die am allerbesten sind, dass man den DaZ-Unterricht integrativ durchführen kann? Mit dem Wissen, es gibt die integrativen Sequenzen mit der ganzen Klasse, aber auch mit dem Wissen, das reicht vielleicht nicht immer aus und es braucht noch etwas Zusätzliches. **Aber wirklich Theorie dazu oder wirklich etwas, woran man sich festmachen kann, das haben wir wirklich nicht gefunden.**

I: Möchtest du zum Abschluss noch etwas **ergänzen** oder **betonen**?

A: Was ich noch vergessen habe und **wirklich wichtig ist, ist das Modellieren der Sprache. Wenn man den DaZ-Unterricht integrativ durchführt, muss man wirklich darauf achten, dass man diese Technik des normalen DaZ-Unterrichts bewusst macht. Dadurch, dass die Kinder z. B. einen Satz immer richtig hören, übernehmen sie mit der**

245 Zeit automatisch die korrekte Form. Und sie hören den Satz dann eben nicht nur von der Lehrperson richtig, sondern auch von ihren Mitschülern. Und man darf nicht vergessen, auch sprachschwache Kinder, die aber offiziell nicht ausgewiesene DaZ-Kinder sind, weil ihre Muttersprache eben Deutsch ist, profitieren ungemein von dieser Form des Unterrichts.

250

Was ich auch noch wichtig finde für die Umsetzung eines integrativen DaZ-Unterrichts ist die HALTUNG der Lehrperson. Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen: Wer den integrativen Unterricht im Allgemeinen befürwortet, für den ist auch die Umsetzung eines integrativen DaZ-Unterrichts selbstverständlich. Wer aber immer noch davon überzeugt ist, dass Heterogenität eher ein Störfaktor ist, für den ist die Umsetzung sehr schwierig.

255

I: Vielen lieben Dank für die Teilnahme am Interview und für den Einblick in deine Berufspraxis.

260 A: Immer gerne (lacht).

Kodiertes Transkript

Forschungsprojekt	<i>Masterarbeit – Wie integrativer DaZ-Unterricht in der Primarschule gelingen kann.</i>
Interviewpartner	<i>D</i>
Interviewerin	<i>Stephanie Müller (nachfolgend mit I bezeichnet)</i>
Sprache	<i>Schriftdeutsch</i>
Ort und Datum	<i>Zürich, 15.10.2020</i>
Dauer	<i>00:46:45</i>
Schulort, Klasse	<i>Birmensdorf, 2x 1. Klasse, 2x 3. Klasse Anfangsunterricht Bis SJ 19/20 Mittelstufe</i>
Funktion	<i>DaZ-Lehrperson</i>
Weitere Hinweise	<i>Ehemalige Oberstufenlehrperson, hat 10 Jahre auf dem Schulpsychologischen Dienst gearbeitet, seit 7 Jahren DaZ-Lehrperson, vor 4 Jahren DaZ-Ausbildung abgeschlossen.</i>
Transkription durch	<i>Stephanie Müller</i>
Quelle	<i>Audiodatei D (mp4)</i>

I: Im Interview geht es um integrativen DaZ-Unterricht und wie er gelingen kann. Welche Formen des DaZ-Unterrichts kennst du?

10 kenne DaZ-intensiv, der Erstspracherwerb der deutschen Sprache (gemeint ist Deutsch
5 für SuS ohne bzw. mit wenig Deutschkenntnissen). Dann DaZ-integrativ, im Klassenzimmer an
den Klassenthemen arbeitend; DaZ-integrativ in einem separaten Zimmer räumlich getrennt
an den Klassenthemen arbeitend; DaZ-separativ in einem Gruppenraum oder anderem Zimmer
an anderen Themen arbeitend, als dass die Klasse arbeitet.

10 **I:** Du hast es schon angesprochen, was verstehst du unter dem Begriff integrativer DaZ-Unterricht?

D: Das kann eben in den Klassen an den Klassenthemen arbeitend sein oder in einem separaten Raum an den Klassenthemen arbeitend.

11 **I:** Wie würdest du gelingenden integrativen DaZ-Unterricht definieren?

D: Das kann mit zusätzlicher Förderung sein, wenn die Kinder das brauchen, oder manchmal kann es vielleicht sogar mit dem Material reichen, das sie von der Klasse erhalten. Dann finde ich ihn gelingend.

20 **I:** ..wenn die Ziele erreicht werden?

D: Wenn die Kinder einfach nur in der Klasse bleiben, aber nicht verstehen, was sie da machen, dann ist das für mich kein gelingender integrativer DaZ-Unterricht.

I: Kennst du irgendwelche Ansätze oder Theorien zum Thema integrativer DaZ-Unterricht, welche du als zentral empfindest?

#5s Pause#

D: An der PH wird der Fokus in der DaZ-Ausbildung sehr stark auf den integrativen DaZ-Unterricht gelegt. Karin Schlatter, Yvonne Tucholsky und all diese Namen der PH... diese propagieren den integrativen DaZ-Unterricht sehr stark und ich finde das sehr wichtig!

30

I: Wenn es um den integrativen DaZ-Unterricht geht, welche Elemente braucht es deiner Meinung nach, die ihn gelingen lassen?

#5s Pause#

35 **D:** Ich denke, das Vertrauen und die Zusammenarbeit mit den Regelklassenlehrpersonen muss da sein. Auch die Bereitschaft der Lehrperson sich zu öffnen, wer das dann auch immer ist, die das Fach Deutsch unterrichtet, und jemanden anderen im Schulzimmer zu dulden und neue Ideen aufzunehmen. Auch die Bereitschaft sich immer wieder auszutauschen, um Fälle zu besprechen, sei es schulisch oder auch über Kinder, wie es läuft. Ja es braucht eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit.

40

I: Wie meinst du das, sich auszutauschen über Kinder oder Schulisches?

D: Es kann sein, unterrichtsthemenmässig, dass man didaktische Sachen zusammen bespricht. «Wie wollen wir das machen?» oder «Was ist gewinnbringend für DaZ-SchülerInnen?». Da haben Klassen- oder Fachlehrpersonen zum Teil andere Vorstellungen als ich. Da bin ich als DaZ-LP die Fachfrau und kann eigentlich besser Auskunft geben, als die Klassenlehrperson. Da müssten sie eigentlich von mir etwas annehmen können. Und sonst gibt es aber vielleicht auch

45

Sachen, die mir als Fachlehrperson auffallen, wenn ich die Klasse beobachte - eher menschliche, psychologische Sachen. Wie ein Kind zum Beispiel lernt: Es kann sein, dass am Anfang einer LP gar nicht auffällt, wenn sie die ganze Klasse hat, weil sie den Fokus nicht auf ein einziges Kind legen kann und so die Fachlehrperson auch einen Input geben kann.

#3s Pause#

Aber ich denke, integrativer DaZ-Unterricht kann nur funktionieren, wenn die Bereitschaft zur Zusammenarbeit da ist. Wenn sie nicht da ist, wird es nicht funktionieren. Aus Elternsicht ist dies kein Problem. Wenn die Eltern merken, dass dieser Unterricht gepflegt wird und der Rahmen stimmt, werden sie das ohne Schwierigkeiten akzeptieren. Wenn die Eltern aber merken, dass da etwas nicht stimmt, Absprachen nicht richtig eingehalten werden, kann es auch von Elternseite dann Schwierigkeiten geben. Aber eben nur dann, wenn sie merken, dass etwas nicht stimmt in der Zusammenarbeit. Sonst mischen sich die Eltern bei diesem Thema nicht ein.

I: Ich komme vielleicht nachher nochmals darauf zurück. Wenn du die Zusammenarbeit so konkret ansprichst, wie sieht die Zusammenarbeit in deiner Praxis konkret aus?

D: Immer in den Ferien bespreche ich mit den KLPs das nächste Quartal. Was sind die Ziele im Fach Deutsch, was sind verschiedene Themen, wo wollen wir hin und wie wollen wir sie erreichen. Und sobald dann die Themen festgelegt sind, schaue ich ein bisschen wo mein persönlicher Fokus liegt. Wo liegt jetzt bei diesen Themen die Hauptschwierigkeit für die DaZ-Kinder. Dann teile ich diesen Fokus der KLP mit. Ich mache ihr dann einen Vorschlag und sage, dass ich mit den DaZ-Kindern an diesen Themen arbeiten würde. Und dann, wenn das organisatorisch abgeklärt ist, dann spricht man sich ab: Gibt es ein Dossier? Wer macht das Dossier? Gibt es Arbeitsblätter, wer macht die Arbeitsblätter? Machen wir getrennte Einführungen in die Themen? Machen wir eine vertiefte Einführung, wo auch andere Kinder, nicht nur DaZ-Kinder teilnehmen können? Und so weiter. Und dann einfach nach jeder Lektion ein kurzes, fünfminütiges Feedback: Wie ist es gelaufen? Worauf müssen wir in der nächsten Lektion achten?

75

I: Worauf wird dieser Austausch ausgerichtet, Schüler, Inhalt...?

D: Genau, oder ich sage zum Beispiel, dass etwas zu schwierig oder zu schnell war, dass muss ich nächstes Mal nochmals aufgreifen. Bitte denk daran, dass du den Unterricht so aufbaust, dass ich das nochmals aufgreifen kann, dass wir genügend Zeit haben. Oder, dass die DaZ-

80

Kinder halt auch etwas nicht machen, was der Rest der Klasse macht. Dass sie so nochmals Zeit erhalten.

I: Gibt es Gefässe zur Zusammenarbeit?

D: Ja, Unterrichtsteams - also Jahrgangssitzungen. Jede Woche während 1.5h. Da wird natürlich alles, was für das Jahrgangsteam wichtig ist, besprochen. Und was für mich immer sehr hilfreich ist, sind Fachteamsitzungen, um den Fachaustausch zu erhalten. Das ist eher eine persönliche Bereicherung. Da werden keine konkreten Fälle besprochen. Man bildet sich einfach weiter im Fachteam und könnte auch mal eine Intervision verlangen, ich könnte auch einmal ein Problem schildern.

90

I: Nach welchen didaktischen oder methodischen Prinzipien planst du deinen DaZ-Unterricht? Oder welche Methoden wendest du an?

D: Ich definiere immer anfangs Lektion das Ziel (gemeint ist für die SuS): Hierhin wollen wir. Ich bespreche auch kurz, wie wir dieses Ziel erreichen, wie dieser Weg aussieht, um zu diesem Ziel zu kommen. Dass sie genau wissen, heute machen wir das, das und das. Auch wo mein Schwerpunkt liegt, also was mir dabei wichtig ist, weshalb mir das wichtig ist, damit wir das Ziel erreichen. Das ist so mein Ansatz. Und mit MÖGLICHST vielen Sinnen. Über's Auge, über's Ohr, über's Schreiben, über's Sprechen. Sodass möglichst alle Sinne immer verwendet werden. Und immer noch am Schluss ein spielerisches Element (lacht). Das ist so mein Stil. Der Aufbau ist immer gleich: Einstieg, dann Übungsteil und Schlussequenz mit einem Deutschspiel.

100

I: ein Deutschspiel also...

D: Genau, es kann sein, die Vier Fälle mittels eines «Schiffe versenken» auf spielerische Weise, das können unregelmässige Verbformen sein mit Hilfe eines Wandfussballspiels zu trainieren, usw.

105

I: So wie ich das höre, ist dein Unterricht ritualisiert aufgebaut. Inwiefern, denkst du, haben didaktische Prinzipien eine Auswirkung auf das Gelingen?

D: Mir ist es ganz wichtig, dass die Kinder gerne ins DaZ kommen. Deshalb machen wir auch immer Spiele, wir machen sehr viele Spiele, aber nicht um des Spiels Willen (lacht), sondern sie sollen dabei wirklich auch etwas lernen. Wir spielen zum Beispiel UNO. Aber wir spielen

110

Verben-Uno oder Fälle-UNO oder Adjektive-Uno oder weiss-ich-was für ein UNO. Und ich glaube wirklich, dass es so ist, dass meine SuS gerne zu mir in den Unterricht kommen. Das ist mir persönlich auch wahnsinnig wichtig, dass sie Freude an der deutschen Sprache haben. Und wenn sie das haben, gelingt das Erreichen eines Lernziels in der Regel auch. Es gibt Kinder, die sind einfach schwach, die werden bei gewissen Themen Schwierigkeiten haben, aber sie haben wenigstens Freude daran, sich auf Deutsch auszudrücken. So. Und das ist für mich die Hauptsache. Wenn ich merke, ein Kind versteht die Grammatik nicht oder kommt da nicht weiter bei einem Thema, dann soll es wenigstens keine Angst haben, sich auf Deutsch auszudrücken. Das ist mein oberstes Ziel im DaZ-Unterricht.

#4s Pause#

I: Sprichst du da eher vom separierten Unterricht oder dem integrativen Unterricht in Kleingruppen, wenn du diesen ritualisierten Ablauf machst?

D: Wenn ich den ritualisierten Ablauf mache, dann arbeite ich integrativ an den gleichen Themen wie im Klassenverband aber separiert in einem anderen Raum. Denn ich kann ja nicht nur mit den DaZ-Kindern Spiele machen. Was wir aber auch schon gemacht haben, ist, dass ich auf der Mittelstufe gesagt habe, ich hätte noch ein Spiel dazu, wollen wir das mit der ganzen Klasse machen? Und dann haben wir es einfach mit der ganzen Klasse gemacht.

#5s Pause#

I: Du hast auch das Folgende schon angesprochen, gerade jetzt, mit der Freude am Sprechen oder am DaZ-Unterricht. Aber woran merkst du, dass der integrative DaZ-Unterricht gelingt?
#4s Pause# Ich weiss, dass ich diese Frage ähnlich schon mal gestellt habe.

D: Ja, ich merke es einerseits insofern, wenn ich sehe, dass ein Kind fast nicht auf Deutsch sprechen will, weil es Hemmungen hat, und Ende Schuljahr spricht es, ohne Hemmungen zu haben. Es können trotzdem noch kurze Sätze sein, aber es teilt sich mit, es spricht auf Deutsch, es hat auch keine Abneigung mehr gegenüber dieser Sprache. Also ich höre auch keine Äusserungen mehr wie «Die Sprache gefällt mir nicht», «Ich will das gar nicht lernen», «Ich will nicht da bleiben». Ich merke es aber auch ganz konkret bei Lernzielüberprüfungen. Ich mache auch Lernzielkontrollen im DaZ-Unterricht. Um zu sehen, wo die Schüler stehen, ob sie ein Thema verstanden oder nicht verstanden haben. Wir machen ganz viele mündliche Lernzielüberprüfungen, nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich (unv.).

145 Und vieles ist halt irgendwo auch Gefühlssache. Wenn meine **Beobachtung** ist, dass das Thema jetzt gut gelungen ist, **die Kinder es gut verstanden haben**, ist es auch so. Und wenn ich das Gefühl nicht habe und mir nicht sicher bin, dann muss ich nochmals nachhaken. Ich finde, man spürt ja auch viel und auch mit der **Erfahrung**, weiss man auch wo das Ziel ist. Jetzt bei mir ist der Vorteil, dass ich sämtliche Stufen kenne. Jetzt weiss ich auch immer, was als nächstes
150 kommt. Und da kann ich das auch für mich abschätzen, **sind die Kinder dann schon soweit, dass die Kinder die nächste Hürde in Angriff nehmen können oder eben nicht.**

Und wenn nicht, repetiere ich. Also wenn wir merken, zum Beispiel jetzt, 3. Klasse, Thema Adjektive, wurde in der Klasse mit einem Dossier bearbeitet. Sehr schnell, von den Sommer-
155 bis zu den Herbstferien. Die ganzen Adjektive, mit Steigerungen, mit Deklination mit Gegenteil und da fällt einfach auf, dass da die Adjektivdeklination bei den DaZ-Schülern nicht funktioniert. **Dann melde ich der Klassenlehrperson zurück, dass das unbedingt ganz stark nochmals angeschaut werden muss.** Das müssen wir jetzt bis zu den Weihnachtsferien mit den DaZ-Kindern oder auch mit den deutschsprechenden Kindern, die dort Schwierigkeiten haben,
160 repetieren. Dann schreiben die DaZ-Kinder zum Beispiel jetzt in der Klasse während Schreibstunde, wo die Klasse Geschichten schreiben würde, auch keine Geschichten. Sondern repetieren diese Adjektivdeklination nochmals verstärkt mit mir. Es fehlt ihnen zwar etwas, aber ich denke, schlussendlich kommen sie auch so zu ihrem Schreiben und zu allem. Es wird einfach etwas anderes gefördert und das braucht es. Das, **und den Mut zur Lücke. Wenn man das**
165 **Gefühl hat, alle Kinder müssen immer alles zur gleichen Zeit erledigen, dann kann man keinen integrativen Förderunterricht machen.**

I: Du hast die Überprüfung der Lernziele angesprochen... Du machst vieles mündlich. Allgemein, wie überprüfst du den Sprachstand?

170 **D:** Immer Ende Februar gibt es die grosse **Sprachgewandts-Abklärung über die vier Teilbereiche des Deutschen**, und da reserviere ich mir, ausser bei den 1. Klässlern, drei Lektionen um diese Abklärung zu machen. **Ich verwende aber sämtliche Notizen, die ich mir in jeder Lektion mache.** «Wie liest ein Kind», zum Beispiel. Oder «Was versteht ein Kind?», «Kann es auf Fragen differenziert antworten oder nur ja/nein». «Wie ist es mit dem Hören, wie drückt sich ein
175 Kind aus.»? Ich mache mir immer Notizen. **Und alle diese Notizen zusammen mit der Sprachabklärung, die, wie ich finde, sehr umfassend ist, gibt ein Bild.** Und das ist dann die Empfehlung

für das nächste Schuljahr, ob DaZ-Entlassung oder nicht und dient mir dann auch als Grundlage für den Lernbericht, wenn es einen braucht.

180 I: Vom Sprachgewandt machst du die Sprachstanderfassung, mit den Beobachtungsrastern und dem Lesetest.

D: Und zu jedem Beobachtungsraster lege ich auch immer ein Beispiel bei. Sprechen, mache ich immer einen Sprechanlass, welchen ich transkribiere. Wobei ich nachher die Transkription beurteile, beim Aufsatz/Text sowieso. Beim Hören nicht, da ist es einfach ein Hörverstehen, das ich auswerte, plus all die Beobachtungen aus dem Unterricht. Und beim Lesen ist es jetzt bei uns jetzt der LdL-Test, den wir hinzuziehen, nebst dem Leseverstehen des Sprachgewandts. Also ich brauche im Minimum drei Lektionen pro Klasse. Und ohne Auswertung (lacht). Und dann noch mindestens eine Stunde, nein länger, zwei Stunden pro Kind für die Auswertung. Und dann kommt noch das Elterngespräch und die Auswertung mit der Klassenlehrperson. Aufwändig aber es lohnt sich, finde ich. Und es gehört zu unserem Berufsauftrag.
#15s Pause#

I: Beim integrativen DaZ-Unterricht denkt man grundsätzlich auch an eine Integration in eine Gemeinschaft zum Beispiel. Wie wirkt sich oder kann sich der integrative DaZ-Unterricht auf die Gemeinschaft auswirken?

210 D: Ich finde, es ist eine Chance vor allem für die DaZ-Kinder. Weil oft haben die DaZ-Kinder keinen Vorbildcharakter für die anderen Schüler. Weil sie halt oft durch ihre mangelnden Sprachkenntnisse schwächere Leistungen zeigen. Dann gibt es noch die DaZ-SuS die vom Verhalten einiges kompensieren und auffällig sind, die nimmt man dadurch wahr, als Mitschüler, aber nicht durch ihre Leistungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen DaZ-SuS etwas schon aus der Klasse im Vorfeld übe (gemeint ist Pre-Teaching), mit ihnen einstudiere und sie dann in der Klasse zeigen können, was sie gelernt haben und plötzlich als Adjektivprofis dastehen. Und plötzlich können sie schon Adjektive steigern und der Rest der Klasse kann das noch nicht, dann gibt das immer einen WOW-Effekt. «Oh, die können auch etwas», «Oh, die sind ja gar nicht so schlecht, wie ich dachte», «Oh, mit ihnen möchte ich auch mal etwas machen». Was wir oft machen, sind Vorträge vorbereiten und erst wenn die Kinder diese dann gut können, stellen sie es der Klasse vor. Da merkt die Klasse auch, dass dieses Kind etwas kann und es ist interessant, ihm zuzuhören. Es bekommt plötzlich einen ganz anderen Wert. UND für die DaZ-

210 Kinder ist es auch wichtig, dass sie diese Anerkennung spüren. Dass sie auch mehr Selbstvertrauen kriegen in ihre schulischen Leistungen.

#4s Pause#

D: Und auch wenn jetzt etwas falsch formuliert wird oder man etwas nicht weiss – das spielt alles keine Rolle - ein Wort kann umschrieben werden, wichtig ist, dass die Zuhörer verstehen, was das Kind sagt. Das ist das Ziel. Und dass das Kind möglichst frei spricht. #25:33#

I: Dann nimmt mich jetzt weiter wunder, fällt dir ein Praxisbeispiel ein, dass du als besonders gelungen bezeichnen würdest und könntest du das etwas beschreiben.

D: Oh (lacht).

220

I: Darfst dir also Zeit nehmen. (lacht)

D: Ja (lacht). #3s Pause#

Was ich sehr gerne mache, sind aus dem Lehrmittel Hoppla interessante Sachtexte. Die hören wir uns zuerst an, da geht es um Hörverstehen. Da wird der Text vorgetragen ab CD. Also zuerst sammeln wir in einem BrainStorming Ideen zu einem Thema. Das letzte Mal war das zum Thema Muskeln. Da mussten die Kinder zuerst sagen, was ihnen zum Wort Muskeln in den Sinn kommt, was sie schon über die Muskeln wissen. Dann haben wir den Sachtext gehört, als Hörverstehen, dann haben wir ihn zusammen gelesen, da üben wir die Lesefertigkeit und nachher gab es eine Postenarbeit zu diesen Muskeln. Und da wurden verschiedene grammatikalische Strukturen geübt anhand dieses Fachtextes. Bei den 3. Klässlern waren es jetzt diese Adjektive (Das war das Klassenthema). Das ist die Art, wie ich gerne unterrichte. Einfach auf verschiedene Arten auf verschiedenen Kanälen, das aktuelle Thema repetieren. Und in der 3. Klasse erhalten diese Sachtexte im Hinblick auf die Mittelstufe immer mehr Bedeutung, die jetzt für die Unterstufe relativ neu sind. Auf der Unterstufe sind sich die Kinder nicht so gewohnt, Sachtexte zu lesen oder hörend zu verstehen. Also auch das ist wie ein Vorarbeiten. (unv.) Aber die Idee stammt nicht von mir, sondern vom HOPPLA, das diese Sachtexte eben bietet. Und ich baue diese Werkstätten noch ziemlich aus mit eigenen Posten. (Die zum Inhalt der Klasse passen.) Zu den Adjektiven und dem Thema Muskeln haben wir dann Adjektive theatralisch gespielt. Das war dann das Spiel.

240 Das ist so meine Art zu unterrichten und ich denke, das gelingt mir auch gut. Da lege ich auch mein besonderes Augenmerk drauf. #3sPause#

Das geht aber natürlich nicht, wenn wir jetzt eine sehr strukturierte, methodisch vorgegebene Stunde haben von der KLP, und ich da keine Freiheiten habe, dann geht das nicht. Das sind dann Lektionen, die ich mir extra freischaufle.

245

Vor allem auf der Unterstufe finde ich es wichtig, dass von den vier Lektionen, die wir haben pro Klasse, zwei Lektionen an den Klassenzielen gearbeitet wird. Sei das mit Dossiers oder direkt in der Klasse. Ich bin dort wie ein Art IF-Lehrperson, die die Kinder unterstützt. Direkt am Platz oder wie es dann nötig ist. Aber zwei Lektionen mit den Lehrmitteln, auf der Unterstufe zum Beispiel das HOPPLA, arbeiten. Um den Wortschatz zu fördern und grammatikalische Themen zu vertiefen, das Leseverständnis zu fördern, das Hörverstehen und so weiter. Wenn nur an den Klassenthemen gearbeitet wird, leidet die Wortschatzarbeit. Der Wortschatz wird nur marginal oder nicht grösser. Auch an einem Leseverstehen oder Hörverstehen kann nicht so gearbeitet werden. Da arbeitet man vor allem an der Schriftlichkeit und vielleicht noch am Sprechen mittels Sprechanlässen.

255

I: Weil...?

D: Weil das in der Klasse auch nicht so viel gemacht wird. Hör- und Leseverstehen haben in der Klasse nicht einen so hohen Stellenwert, ist aber für DaZ-SuS zentral. Und vor allem auch der Wortschatzaufbau, ich meine, Wortschatzaufbau ist kein Thema, normalerweise. Denn die Kinder können ja schon Deutsch. Und man geht davon aus, das sind interessierte Kinder. Die vieles Lesen und hören von Hörbüchern und so den Wortschatz automatisch vergrössern. Aber eine eigentliche Wortschatzarbeit findet nicht statt in der Schule.

260

I: Wie sieht denn deine Vorstellung von Wortschatzarbeit aus?

D: Wir machen es ganz, ganz traditionell mit Karteikarten, die sie als Hausaufgabe zu Hause lernen. Vorne ein Bild, hinten ein Text mit Artikel, sodass das Geschlecht auch gleich gelernt wird. Und dann oft auch nicht nur Baum, sondern der Baum, ein Baum. Kein Baum, also mit verschiedenen Begleitern oder mit einem Satz auch noch oder andere Wörter mit dem Wortstamm. (...) Wir üben es immer wieder in der Schule aber ein grosser Bestandteil ist auch das Üben, das sie zu Hause machen. Die Eltern wissen auch, dass das die Hausaufgabe der DaZ-SuS ist. Dass sie so vielleicht auch zusätzliche HA haben, aber schlussendlich wollen auch die

270

Eltern, dass ihr Kind den Wortschatz vergrössern kann und dann auch schulisch mehr Chancen hat. Denn die Sprache ist einfach zentral.

275

I: Ja und vielleicht finden sie es ja selbst auch noch toll.. (lacht)

D: Ja, oft erzählen mir die Eltern, dass sie auch die Karteikärtchen geübt hätten mit den Kindern und das täte ihnen auch gut. Also oft sind die Eltern stark einbezogen. Ich frage oft nach, wie es läuft mit Lernen und so. Ja ich denke, die Eltern sind dankbar.

280 Ich mache die Erfahrung, dass wenn ich als Lehrperson von Anfang an den Kontakt suche zu

den Eltern, und positiv bin, ihnen wohlgestimmt bin, mich interessiere für ihre Kultur, sie auch frage, und zwar ernsthaft frage, ob sie es vermissen, was sie zurückgelassen haben, dass die Eltern dann wahnsinnig dankbar sind. Ich hatte eigentlich noch nie einen negativen Elternkon-

285 Sohn oder ihrer Tochter läuft, das und das laufe nicht gut, melde ich natürlich auch zurück...

Ja dann schauen wir an, was wir da verbessern könnten. Ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass es die Eltern nicht interessiert. Wenn man sie einbezieht, und ich sage ihnen natürlich, dass sie eben diese Karteikärtchen mit ihren Kindern üben, dann machen sie auch et-

was für sich, dann lernen Sie auch Deutsch und müssen nicht in einen Sprachkurs gehen. Oft

290 fragen mich Eltern, ob ich für sie als Mutter oder als Vater nicht auch noch eine Übung hätte,

denn sie können sich ja manchmal keinen Sprachkurs leisten. Ich bin auch bereit solche Übungen zu korrigieren. Ich finde, man muss sich als DaZ-LP ganz stark um die Eltern kümmern, denn nur wenn die Eltern bereit sind, Deutsch zu lernen, ist das Kind auch bereit und erreicht

ein gutes Niveau. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Wenn man die Eltern ins Boot holen

295 kann, kann man auch die Kinder zum Lernen motivieren. Ich treffe immer wieder Kinder an,

die in die Klasse kommen, wo die Eltern nicht interessiert sind und die Kinder auch nicht, und dann bauen wir das einfach auf, diese Zusammenarbeit. Und am Schluss ist es dann immer

gut und sehr befriedigend für alle. Und ich finde schon, dass es für uns als DaZ-LP einer unserer Aufträge ist, diese Familien zu integrieren... in unsere Bildungslandschaft, in unser gesell-

300 schaftliches System. Ich erkläre auch sehr viel, wie man sich in der Schweiz begrüsst zum Bei-

spiel und dass es wichtig ist: Wieso ist es wichtig, dass man sich begrüsst, wieso ist es wichtig, dass man sich die Hand gibt, dass man sich bedankt. Das ist in anderen Kulturen nicht so.

Wieso ist es wichtig, dass wir uns einen guten Appetit wünschen oder wenn jemand niesst, Gesundheit. Und, und, und. Wieso ist es wichtig, nach dem Turnen zu duschen.

305

I: So kulturellen Gepflogenheiten...

D: Genau. Und ich koche mit jeder Klasse mind. 1x zusammen mit den Eltern. Dann gibt es einen gemeinsamen Znacht oder Zmittag oder wie auch immer. Dann bringen die Eltern etwas mit aus ihrer Kultur und ich backe mit den Kindern für diesen Anlass einen Dessert.

310

I: Das machst du mit den DaZ-Kindern?

D: Genau.

I: Schön, dann lernen sich die Eltern auch kennen.

315 D: Genau, und sie lernen vor allem sich zu öffnen. Weil, zum Teil sind sie ja auch sehr eingeschränkt. Es gibt Kinder, die sagen, ich esse nur türkisches Essen und nichts anderes und dann lernen sie eben auch etwas anderes auszuprobieren. Sie merken, ah, die kommen zwar aus Italien aber sind auch noch nett. Oder das Gegenteil, sehr oft ist es auch gut, die Eltern kennen zu lernen, und dann kennen sie schon jemanden beim Elternbesuchsmorgen und können sich
320 dann auch mitteilen. Denn oft sind Eltern ja gerade bei solchen Anlässen ein bisschen aufgeschmissen und haben keinen Kontakt zu andern Eltern. Oder kommen schon gar nicht, weil sie keine Kontakte haben. Und das ist mir halt auch sehr wichtig, die Integration auf mehreren Ebenen. #38:04#

325 I: Mir kommt das jetzt in den Sinn, es interessiert mich, jetzt wo du so vom Umfeld sprichst. Inwiefern spielt für dich die Erstsprache eine Rolle?

D: Genau, ich frage immer wieder, wie sagt man diesem Ding auf Türkisch oder was auch immer. Oder ist das bei dir zu Hause auch so? Macht ihr das auch so? Oder wie macht ihr das zu Hause? Erzähl doch mal! Und dann erzählen sich die Kinder einander. In der DaZ-Kleingruppe
330 lernen sich erstens einmal so die Kinder besser kennen. Sie lernen auch, einander zu akzeptieren, wie man ist - es wird niemand ausgelacht. Sie merken schon seit der 1. Klasse, oh es gibt verschiedene Arten, wie man etwas machen kann und jede dieser Art ist gut so wie sie ist, es gibt keine bessere oder schlechtere. Und das erachte ich als sehr zentral und wertvoll. Auch um zum Beispiel Sprachhemmungen abzubauen, denn wenn das Klassenklima gut ist,
335 trauen sich die Kinder auch zu sprechen. Und sonst machen sie das nämlich nicht.

#10s Pause #

I: Du hast jetzt unter anderem das HOPPLA erwähnt, das Sprachgewandt als Sprachstanderfassung, Spierle... Gibt es irgendwie eine Strategie, ein Lehrmittel, eine Aus- und Weiterbildung, die du andern empfehlen kannst?

340

D: Es gibt auch noch das [Lehrmittel Pipapo](#). Das eignet sich vor allem für Einsteiger. [Pipapo 1 eignet sich für die Mittelstufenkinder, die neu in die Schweiz kommen](#). Und die weitführenden Bände auch. Ich finde es aber nicht so ideal, es für den regulären DaZ-Unterricht auf der Mittelstufe zu gebrauchen. Da finde ich es besser, wenn man das offizielle Deutsch-Lehrmittel nimmt und selber Übungen dazu schreibt. Ich selber bin noch [im Verband für DaZ-Lehrpersonen, dem VZL-DaZ, die machen sehr viele Weiterbildungen](#). Sie machen jährlich eine Tagung mit einem Input-Referat zu einem bestimmten Thema und mit verschiedenen Workshops, wo man Einblicke in den Unterricht erhält zu einem bestimmten Thema. Da bilde ich mich vor allem weiter. Und aus diesen Workshops ergibt sich ja oft, dass der Workshopleiter oder die Workshopleiterin sagt, sie nähmen die Adresse auf und, wenn sie eine nächste Weiterbildung machen, dann schreiben sie einem direkt an. Ich finde, als DaZ-LP sollte man Mitglied sein des VZL-DaZ. Es ist wirklich eine Bereicherung.

345

350

I: Ist es kantonal..?

355 D: Ja es ist kantonal. Kanton Zürich.

I: Kann man aber wahrscheinlich auch...

360

D: Ja man kann auch als auswärtige an die DaZ-Tagung kommen. Denn es hat immer wieder Teilnehmer*Innen aus anderen Kantonen. Weil es eben in anderen Kantonen keine Vereinigung gibt für DaZ-Lehrpersonen. Ja und dann bekommt man auch den Newsletter, ist immer über die Lehrmittel informiert, wenn etwas neu gemacht wird oder etwas ergänzt wird, wenn es einen neuen Workshop zum Thema DaZ an der PHZH gibt. Der Newsletter kommt einmal monatlich und dazu muss man nicht Mitglied sein.

365 I: Machen wir doch glatt ein bisschen Werbung für den ZVL-DaZ (lacht)

D: Ja (lacht). "

I: Gibt es noch eine wichtige Frage, die deiner Meinung nach noch nicht gestellt wurde im Zusammenhang mit integrativem gelingendem DaZ-Unterricht?

370 D: #7s Pause# Ja, man kann sich höchstens fragen, was kann man machen, wenn jemand nicht bereit ist zur Zusammenarbeit? Dann wäre ich halt wirklich so pragmatisch, dass ich sagen würde, wenn ich merke, die SL schreibt zwar integrativen DaZ-Unterricht vor, weil die KLP nicht noch eine zweite Lehrperson im Zimmer haben möchte und ich auch bei der Vorbereitung nichts beitragen darf, würde ich mich einfach an den Lehrplan halten. Ich würde fragen, bei Stufenkollegen, an welchen Inhalten sie gerade arbeiten und dann halt separativ machen. Integrativen DaZ-Unterricht durchzuboxen ohne dass eine gemeinsame Haltung zur Zusammenarbeit existiert, bringt nichts. Dann mache ich lieber separativ. Auch für die Eltern. Ich hatte einmal eine Zusammenarbeit, die eher schwierig war, weil die Eltern echt verunsichert waren und nicht wussten, gilt jetzt das, was die Klassenlehrperson sagt, oder das, was die DaZ-
375 LP sagt. Zu mir hatten sie ja viel den besseren Austausch und Bezug, weil mir das eben sehr wichtig war und ich mich oft eingebracht habe. Im Nachhinein hätte ich gesagt, wir lassen das sein und ich arbeite separativ. #5s Pause#

385 Und eben wie gesagt, dass wirklich die LP weiss, wenn der DaZ-integrativ stattfindet, es aber auch gewisse Lücken braucht für die DaZ-Kinder. Die DaZ-Kinder können nicht das gleiche Pensum machen, weil sie ja eben anderes vertiefen und repetieren müssen. Und es ist auch nicht wichtig, dass immer alle Kinder das gleiche machen. Schlussendlich geht es ja darum, dass die Grundansprüche, die Grundfertigkeiten erreicht werden. Das ist ja das Hauptziel. Eine Öffnung muss man zulassen können.

390 I: Schönes Schlusswort, ja ich glaube, dann danke ich dir herzlich und wir sind fertig.

D: Ja bitte, häsch alles?

I: Ja, es kam ganz viel, so guet!

Anhang 9: Vergissmeinnicht der Sprachförderung

«Vergissmeinnicht der Sprachförderung» adaptiert für den sprachsensiblen Unterricht

Original:

Vogt, F., Itel, N., Zumwald, B., Löffler, C., Haid, A., Schönfelder, M. & Reichmann, E. (2014), PHSG

Adaptiert von: Itel, N. (2019)